
cenidet

**Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Departamento de Ingeniería Electrónica**

TESIS DOCTORAL

Desarrollo de Modelo Semi-Teórico del Diodo PiN en Carburo de Silicio

Presentada por

Leobardo Hernández González

M. en C. en Ingeniería en Microelectrónica por la ESIME Culhuacan
del Instituto Politécnico Nacional

como requisito para la obtención del grado de:
Doctor en Ciencias en Ingeniería Electrónica

Director de tesis:

Dr. Abraham Claudio Sánchez

cenidet

Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
Departamento de Ingeniería Electrónica

TESIS DOCTORAL

Desarrollo de Modelo Semi-Teórico del Diodo PiN en Carburo de Silicio

presentada por

Leobardo Hernández González

M. en C. En Ingeniería en Microelectrónica por ESIME Culhuacan del I.P.N

como requisito para la obtención del grado de:
Doctor en Ciencias en Ingeniería Electrónica

Director de tesis:

Dr. Abraham Claudio Sánchez

Jurado:

Dr. Jaime Eugenio Arau Roffiel – Presidente

Dr. Mario Ponce Silva – Secretario

Dr. Rodolfo Arturo Echevarria Solís – Vocal

Dr. Abraham Claudio Sánchez – Vocal

cenidet
Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

"60 Años de Excelencia en Educación Tecnológica"

ESC\FORDOC09

ACEPTACIÓN DEL TRABAJO DE TESIS DOCTORAL

Cuernavaca, Morelos a 30 de junio 2009

Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez
Jefe del Depto. de Ingeniería Electrónica
Presente

Los abajo firmantes, miembros del Comité Tutorial de la Tesis Doctoral del alumno Leobardo Hernández González, manifiestan que después de haber revisado su trabajo de tesis doctoral titulado "Desarrollo de Modelo Semi-Teórico del Diodo PiN en Carburo de Silicio", realizado bajo la dirección del Dr. Abraham Claudio Sánchez, el trabajo se ACEPTA para proceder a su impresión.

ATENTAMENTE

Dr. Mario Ponce Silva
CENIDET.

Dr. Jaime Eudenio Arau Roffiel
CENIDET.

Dr. Rodolfo Arturo Echavarría Solís
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CD. VICTORIA

Dr. Abraham Claudio Sánchez
CENIDET

L.I. Guadalupe Garrido Rivera / Jefe de Servicios Escolares
c.c.p.: Dr. Gerardo Reyes Salgado / *Subdirector Académico*
c.c.p.: Expediente

cenidet
Centro Nacional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

ESC\FORDOC010

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE TESIS

Cuernavaca, Morelos a 21 de enero 2010

M.C. Leobardo Hernández González
Candidato a grado de Doctor
en Ciencias en Ingeniería Electrónica
P r e s e n t e

Después de haber sometido a revisión su trabajo final de tesis titulado "Desarrollo de Modelo Semi-Teórico del Diodo PiN en Carburo de Silicio", y habiendo cumplido con todas las indicaciones que el jurado revisor de tesis le hizo, le comunico que se le concede autorización para que proceda a la impresión de la misma, como requisito para la obtención del grado.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Dr. Gerardo Vicente Guerrero Ramírez
Jefe del Depto. de Ingeniería Electrónica

L.I. Guadalupe Garrido Rivera / Jefe de Servicios Escolares
c.c.p.: Expediente.

Interior Internado Palmira s/n Col. Palmira, C. P. 62490 Cuernavaca, Morelos, México.
Tel. 777 362 77 70 con 10 líneas Fax : 362 77 95(directo)
www.cenidet.edu.mx

Abstrac

Develop of semi-theoretical model for the silicon carbide PiN diode

Leobardo Hernández González

This work has been focused develop a semi-theoretical model for the silicon carbide PiN diode. The methodology used to develop the proposed model is based on a proposal of empirical approach for the ambipolar diffusion equation (*ADE*) as a function of the ambipolar diffusion length and the dynamics of the charge developed in the *N*- region, which allows calculating more accurately the concentration of the carriers in excess developed in the *N*- region.

From the proposed empirical solution the expressions for the majority and minority currents in every junction, with solution in the distance, which allows solved in time the evolution of current in Pspice. The results obtained in the different switching phases an appropriate behavior in the comparison with experimental values.

The main contributions of this thesis are: The proposed model has allowed estimating more accurately the behavior of the charge in the *N*- region, develop of equations that simulate the static and dynamic behaviors in the power diode (on-state, turn-on, turn-off and reverse bias), simulation of the voltage contribution in the junctions and in the *N*- region, capacity simulation the conductivity process by modulation in the *N*- region, acceptable times of simulation for their incorporation to simulation of circuits power converters, behavior of electric fields in the depletion regions, for reverse bias phase, another other variable.

Resumen

Desarrollo de modelo semi-teórico del diodo PiN en Carburo de Silicio

Leobardo Hernández González

El enfoque de esta tesis es desarrollar un modelo semi-teórico para el diodo de potencia en carburo de silicio. La metodología utilizada en el desarrollo del modelo propuesto, se basa en una aproximación empírica de la ecuación de difusión ambipolar (*ADE*) como función de la longitud de difusión ambipolar y de la dinámica de cargas desarrolladas en la región *N-*, la cual permite estimar con mayor precisión la concentración de portadores en exceso que se desarrollan en la región *N-*.

A partir de la solución empírica propuesta se obtuvieron las expresiones de corrientes mayoritarias y minoritarias en cada unión con solución en la distancia, lo que permite resolver en el tiempo la evolución de dichas corrientes en Pspice. Los resultados obtenidos en las diferentes fases de conmutación presentan un adecuado comportamiento en su comparación con valores experimentales.

Las aportaciones de relevancia de la tesis son las siguientes: El modelo propuesto ha permitido estimar de manera más precisa el comportamiento de las cargas en la región *N-*, desarrollo de un conjunto de ecuaciones que simulan el comportamiento estático y dinámico del diodo de potencia, simulación de la contribución de voltajes en las uniones y en la región *N-*, capacidad de simular el proceso de conductividad por modulación en la región *N-*, tiempos de simulación aceptables para su incorporación en la simulación de circuitos convertidores de potencia, comportamiento del campo eléctrico en las regiones desérticas para la fase de bloqueo inverso, entre otras variables.

Dedico este trabajo:

- ◆ A mis padres (†) que me dieron la vida.
- ◆ A mi adorada esposa Jacqueline, por su paciencia y apoyo moral incondicional a lo largo de estos años.
- ◆ A mi hijo Ricardo que es la luz de mi vida.
- ◆ A mi hija Yaretzi una nueva luz en mi vida
- ◆ A mis hermanas y hermanos por todos los consejos y apoyos dados.
- ◆ A mis sobrinos y sobrinas

Agradezco

A mi director de tesis, el **Dr. Abraham Claudio Sánchez** por su valioso apoyo en el desarrollo de este trabajo de investigación.

A mis revisores de tesis el **Dr. Jaime Arau Roffiel**, el **Dr. Mario Ponce Silva**, el **Dr. Rodolfo Echavarría Solís**, un agradecimiento especial al **Dr. Carlos Zúñiga Islas** y al **Dr. Arturo Morales Acevedo** por sus invaluable comentarios, los cuales contribuyeron a mejorar este trabajo.

A mis compañeros y amigos que me brindaron su amistad y apoyo:

Victor Olivares, Juan C. Yris, Ivan Alcala, Marco Antonio, Mario Juárez. Efrén Flores, Ernesto Bárcenas y a una gran persona como nunca he conocido: Adriana Tellez.

A todo el personal del CENIDET, especialmente a la **Lic. Olivia Maquinay**, y a la **Srta. Ana Pérez**.

A la **ESIME-COTEPABE** del **IPN**, al **CONACYT** por el apoyo que me brindaron para la realización de este proyecto.

Al Ing. **Eusebio Mejía Maldonado**, por su apoyo en la realización de este proyecto personal.

A todas las personas del **CENIDET** que me apoyaron moralmente, muchas gracias.

Tabla de contenido

Simbología.	S1
Lista de figuras y tablas.	F1
Introducción.	I1
Objetivos y problemática.	
Capítulo 1 Estado del arte en carburo de silicio.	
1.1. Antecedentes.	1
1.1.1. Desarrollo del carburo de silicio.	2
1.1.2. Desarrollo de dispositivos de potencia en SiC.	4
1.2. Estado del arte en modelado en dispositivos de potencia en SiC	6
1.2.1. Modelos de parámetros tecnológicos en SiC.	7
1.3 Referencias.	13
Capítulo 2 Estructura de diodo PiN.	
2.1. Estructura típica.	17
2.2. Modulación por conductividad en la región N-.	20
2.2.1. Condición de equilibrio termodinámico.	22
2.2.2. Condición de polarización directa.	23
2.2.3. Condición de bloqueo inverso.	24
2.3. Voltaje ánodo-cátodo en el diodo.	25
2.3.1. Fase en conducción.	26
2.3.1.1 Obtención de las concentraciones iniciales.	27
2.3.2. Fase en bloqueo inverso.	28

2.4.	Capacitancia asociada.	30
2.4.1.	Capacitancia de unión.	30
2.5.	Conmutación del diodo PiN.	33
2.6.	Voltaje de ruptura del diodo.	33
2.7.	Corriente total en el diodo.	36
2.7.1.	Corriente por arrastre.	36
2.7.2.	Corriente por difusión.	37
2.7.3.	Corriente total.	37
2.7.4.	Modelo de control de carga.	38
2.7.5.	Ecuación de difusión ambipolar.	39
2.8.	Referencias.	40
Capítulo 3 Modelo de diodo PiN-SiC.		
3.1.	Introducción.	41
3.2.	Modelado de la región N-.	43
3.2.1.	Circuito eléctrico simplificado.	43
3.3.	Principio de modelado de la fase estática: Conducción y bloqueo inverso.	46
3.3.1.	Ecuaciones para el cálculo de la corriente y voltaje en conducción.	46
3.3.2.	Cálculo de las cargas en exceso almacenadas en la región N- .	49
3.3.3.	Principio de modelado del efecto de avalancha para bloqueo inverso.	49
3.4.	Principio de modelado de la fase dinámica: Encendido y Apagado.	52
3.4.1.	Ecuaciones para el cálculo de la corriente y voltaje de diodo en encendido.	52
3.4.2.	Cálculo de la longitud de difusión ambipolar en encendido. $L_{on}(x,t)$	56
3.4.3.	Cálculo de las cargas en exceso inyectadas a la región N- , $Q_{Bon}(t)$.	57
3.5.	Principio de modelado para la fase de apagado.	59
3.5.1.	Ecuaciones para el cálculo de la corriente y voltaje en el diodo.	60
3.5.2.	Calculo de las longitudes de difusión ambipolar: $L_L(t)$, $L_M(t)$ y $L_R(t)$.	61

3.5.3. Cálculo de las cargas a desalojar: $Q_{BL}(t)$, $Q_{BM}(t)$ y $Q_{BR}(t)$.	62
3.6. Conclusiones al capítulo.	65
3.7. Referencias.	66
Capítulo 4 Resultados de simulación.	
4.1. Cálculo de parámetros básicos	69
4.2. Extracción de parámetros complementario a partir de simulaciones numéricas.	71
4.2.1. Extracción del voltaje de encendido, V_{bi} .	71
4.2.2. Extracción de concentraciones iniciales, P_0 y P_W .	73
4.2.3. Extracción de la capacitancia de difusión, C_{J0} .	74
4.2.4. Extracción de la corriente de saturación inversa, I_S .	75
4.3. Parámetros de entrada al modelo en Pspice.	75
4.4. Dependencia en temperatura.	77
4.5. Metodología de validación y comportamiento eléctrico.	78
4.6. Resultados del modelo para la fase estática.	79
4.7. Resultados del modelo para la fase de encendido.	82
4.8. Resultados del modelo para la fase de apagado.	84
4.9. Conclusiones del capítulo.	89
4.10.- Referencias.	91
Capítulo 5 Conclusiones y publicaciones generadas.	
5.1. Conclusiones.	93
5.2. Trabajos futuros.	94
5.3. Publicaciones.	95
ANEXO A. Características físicas para materiales de amplia banda prohibida.	97
ANEXO B. Evolución de dispositivos en SiC.	99
ANEXO C. Desarrollo de la ecuación de transporte.	103
ANEXO D. Obtención de $\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right _{x=0}$, $\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right _{x=W}$ para la fase estática.	105
ANEXO E. Cálculo de $L_{ON}(t)$ para la fase de encendido.	107
ANEXO F. Cálculo de $L_L(t)$, $L_M(t)$ y $L_R(t)$ para la fase de apagado.	109
ANEXO G. Cálculo de $Q_{BL}(t)$, $Q_{BM}(t)$ y $Q_{BR}(t)$ para la fase de apagado.	111

Tabla de contenido

Simbología

ADE	Ecuación de difusión ambipolar.
$b = \frac{\mu_n}{\mu_p}$	Relación de movilidades.
C_j	Capacitancia de unión del diodo.
C_{j0}	Capacitancia de unión del diodo a voltaje cero.
D	Constante de difusión ambipolar.
DUT	Diodo bajo prueba.
D_n	Constantes de difusión ambipolar para electrones.
D_p ,	Constantes de difusión ambipolar para huecos.
E	Campo eléctrico.
E_C	Campo eléctrico crítico de ruptura.
E_g	Banda prohibida.
ϵ_{SiC}	Constante dieléctrica del Carburo de Silicio.
$GaAs$	Arseniuro de Galio.
$G_{n,p}$	Velocidad de generación de electrones y huecos
I_{AP}	Corriente de avalancha de huecos.
I_{AN}	Corriente de avalancha de electrones.
$I_{n(0,t)}$	Corriente de electrones inyectadas en la unión P^+N^- .
I_{nT}	Componente de electrones de la corriente total.
I_{n_drift}	Corriente de arrastre de electrones.
$I_{n(W_B,t)}$	Corriente de electrones inyectadas en la unión $N-N^+$.
$I_{n_diffusion}$	Corriente de difusión de electrones.
$I_{p(0,t)}$	Corriente de huecos inyectadas en la unión P^+N^- .
I_{pT}	Componente de huecos de la corriente total.
I_{p_drif}	Corriente de arrastre de huecos.
$I_{p(W_B,t)}$	Corriente de huecos inyectadas en la unión $N-N^+$.
$I_{p_diffusion}$	Corriente de difusión de huecos.
I_{sn}	Corriente de saturación inversa de electrones.
I_{sp}	Corriente de saturación inversa de huecos.
$I_{TD}(x,t)$	Corriente total inyectada al diodo.
I_{T_drift}	Corriente de arrastre total del diodo.

I_{T_diff}	Corriente de difusión total del diodo.
$I_{T_D}(x)$	Corriente total del diodo dependiente de x
k	Constante de Boltzmann.
L	Longitud de difusión ambipolar.
L_L	Longitud de difusión de la primera sección en la fase de apagado.
L_M	Longitud de difusión de la segunda sección en la fase de apagado.
L_{on}	Longitud de difusión ambipolar en la fase de encendido.
L_{Off}	Longitud de difusión ambipolar en la fase de apagado.
L_R	Longitud de difusión de la tercera sección en la fase de apagado.
L_S	Longitud de difusión ambipolar en la fase estática.
N_C	Densidad de estados de la banda de conducción.
N_V	Densidad de estados de la banda de valencia.
n_i	Concentración intrínseca.
n_{ieN^+}	Concentración intrínseca efectiva en la región N^+
n_{ieP^+}	Concentración intrínseca efectiva en la región P^+ .
n_{n0}	Portadores mayoritarios (electrones) en equilibrio termodinámico en la región N^+ .
n_0	Portadores mayoritarios (electrones) en equilibrio termodinámico en la región N^- .
n_{p+}	Concentración de electrones en la región P^+ .
$n(x,t)$	Concentración de electrones en la región N^- dependiente del espacio y del tiempo.
p_0	Portadores mayoritarios (huecos) en equilibrio termodinámico en la región N^- .
P_L	Concentración inicial de la primera región a modelar.
p_{p0}	Portadores mayoritarios (huecos) en equilibrio termodinámico en la región P^+ .
p_{P+}	Concentración de huecos en la región P^+ .
$P_{x=0}$	Concentración inicial cercana a la unión P^+N^- .
$P_{x=W_B}$	Concentración inicial cercana a la unión N^-N^+ .
$p(x,t)$	Concentración de huecos en la región N^- dependiente del espacio y del tiempo.
P_R	Concentración inicial de la tercera región a modelar.
PiN	Diodo de potencia.

Q_B	Cargas en exceso que se establecen en la región N^- .
Q_{BL}	Cargas en exceso que se desalojan de la primera sección para la fase de apagado.
Q_{BM}	Cargas en exceso que se desalojan en la segunda sección para la fase de apagado.
Q_{Boff}	Cargas en exceso que se establecen en la región N^- en la fase de apagado.
Q_{Bon}	Cargas en exceso que se establecen en la región N^- en la fase de encendido.
Q_{BR}	Cargas en exceso que se desalojan en la tercera sección en la fase de apagado.
Q_{BS}	Cargas en exceso que se establecen en la región N^- en la fase estática.
Q_J	Cargas almacenadas en las uniones del diodo.
Q_0	Cargas en equilibrio termodinámico en la región N^- .
R_B	Resistencia en bloqueo inverso del diodo.
$R_{Cond}^{N^-}$	Resistencia de la región N^- en la fase en conducción.
R_d	Resistencia de la región desértica.
$R_{n,p}$	Velocidad de recombinación de electrones y huecos
R^{N^+}	Resistencia de la región N^+ .
R^{N^-}	Resistencia de la región N^- sin voltaje aplicado.
$R_0^{N^-}$	Resistencia de la región N^- en equilibrio termodinámico.
R_{P^+}	Resistencia de la región P^+ .
SiC	Carburo de Silicio.
V_{AK}	Voltaje ánodo-cátodo del diodo.
V_B	Voltaje de ruptura del diodo.
V_{bi}	Voltaje de inter-construcción.
V_{sn}	Velocidad de saturación de electrones.
V_{sp}	Velocidad de saturación de huecos.
V_T	Voltaje térmico.
V_{N^+}	Voltaje en la región N^+ .
$V_{N^-N^+}$	Voltaje en la unión N^-N^+ .
V_{P^+}	Voltaje en la región P^+ .
$V_{P^+N^-}$	Voltaje en la unión P^+N^- .
W_B	Ancho metalúrgico de la región N^- .
W_D	Ancho de la región desértica que se forman en las uniones del diodo.

W_{eff}	Ancho efectivo de la región de modulación.
x_L	Frontera del lado P^+ para la primera sección a modelar.
x_n	Profundidad de la región desértica del lado N^- .
x_p	Profundidad de la región desértica del lado P^+ .
x_R	Frontera del lado N^+ para la tercera sección a modelar.
α_n	Coefficiente de ionización por impacto para electrones.
α_p	Coefficiente de ionización por impacto para huecos.
μ_n	Movilidad de electrones.
μ_p	Movilidad de huecos.
ρ	Resistividad por unidad de área.
σ	Conductividad.
τ_n	Tiempo de vida de electrones.
τ_p	Tiempo de vida de huecos.
Δn	Electrones en exceso que se establecen en la región N^- .
Δp	Huecos en exceso que se establecen en la región N^- .
ΔV_R	Incremento del voltaje inverso aplicado.

Lista de figuras y tablas

Lista de figuras

Capítulo 1: Estado del arte en Carburo de Silicio

Figura 1.1. Secuencias para estructuras SiC. a) Secuencia hexagonal Si-C, b) Estructura ZincBlende 3C-SiC, c) Estructura Wurtzite 2H-SiC, d) 4H, e) 6H.	2
Figura 1.2. Comparativo de la densidad de micro-pipetas en obleas en 35 mm, 50 mm y 75 mm, fabricadas por Cree.	4
Figura 1.3. Evolución del diámetro en obleas para Si, SiC y GaAs.	4
Figura 1.4. Concentración Intrínseca.	8
Figura 1.5. Movilidad para electrones y huecos en Si y SiC.	9
Figura 1.6. Movilidad para electrones y huecos en Si y SiC como una dependencia del dopado.	10
Figura 1.7. Tiempo de vida para electrones y huecos en Si y SiC.	11
Figura 1.8. Coeficientes de ionización para electrones y huecos.	12

Capítulo 2: Estructura del diodo PiN

Figura 2.1. a) Estructura típica para diseño, b) estructura simplificada para modelado del diodo PiN.	18
Figura 2.2. Geometría y notación usada para el diodo PiN en una dimensión.	19
Figura 2.3. Comportamiento del diodo en: a) Conducción, $V_{AK} > 0$ y b) Bloqueo inverso, $V_{AK} < 0$.	19
Figura 2.4. Comportamiento de corrientes y distribución de portadores en la región N- bajo condición de alta inyección.	21
Figura 2.5. Comportamiento de Q_0 dependiente de N_D y W_{eff} .	22
Figura 2.6. Comportamiento de $R_0^{N^-}$ dependiente de N_D y W_{eff} .	23
Figura 2.7. Comportamiento de Q_B como función de Δp y W_{eff} .	23

Figura 2.8. Comportamiento de $R_{Cond}^{N^+}$ dependiente de N_D y W_{eff} .	24
Figura 2.9. Comportamiento de la resistencia de bloqueo inverso en la fase de apagado.	25
Figura 2.10. Caídas de voltaje típicas a lo largo de la estructura del diodo PiN.	25
Figura 2.11. Distribución de voltajes a lo largo de la estructura del diodo PiN.	26
Figura 2.12. Comportamiento de $V_{P^+N^-}$ y $V_{N^-N^+}$ para $n_i=6.2 \times 10^{-11} \text{ cm}^{-3}$.	27
Figura 2.13. Comportamiento del campo eléctrico y del voltaje inverso en la región desértica	30
Figura 2.14. Comportamiento de la región desértica para incrementos de voltaje inverso aplicado al diodo.	31
Figura 2.15. Comportamiento teórico de C_{J0} como función de N_D .	32
Figura 2.16. Comportamiento teórico esperado de C_J para diferentes niveles de dopado y $m=0.3$.	32
Figura 2.17. Formas de onda Voltaje-Corriente para a) recuperación directa y b) recuperación inversa.	34
Figura 2.18. Proceso de ruptura en el diodo PiN polarizado inversamente.	34
Figura 2.19. Componente de corriente de electrones y huecos a través de la región desértica durante la avalancha.	35

Capítulo 3: Modelo del diodo SiC-PiN

Figura 3.1. Comportamiento en 2D de la densidad de corriente de electrones obtenidos con el simulador numérico ATLAS.	44
Figura 3.2. Comportamiento aproximado de corrientes y voltajes en estructura de diodo PiN..	45
Figura 3.3. Estructura simplificada de diodo PiN utilizada para la obtención del modelo	45
Figura 3.4. Modelo eléctrico simplificado implementado en Pspice.	45
Figura 3.5. Diagrama eléctrico equivalente modificado para la simulación del voltaje de ruptura.	50
Figura 3.6. Inyección e instalación de cargas típica en la región N- durante la fase de encendido para el diodo PiN.	53
Figura 3.7. Comportamiento de $L_{on}(x,t)$ para aproximación de 1er orden y aproximación de 2º orden.	54
Figura 3.8. Comportamiento de $p(x,t)$ en la fase de encendido a partir de la expresión (3.26).	55
Figura 3.9. Implementación del término $\frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt}$ en Pspice para su integración al modelado en la fase de encendido.	57
Figura 3.10. Propuesta de modelado por secciones de $p(x,t)$ en la fase de apagado.	59
Figura 3.11. Comportamiento de $p_{off}(x,t)$ a partir de las expresiones (3.34)-(3.36).	61
Figura 3.12. Implementación de los términos no lineales en Pspice para su integración al modelo en la fase de apagado.	63

Capítulo 4: Resultados de simulación

Figura 4.1. Comportamiento de: a) V_B contra N_D , b) W_B contra N_D .	70
Figura 4.2. a) Dimensiones geométricas y perfil de dopado para diodo PiN, b) Estructura de diodo SiC-PiN implementada en el simulador numérico ATLAS.	71
Figura 4.3. Distribución del voltaje a lo largo de la estructura de diodo SiC-PiN para 0V y 6V como función de la temperatura.	72
Figura 4.4. Resultados numéricos para el comportamiento estático del diodo SiC-PiN de 5A.	73
Figura 4.5. Comportamiento de $p(x)$ y $n(x)$ a lo largo de la estructura del diodo SiC-PiN en la fase de encendido.	74
Figura 4.6. Comportamiento de $C_{DIFUSION}$ obtenida en ATLAS, $C_{J0}=0.52$ nF.	75
Figura 4.7. Gráfico logarítmico de la corriente del diodo en la fase estática (la línea es una extrapolación para encontrar I_S).	76
Figura 4.8. Circuito de prueba, a) Circuito rectificador para la simulación de la fase estática, b) Circuito chopper con carga inductiva para simulación de la fase dinámica.	79
Figura 4.9. Resultados de simulación en Pspice: arriba) Q_B , Q_0 , P_0 y P_W , abajo) R^{N-} .	81
Figura 4.10. Resultados experimentales para diodo SiC-PiN con $I_D=5A$.	81
Figura 4.11. Resultados de simulación obtenidos en: a) Pspice. b) Comparativo entre datos experimentales, de simulación numérica y Pspice.	82
Figura 4.12. Cuantificación del error entre datos experimentales y de simulación para la fase de conducción.	83
Figura 4.13. Comportamiento de L_{ON} durante la fase de encendido.	83
Figura 4.14. Resultados de simulación para la fase de encendido, $V_D \approx 2.8V$ e $I_D \approx 5.7A$.	84
Figura 4.15. a) Datos experimentales para $I_D=5.7A$, b) Simulación obtenidos en Pspice para $I_D=5.7A$.	85
Figura 4.16. Comparación de resultados de simulación (Línea) con datos experimentales (símbolos) para $I_D=5.7A$.	85
Figura 4.17. Cuantificación del error entre datos experimentales y de simulación para la fase de apagado.	86
Figura 4.18. Resultados de simulación del voltaje ánodo-cátodo para un $V_R=-400V$.	86
Figura 4.19. Contribución de los voltajes de inyectores ($P+$ y $N+$) y de la región $N-$ en la fase de apagado.	87
Figura 4.20. Resultados de simulación del voltaje y corriente del diodo.	88
Figura 4.21. Resultados de simulación del comportamiento de la resistencia de bloqueo inverso en la fase de apagado.	88
Figura 4.22. Resultados de simulación del comportamiento de la resistencia de bloqueo inverso en la fase de apagado.	89

Lista de Tablas

Capítulo 1: Estado del arte en Carburo de Silicio

Tabla 1.1. Propiedades fundamentales de diversos semiconductores con amplia banda prohibida	5
---	---

Capítulo 3: Modelo del diodo SiC-PiN

Tabla 3.1. Parámetros tecnológicos del Carburo de Silicio.	48
Tabla 3.2. Coeficientes de ionización por impacto para el SiC.	50
Tabla 3.3. Ecuaciones finales implementadas en Pspice para el modelado de la fase estática.	51
Tabla 3.4. Ecuaciones finales implementadas en Pspice para el modelado de la fase de encendido.	58
Tabla 3.5. Ecuaciones finales implementadas en Pspice para el modelado de la fase de apagado.	64

Capítulo 4: Resultados de simulación

Tabla 4.1. Valores finales de la estructura de diodo PiN-SiC a temperatura ambiente.	70
Tabla 4.2. Desviación del voltaje de encendido entre el valor numérico y el teórico esperado.	72
Tabla 4.3. Desviación de las concentraciones en la uniones del diodo entre el valor numérico y el teórico esperado	74
Tabla 4.4. Desviación de la capacitancia de unión entre el valor numérico y el teórico esperado.	75
Tabla 4.5. Principales parámetros usados en la simulación.	76
Tabla 4.6. Principales parámetros usados en la simulación.	78
Tabla 4.7. Desviación entre el valor obtenido en Pspice con respecto al valor teórico	80

Introducción

En los últimos años se han realizado diversas investigaciones en el campo del modelado de dispositivos de potencia en carburo de silicio, con el objetivo de obtener simulaciones eléctricas más reales dentro de la utilización de los convertidores de potencia. El problema principal que se presenta en la obtención de un modelo práctico, es la descripción adecuada del comportamiento de la dinámica de cargas en la región N -. La importancia de modelar la dinámica de cargas en esta región radica en su impacto en el cálculo de las corrientes de electrones y huecos que se inyectan durante las fases de conmutación.

El objetivo de esta tesis es el desarrollar un modelo semi-teórico para el diodo de potencia en carburo de silicio, el cual estará basado en principios básicos de la física de semiconductores, lo que permitirá incluir los efectos más importantes, como dependencia en temperatura, el efecto de avalancha, el comportamiento dinámico de las cargas, entre otros efectos. El modelo se implementará en el simulador de circuitos eléctricos comercial Pspice, lo que permitirá desarrollar un modelo de fácil manejo para los diseñadores de convertidores de potencia, asimismo, el modelo se validará a través de la comparación entre los resultados obtenidos en el simulador de circuitos eléctricos Pspice con resultados experimentales reportados en la literatura especializada.

En el capítulo 1 se presenta información relevante acerca del desarrollo del material carburo de silicio, investigación y desarrollo de los principales dispositivos en carburo de silicio reportados a la fecha, así como los parámetros físicos que caracterizan a este tipo de material.

En el capítulo 2 se aborda el principio de funcionamiento de la estructura de diodo PiN, donde se analiza el principio de funcionamiento de las dos uniones semiconductor-semiconductor que se presentan en este tipo de estructuras, además, se analiza el proceso de modulación por conductividad en la región N - y su impacto en el desarrollo de las caídas de voltaje a lo largo de la estructura. Por último, se analiza el fenómeno de transporte como herramienta de análisis para el cálculo de las inyecciones de corrientes de electrones y huecos.

En el capítulo 3 se presenta el desarrollo del modelo para diodo PiN basado en una aproximación empírica como propuesta de solución de la ecuación de difusión ambipolar, ecuación que se considera como la última aproximación de la dinámica de cargas que se desarrollan en la región N -, asimismo, se desarrolla la metodología utilizada para la obtención de la solución aproximada que permite el cálculo de las corrientes y voltajes que se establecen en el diodo PiN.

En el capítulo 4 se presentan resultados de simulación numérica en el simulador Pspice para la obtención y validación de parámetros críticos en la implementación del modelo. En la última parte de este capítulo se presentan los principales resultados obtenidos en Pspice con el modelo propuesto y desarrollado, al final del capítulo se presenta una comparación entre resultados de simulación y datos experimentales reportados en la literatura para diodo PiN en carburo de silicio.

En el capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo realizado y posibles trabajos futuros que se sugieren para continuar el desarrollo de modelos de dispositivos semiconductores de potencia en carburo de silicio.

Objetivo general

- Desarrollar un modelo semi-teórico del diodo PiN en carburo de silicio (SiC). El modelo estará basado en principios básicos de la física de semiconductores para poder incluir los fenómenos más importantes, como el fenómeno de transporte en corriente y el comportamiento dinámico de las cargas.

Objetivos particulares

- Desarrollar un modelo semi-teórico del diodo PiN en Carburo de Silicio, con base en la selección de una metodología de modelado propuesta, la cual busca un equilibrio entre los fenómenos más importantes de la física de semiconductores, su utilidad para los usuarios de simuladores eléctricos en Pspice y la obtención de resultados de simulación muy aproximados a la realidad.
- Validar el modelo desarrollado a través de su implementación en el simulador de circuitos eléctricos Pspice y la comparación de los resultados de simulación con resultados experimentales reportados en la literatura especializada.

Problemática y planteamiento del problema

Los requerimientos de alta frecuencia, alta potencia y mayor eficiencia en el diseño de convertidores están impulsando el desarrollo de nuevos dispositivos de potencia con mejores características eléctricas. Una opción viable es la utilización del material semiconductor en carburo de silicio (SiC).

Los dispositivos de potencia (DSEP's) desarrollados en SiC presentan mejores características eléctricas comparadas a su contraparte en Silicio como son: capacidad de operar a altas temperaturas (teóricamente hasta **900 °C**), operación en ambientes de alta radiación, mayor tensión de ruptura (**10x**), bajas pérdidas de conmutación, alta capacidad de densidad de corriente (**3 a 4x**) y una mayor densidad de componente por área útil. Su fabricación y reciente comercialización ha hecho posible su utilización como sustituto de su contraparte en Silicio en el diseño de convertidores con alta eficiencia, alta potencia y frecuencias de operación arriba de 500 kHz.

En la actualidad se cuenta comercialmente solo con diodos *Schottky* (300 V-1200 V @ 1 A-20 A) y en fase experimental se reportan diversos dispositivos bipolares como el diodo de potencia (*PiN*), *MOSFET* y *Tiristores*. La aplicación de estos dispositivos en sistemas de potencia ha creado la necesidad de contar con modelos de simulación adecuados.

No existe reportado en la literatura una propuesta de modelado practica que incluya el comportamiento de los fenómenos físicos mas importantes del semiconductor (dinámica de las cargas, movilidad de electrones y huecos, efectos de recombinación, efecto de avalancha, auto-calentamiento) aplicado a dispositivos de potencia PiN y BJT.

Propuesta

En esta tesis se desarrolla un modelo semi-teórico para el diodo de potencia en SiC, el cuál considera el análisis de los modelos de fenómenos físicos más importantes del semiconductor (dinámica de las cargas, movilidad de electrones y huecos, efectos de recombinación, efecto de avalancha.)

Se discernirá en la toma de decisión de los fenómenos físicos más adecuados que serán incorporados al sistema de ecuaciones finales para la obtención de una propuesta compacta, precisa y de alta exactitud.

El modelo deberá de cumplir con las necesidades de los diseñadores de circuitos eléctricos al que está dirigida la propuesta, que son: reproducción óptima de las formas de onda de salida de los dispositivos de potencia evaluados, facilidad en la obtención de los parámetros de entrada al modelo, rapidez de convergencia.

Capítulo 1

ESTADO DEL ARTE EN CARBURO DE SILICIO

Capítulo 1. Estado del arte en Carburo de Silicio.

1.1. Antecedentes.

En el SiC la relación entre átomos del Carbono y Silicio es de uno a uno, donde cada átomo presenta un enlace covalente con 4 átomos del otro elemento en un arreglo tetraédrico. Las uniones tetraédricas se disponen en bicapas hexagonales de Carbono y Silicio, de cada bicapa sobresalen hacia arriba y hacia abajo enlaces simples (Figura 1a): El cristal en SiC se forma por el apilamiento de estas bicapas, por razones de simetría existen solo dos orientaciones diferentes entre las bicapas, las cuales se diferencian por un desfase de 60° , la orientación de las bicapas subsecuentes se puede dar en la misma dirección o en dirección opuesta, tal que, si se inicia en la posición "A" el primer desfase de 60° resulta en la posición "B", el segundo desfase en la posición "C" y el tercer desfase regresa a la posición "A" La secuencia de apilamientos lleva a diferentes estructuras de cristal. En los casos extremos las bicapas se disponen siempre en la misma orientación o siempre desfasadas entre si. El primer caso corresponde a una estructura cúbica *ZincBlende 3C-SiC* (Figura 1.1b), el segundo caso corresponde a la estructura hexagonal *Wurtzite* (Figura 1.1c).

Las celdas tridimensionales de la estructura cúbica y la hexagonal tienen orientaciones espaciales totalmente diferentes, sin embargo, normalmente todos los politipos en SiC se pueden describir a través de una terminología única la cual se basa en la secuencia de apilamiento. La estructura de cristal cúbico puede verse como una celda básica hexagonal con una periodicidad a través del eje "c" de las bicapas, esta estructura se denomina 3C,

siendo 3 el número de las bicapas de la celda unitaria y “C” la simetría cúbica. La secuencia de apilamiento de las bicapas Si-C es *ABC* (*ABC...*), ver Figura 1.1b.

En la estructura *Wurtzite* el arreglo de bicapas se repite con una periodicidad de dos capas, el arreglo resulta en una secuencia *AB* (*AB...*) por lo que se denomina 2H, donde H indica la simetría hexagonal, hay que mencionar que el 2H no se presenta en la naturaleza puesto que es una estructura de cristal inestable. Los polytipos más importantes para la construcción de dispositivos de potencia son la 3C, 4H y 6H.

Antes de la introducción de obleas 4H-SiC en 1994, el 6H-SiC fue la estructura dominante [1],[2],[3]. Desde entonces estos dos han sido ampliamente investigados, pero recientemente el 4H-SiC ha empezado a prevalecer, aunque ambas estructuras presentan propiedades similares. La estructura 4H-SiC es preferida sobre la 6H-SiC por su anisotropía (movilidad del material en los planos horizontal y vertical) en la 6H-SiC se presentan valores de movilidad diferentes en ambos ejes, mientras que en la 4H-SiC es idéntica a lo largo de los dos planos del semiconductor.

1.1.1. Desarrollo del carburo de Silicio.

El SiC fue sintetizado artificialmente por primera vez en 1891 por Acheson, en un intento de producir diamante obtuvo cristales de color azulado, equivocadamente pensó que este derivado fuera una composición de Carbono con Aluminio y lo llamo *Carburundu*, posteriormente descubrió que sus cristales no contenían Aluminio sino Carbono y Silicio pero ya el término se había establecido. En ese tiempo el SiC salio al mercado como un material para pulir dada su gran dureza. En 1955 J. A. Lely tuvo éxito en la producción del primer mono-cristal en SiC por deposición de fase de gas, la gran desventaja de este método es que los cristales en SiC se forman de diferentes polytipos, esta desventaja fue superada en 1978 por Tarrov Tsvetkov a través de una variación adecuada de los parámetros del proceso de Lely, con esto fue posible producir cristales grandes en SiC [1], [2].

Figura 1.1 Secuencias para estructuras SiC. a) Secuencia hexagonal Si-C, b) Estructura ZincBlende 3C-SiC, c) Estructura Wurtzite 2H-SiC, d) 4H, e) 6H.

El potencial del carburo de Silicio como un reemplazo del Silicio convencional se conoce desde la década de los 50's. En los años 70's, los científicos desarrollaron técnicas para fabricar obleas de este material, pero estas presentaban fallas, como dislocaciones y micro-pipetas. Debido principalmente a estos defectos del material, no era económicamente viable la producción de dispositivos en SiC.

En los últimos años una nueva técnica de generar cristales de carburo de Silicio ha superado estos problemas, la cual consiste en producir el cristal en diferentes etapas separadas. En cada etapa, el cristal se rota cuidadosamente para que durante la solidificación del compuesto el cristal se genere sobre la superficie más pareja, lentamente, se fabrica el cristal capa por capa. De esta manera se construyen lingotes de carburo de silicio, que son cortados para crear obleas "virtualmente sin dislocación alguna". Experimentos recientes han demostrado que aun a temperaturas de 650 grados centígrados, los dispositivos fabricados con carburo de Silicio funcionan sin necesidad de enfriamiento.

Para el diseño y fabricación de dispositivos semiconductores en SiC, el incremento del diámetro de las obleas es crucial para reducir costos y poder compararlo con respecto a la economía y escala de uso en dispositivos de Silicio y GaAs. A partir de 2002 se ha logrado el crecimiento de cristales en SiC con mayores diámetros libres de fracturas y alta calidad cristalina para su utilización en la fabricación de dispositivos semiconductores de potencia. Gracias al desarrollo de nuevas técnicas de crecimiento de cristales en SiC a partir de la desarrollada por Lely y mejorada por Tairov y Tsvetkov, se ha logrado recientemente el crecimiento de obleas que se equiparan a obleas en Silicio [1],[4],[5],[6].

Para el crecimiento de cristales de carburo de Silicio con alta calidad cristalina se han tenido que reducir tres principales defectos que son: 1) dislocaciones de núcleo abierto micro-pipetas, 2) ángulos bajos en la periferia de la oblea y 3) dislocaciones convencionales. Los defectos de micro-pipetas (0.5-5 μ m) y dislocaciones han sido el factor principal que más fuertemente ha detenido la comercialización de algunos tipos de semiconductores en SiC, especialmente en dispositivos de potencia de alta corriente (diodos). Consecuentemente, el origen y la eliminación de micro-pipetas en SiC son sujetos de intenso interés en el crecimiento de cristales por parte de los fabricantes de SiC.

Actualmente, la producción en volumen de estructuras 4H y 6H es una realidad para diámetros en obleas de 75 mm (Figuras 1.2 y 1.3).

En los últimos años se ha logrado disminuir la densidad de las micro-pipetas de valores iniciales de 100-500 cm⁻² a valores de 0.75cm⁻² (< 1 micro-pipeta por cm⁻²), reflejándose en la fabricación de obleas de 3 y 4 pulgadas de diámetro, lo que ha permitido desarrollar en forma experimental diodos PiN de 100 μ m de grosor de región de deriva. Esto representa un paso importante para posicionar el SiC a la paridad de los semiconductores del grupo III-V, tales como el GaAs (Arseniuro de Galio) [1],[5].

Figura 1.2. Comparativo de la densidad de micro-pipetas en obleas en 35 mm, 50 mm y 75 mm, fabricadas por Cree.

Figura 1.3. Evolución del diámetro en obleas para Si, SiC y GaAs

Los avances expuestos en la disminución de la densidad de micro-pipetas y su impacto en el aumento de obleas de hasta 4 pulgadas, con la posibilidad de desarrollar obleas libres de micro-pipetas, introducen una nueva categoría de productos y abren una nueva posibilidad de dispositivos semiconductores basados en SiC. Los últimos desarrollos posicionan el SiC en un prometedor futuro, donde se pueda explotar el potencial del material para el desarrollo de dispositivos de alta potencia, dispositivos opto-electrónicos de alta brillantez y dispositivos de alta temperatura y alta frecuencia.

1.1.2. Desarrollo de dispositivos de potencia en SiC.

El carburo de Silicio ha ganado un creciente interés para la fabricación de dispositivos electrónicos principalmente por su característica de una banda prohibida muy ancha en comparación con el silicio, siendo uno de los materiales semiconductores de banda prohibida amplia capaz de operar a altas temperaturas (teóricamente hasta 600°C). En consecuencia, comparados con dispositivos de Silicio, los semiconductores en SiC presentan un mayor potencial de ruptura (10 veces mayor), bajas pérdidas de conmutación, alta capacidad de densidad de corriente (3 a 4 veces mayor) y pueden operar a altas temperaturas (aproximadamente 5 veces mas). Con eso el SiC tiene el potencial para revolucionar la industria de la electrónica de potencia.

En el Anexo A se presentan los valores típicos de parámetros físicos para diversos materiales con banda prohibida amplia, los cuales fueron sintetizados de diversos artículos de investigación reportados en congresos y revistas especializadas. A partir del Anexo A, se resume la Tabla 1, donde se muestra únicamente la comparación entre el Si y el SiC en cuanto a las propiedades eléctricas más importantes de ambos materiales. Se incluyen las estructuras en SiC de más amplia investigación, así como el diamante, que es considerado el material ideal de referencia para aplicación en dispositivos de potencia.

De la Tabla 1.1. se observa que la tecnología en SiC ofrece un orden de magnitud mayor en el campo eléctrico de ruptura comparada al Si. Campos eléctricos altos permiten

altos voltajes de ruptura, el diseño de dispositivos con alto dopado, baja longitud de difusión L , tiempos de vida τ reducidos y alta velocidad de conmutación (hasta 10 ns).

La velocidad de conmutación se incrementa debido a que la velocidad de saturación es dos veces mayor que en el Silicio, aunque la movilidad del electrón es menor. Eso resulta ser una desventaja solo a bajo voltaje, mientras que el efecto de la velocidad de saturación predomina sobre el de la movilidad del electrón a alto voltaje. Una segunda ventaja del SiC es su potencial de operar en ambientes de alta temperatura debido a su banda prohibida amplia. Su habilidad de operar en altas temperaturas junto con su excelente eficiencia eléctrica, proporciona al SiC el potencial para operar en altas densidades de potencia, no alcanzables por el Silicio. Esta habilidad permite reconocer que la electrónica de potencia será enormemente beneficiada por el desarrollo de dispositivos en Carburo de Silicio.

En resumen, los dispositivos en SiC con altas velocidades de conmutación, corrientes de control bajas y resistencias de encendido pequeñas reducen las pérdidas de potencia e incrementan la eficiencia eléctrica de los convertidores.

Tabla 1.1. Propiedades fundamentales de diversos semiconductores con amplia banda prohibida

Material	Zona prohibida (eV)	Movilidad de electrones μ_n (cm ² /Vs)	Movilidad de huecos μ_p (cm ² /Vs)	Campo de ruptura crítico E_c (MV/cm)	Conductividad térmica s_T (W/m K)	Concentración intrínseca, n_i (cm ⁻³)	velocidad de saturación de electrones v_{sn} (x10 ⁷ cm/s)
Si	1.12	1360	495	0.2	140	1.45 x10 ¹⁰	1.0
SiC (3C)	2.25	950	40	1.5	700	645	2.1
SiC (6H)	2.94	415	88	2.6	396	2.65x10 ⁻⁶	2.2
SiC (4H)	3.26	947	108	2.5	535	6.83x10 ⁻¹¹	2.0
C (diamante)	5.5	2200	1416	7.1	1300	5.0x10 ⁻²¹	2.7

Desde la aparición comercial de la primera estructura del diodo (LED Azul) en 1992 [7] y hasta el último reporte de diodo PiN de 3.1 kV / 120 A en 2002 [29] se ha transitado por una evolución lenta pero continua en el incremento del potencial de bloqueo de unas centenas de voltios al orden de varios kilovoltios, disminución del potencial de encendido de 8 V a valores por debajo de 4 V así como el incremento en la capacidad de corriente de valores de mA a cientos de amperios (ver Anexo B para mayor detalles).

El transistor bipolar presenta mejoras sustanciales en su desarrollo. Se ha logrado incrementar el potencial que puede soportar la unión colector-emisor de algunos cientos de voltios [30] a valores que empiezan a sobrepasar el orden de los kV [45]. El avance en capacidad de corriente se presenta lento comparado al diodo PiN pasando del orden de los mA a apenas algunos amperios. Más avances se presentan en el desarrollo de la ganancia directa (β), donde se ha logrado pasar de valores cercanos a 10 a varias decenas. Como se puede deducir, el desarrollo del BJT se presenta en una forma no dinámica pero continua,

esperándose un mayor desarrollo en los próximos años para su fabricación y utilización en forma comercial. (ver Anexo B).

Una de las familias de dispositivos de potencia donde se espera un gran desarrollo, es la de los tiristores, agrupándose estos en el GTO, SIT, SICGT y MAGBT entre otros. El primer reporte se tiene en 1993 con una capacidad en bloqueo de 100 V y 20 mA de corriente [7], presentándose mejoras sustanciales en 1997 con 1kV y 4 A [46] y alcanzándose en 2002 un potencial de bloqueo de 12.7 kV [68]. Este último reporte permite predecir una mayor capacidad de bloqueo y densidad de corriente en los próximos años, presentándose como una de las familias más prometedoras en SiC (ver Anexo B).

1.2. Estado del arte en modelado de dispositivos en SiC.

En la búsqueda bibliográfica de modelos para dispositivos en SiC se han encontrado algunos reportes de artículos de investigación desarrollados para dispositivos de potencia en SiC. De la revisión de estos artículos se puede deducir que las propuestas de modelado se basan en técnicas desarrolladas y probadas en dispositivos de Si, donde se han adecuado algunos parámetros físicos del material SiC para su inserción en el modelo propuesto, como son:

D_p, D_n	Constantes de difusión para huecos y electrones.
V_S	Velocidad de saturación en la región de deriva.
ϵ	Constante dieléctrica del material.
E_C	Campo eléctrico de ruptura.
τ	Tiempo de vida de electrones y huecos.
R_T	Conductividad térmica.
$\Delta\Phi_B$	Potencial de barrera Schottky.

La propuesta de modelo en todos los casos sólo se ha aplicado a un dispositivo de potencia en carburo de Silicio (principalmente el diodo Schottky), y se ha utilizado principalmente para:

- Predecir formas de onda y pérdidas por conmutación de dispositivos SiC, así como contaminación EMI. [69],[70], [71], [72], [74], [75], [76], [77].
- Extracción de parámetros para diodos comerciales en SiC como son: MPS, PiN y Schottky, todos estos en estructura 4H-SiC [71], [72], [76], [77].

En la revisión de la literatura especializada solo se ha encontrado la propuesta de modelado para el diodo PiN en carburo de Silicio por parte de McNutt, *et al* [77], [84], [85] y [92]. En la propuesta de McNutt *et al* se presenta un modelo unificado para el diodo PiN, diodo Schottky y diodo MPS, la particularidad de esta metodología es su capacidad de modelar tres tipos de diodos semiconductores de potencia a partir de la medición de un conjunto de parámetros que caracterizan al dispositivo. La metodología presenta dos grandes desventajas: la primera es la necesidad de obtener los parámetros particulares para cada condición de operación del dispositivo, la segunda se presenta en que la metodología no se basa en el modelado de las cargas que se establecen en la región *N*-.

Para la obtención de un modelo basado en la física del semiconductor, es necesario que se modele adecuadamente el proceso de modulación por conductividad que se presenta en

la región N^- , así como, el modelado de las corrientes de electrones y huecos que se inyectan por parte de los dos emisores a la región N^- .

Dentro de la metodología de modelado del dispositivo semiconductor, se deberán de garantizar el análisis e incorporación de los principales procesos físicos que se establecen en la inyección de corrientes (electrones y huecos) a la estructura del diodo PiN, como son: dinámica de carga en la región de bajo dopado, desarrollo de las caídas de voltaje en la estructura a modelar, metodología de cálculo de las concentraciones en la región N^- , etc.

Los más relevantes procesos físicos que se deberán de incorporar a la estrategia de modelado son: movilidad de electrones y huecos, tiempo de vida de electrones y huecos, ionización por impacto y concentración intrínseca, todos estos procesos físicos deberán de incorporar dependencia con respecto a la temperatura.

1.2.1. Modelos de parámetros tecnológicos en SiC.

A continuación se presenta un análisis comparativo entre el Silicio y el carburo de Silicio para cada uno de las propuestas encontradas.

Concentración intrínseca

La concentración intrínseca (n_i) esta determinada por la generación térmica de pares electrón-hueco que cruzan la región de banda prohibida de un semiconductor [69],[72],[77]. El valor particular de n_i puede ser calculado usando la energía fundamental de la banda prohibida E_g y por la densidad de estados de la banda de conducción N_C y de valencia N_V .

$$n_i = \sqrt{n \cdot p} = \sqrt{N_C N_V} \exp\left(-\frac{E_g}{2kT}\right) \quad (1.1)$$

Donde k es la constante de Boltzmann (1.38×10^{-23} J/°K) y T es la temperatura absoluta. Para el silicio, $N_C = 2.80 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $N_V = 1.04 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$ y $E_g = 1.10 \text{eV}$, por lo que la concentración intrínseca como una función de la temperatura se expresa por:

$$n_i = 3.87 \times 10^{16} T^{3/2} e^{-(7.02 \times 10^3)/T} \quad (1.2)$$

Para Carburo de Silicio en estructuras 4H: $N_C = 1.23 \times 10^{19} \text{cm}^{-3}$, $N_V = 4.58 \times 10^{18} \text{cm}^{-3}$ y $E_g = 3.26 \text{eV}$, por lo que la concentración intrínseca como una función de la temperatura se expresa por medio de:

$$n_i = 1.70 \times 10^{16} T^{3/2} e^{-(2.08 \times 10^4)/T} \quad (1.3)$$

Usando las expresiones dadas por (1.2) y (1.3), la n_i puede ser calculada como una función de la temperatura. Los resultados para el Silicio y el SiC son graficados en la Figura 1.4.

De los resultados presentados en la Figura 1.4, se observa que la concentración intrínseca para el SiC es mas pequeña que para el Silicio debido a la gran diferencia en la energía fundamental de la banda prohibida. A temperatura ambiente (300°K), la concentración intrínseca para el Silicio es de $1.38 \times 10^{10} \text{cm}^{-3}$ mientras que para el SiC es de solo $6.83 \times 10^{-11} \text{cm}^{-3}$. El dato anterior indica que la corriente de generación por cuerpo es despreciable para la determinación de las corrientes de saturación inversa en dispositivos en SiC [78].

Figura 1.4. Concentración Intrínseca.

Movilidad

La movilidad se define como la constante de proporcionalidad que relaciona la velocidad promedio de los portadores libres con el campo eléctrico desarrollado en el semiconductor.

$$V_p = \mu_p \cdot E \tag{1.4}$$

$$V_n = \mu_n \cdot E$$

La movilidad y las relaciones campo-velocidad, son dos de los parámetros de mayor importancia en el modelado de dispositivos semiconductores de potencia, los cuales presentan una gran influencia en las características de corriente-voltaje, modulación de conductividad y conmutación del dispositivo. Para silicio: $\mu_n=1360 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ y $\mu_p=495 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ a 300°K [79]. Con los datos anteriores, las movilidades de electrones y huecos se expresan como una función de la temperatura por medio de:

$$\mu_n = 1360 \left(\frac{T}{300} \right)^{-2.42} \tag{1.5}$$

$$\mu_p = 495 \left(\frac{T}{300} \right)^{-2.20}$$

Para el SiC: $\mu_n=947 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ y $\mu_p=108 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ a 300°K [80]-[91]. Con los datos anteriores las movilidades de electrones y huecos como una función de la temperatura se expresan por medio de:

$$\mu_n = 947 \left(\frac{T}{300} \right)^{-2.15} \quad (1.6)$$

$$\mu_p = 108 \left(\frac{T}{300} \right)^{-2.15}$$

Con las expresiones dadas por (1.5) y (1.6), las movilidades para electrones y huecos pueden ser calculada como una función de la temperatura. Los resultados para el Silicio y el SiC son graficados en la Figura 1.5

En la Figura 1.6 se presentan los resultados para las movilidades como una función del dopado del semiconductor para el Si [79] y SiC [80]-[84].

Tiempo de vida

En condición de equilibrio térmico, un continuo balance entre la generación y recombinación de pares electrón-hueco ocurren en el semiconductor. Cualquier creación de portadores en exceso debido a un estímulo externo rompe este equilibrio. Después de que se retira el estímulo externo, la densidad de portadores en exceso decae y la concentración de portadores regresa al valor de equilibrio. **El tiempo que tardan los portadores en regresar al equilibrio se define como el tiempo de vida (τ)**. La recuperación a las condiciones de equilibrio puede ocurrir a través de distintos procesos: (1) recombinación de la banda de conducción a la banda de valencia, (2) recombinación a través de centros de recombinación y (3) recombinación a través de trampas de superficies. Durante estos procesos de recombinación, la energía de los portadores puede ser disipada por algunos de los siguientes mecanismos: (1) emisión de un fotón (recombinación radioactiva), (2) la transmisión de energía a una tercer partícula (recombinación de Auger).

Figura 1.5. Movilidad para electrones y huecos en Si y SiC.

Figura 1.6. Movilidad para electrones y huecos en Si y SiC como una dependencia del dopado.

El tiempo de vida de los portadores minoritarios controla el grado de modulación por portadores minoritarios en alta inyección, la caída de tensión del dispositivo a altas densidades de corriente, así como los tiempos de encendido y apagado, es decir la rapidez de conmutación del dispositivo de potencia.

Para el Si: $\tau_{n0} \approx \tau_{p0} \approx 1\mu s$ a 300°K. Con los datos anteriores los tiempos de vida para electrones y huecos como una función de la temperatura se expresan por medio de:

$$\tau_{n,p} = 5 \times 10^{-7} \left(\frac{T}{300} \right)^{1.5} \quad (1.7)$$

Para el SiC: $\tau_{n0} \approx \tau_{p0} \approx 0.15\mu s$ a 300°K [92]. Con los datos anteriores los tiempos de vida para electrones y huecos como una función de la temperatura se expresan por medio de:

$$\tau_{n,p} = 1.5 \times 10^{-7} \left(\frac{T}{300} \right)^{2.9} \quad (1.8)$$

Con las expresiones dadas por (1.7) y (1.8), los tiempos de vida para electrones y huecos pueden ser calculada como una función de la temperatura. Los resultados para el Silicio y el SiC son graficados en la Figura 1.7.

Figura 1.7. Tiempo de vida para electrones y huecos en Si y SiC.

Coefficiente de ionización por impacto

La principal ventaja de los semiconductores de amplia banda prohibida para aplicaciones en dispositivos de potencia, es la mayor capacidad de voltaje de ruptura de este tipo de material. El mayor voltaje de ruptura para estos materiales esta asociado con una reducción de los coeficientes de ionización por impacto para un campo eléctrico dado.

Los coeficientes de ionización por impacto para semiconductores esta determinado por la ley de Chynoweth [93]-[94]:

$$\alpha_{n,p} = a_{n,p} \cdot e^{-b_{n,p}/E} \quad (1.9)$$

Donde E es la componente del campo eléctrico en la dirección del flujo de corriente. Los parámetros $a_{n,p}$ y $b_{n,p}$ son constantes que dependen del material con el que se construye el semiconductor y de la temperatura. Es importante notar que los coeficientes de ionización se incrementan rápidamente con el incremento del campo eléctrico.

Para el silicio, los coeficientes de ionización de electrones son mayores al coeficiente de ionización de huecos y presentan valores típicos [79]:

$$\begin{aligned} a_n &= 7.03 \times 10^5 \text{ cm}^{-1} & b_n &= 1.23 \times 10^6 \text{ V / cm} \\ a_p &= 1.58 \times 10^6 \text{ cm}^{-1} & b_p &= 2.03 \times 10^6 \text{ V / cm} \end{aligned}$$

Para el SiC-4H los coeficientes de ionización presentan valores típicos [95].[96],[97],[98]:

$$\begin{aligned} a_n &= 1.66 \times 10^6 \text{ cm}^{-1} & b_n &= 1.273 \times 10^7 \text{ cm}^{-1} \\ a_p &= 5.18 \times 10^6 \text{ cm}^{-1} & b_p &= 1.4 \times 10^7 \text{ cm}^{-1} \end{aligned}$$

Los resultados para el Silicio y el SiC son graficados en la Figura 1.8.

Figura 1.8. Coeficientes de ionización para electrones y huecos.

De los resultados presentados en la Figura 8 se puede observar que la generación de portadores por ionización por impacto ocurre a un valor mayor de campo eléctrico en el SiC-4H comparado al silicio. Como una consecuencia, el fenómeno de ruptura en dispositivos SiC-4H ocurre cuando el campo eléctrico está en el rango de $(2-3) \times 10^6$ V/cm, un orden de magnitud mayor que para el Silicio. Esto implica un incremento en el campo eléctrico crítico (E_C) para ruptura en 4H.

Conclusiones del capítulo.

El análisis de los procesos físicos más importantes que se presentan en la estructura de diodo PiN, permite observar una mayor capacidad físico eléctrica en los dispositivos semiconductores de potencia desarrollados en carburo de Silicio (SiC) comparados a su contraparte en silicio. La conclusión anterior permite vislumbrar el futuro prometedor que se espera para los dispositivos de potencia en SiC aplicados principalmente en el área de convertidores de potencia, como una alternativa real para la operación en alta frecuencia y con menores pérdidas por conmutación.

Para clarificar el principio de modelado que se aplicará al diodo PiN, en el capítulo siguiente se analizará la estructura típica del diodo PiN.

1.3. Referencias

- [1] J. W. Palmour; RE. Singh; R. C. Glass; Okordina; C. H. Carte, "Silicon Carbide for Power Devices", ISPSD 1997, pp. 25-27.
- [2] A. R. Powell, L. B. Rowland; "SiC Materials-Progress, Status, and Potential Roadblocks", Proceeding IEEE, Vol. 90, No. 6, 2002, pp. 942-944
- [3] Neudeck, P.G.; Larkin, D.J.; Starr, J.E.; Powell, J.A.; Salupo, C.S.; Matus, L.G. "Electrical Properties of Epitaxial 3C- and 6H-SiC p-n Junction Diodes Produced Side-by-Side on 6H-SiC Substrates", Trans. ED 1994, pp.826-835
- [4] R. Kolessar, H-P. Nee. "A new Physics-based Circuit Model for 4H-SiC Power Diodes Implemented in SABER", APEC'01, pg. 989
- [5] A. Agarwal; C. carter; M. D. Hobgood; S. Krishnaswami; S. Mueller; J. Palmour; "The impact of 75 mm plus SiC high quality substrates and epitaxial layers on high power semiconductor device rating", EPE 2003.
- [6] Compound semiconductor, October 2005 Volume 11 Number 9, pp.5
- [7] Chow, T.P.; Ramungul, N.; Ghezze, M. "Recent Advances in High-Voltage SiC Power Devices", VPEC'1999
- [8] Neudeck, P.G.; Larkin, D.J.; Starr, J.E.; Powell, J.A.; Salupo, C.S.; Matus, L.G. "Electrical Properties of Epitaxial 3C- and 6H-SiC p-n Junction Diodes Produced Side-by-Side on 6H-SiC Substrates", Trans. ED 1994, pp.826-835
- [9] P. M. Shenoy; B. J. Baliga; "Planar, Ion Implanted, High Voltage 6H-SiC P-N Junction Diodes"; Electron device L; Oct, 1995.
- [10] L.E. Tolkkinen; M. L. Ramalingam; C. Tunstall; "Static and Dynamic Characteristics Of 4H-SiC P-N and 6H-SiC Schottky Diodes"; IECEC'97, pp, 312-316.
- [11] Heinz, M.; Peter, F.; Dethard, P.; Reinhold, S, Ulrich, W; "Switching Behaviour of Fast High Voltage SiC pn-Diodes", ISPSD'1998.
- [12] R. Singh; K.G. Irvine; J.W. Palmer; "4H-SiC Bipolar P-I-N diodes with 5.5 kV blocking voltage"; DRC'98, pp, 86-87.
- [13] H. Mittlehner; P. Friedrichs; D. Peters; R. Schorner; U. Weinert; "Switching behaviour of fast high voltage SiC pn – diodes", ISPSD'98, pp.127-130.
- [14] P.A. Ivanov; M.E. Levinshtein; K.G. Irvine; O. Kordina; J.W. Palmour; S.L. Romyantsev; R. Singh; "High hole lifetime (3.8 μ S) in 4H-SiC diodes with 5.5kV blocking voltage", Electronics Letter Agos 1999, pp. 1382-1383.
- [15] J. B. Fedison; Z. Li; N. Ramungul; T. P. Chow; M. Ghezze; J. Kretchmer; A. Elasser; "4500V Planar Implanted Anode p-i-n Junction Rectifiers in QH-SiC" DRC'99, pp. 88-89.
- [16] T. Kimoto; N. Miyamoto; H. Matsunami; "Performance Limiting Surface Defects in SiC Epitaxial p-n Junction Diodes", Trans. ED 1999, pp. 471-477.
- [17] P. Alexandrov; K. Tone; Y. Luo; J.H. Zhao; T. Burke; M. Pan; M. Weiner; "High performance C plus Al co-implanted 5000V 4H-SiC PiN diode", Electronic Letter 2001, pp.531-533.
- [18] M. Trivedi; K. Shenai; "Hard- and Soft-Switching Buck Converter Performance of High-voltage 4H-SiC and Si P-i-n Diodes", IAS'01, pp.391-395.
- [19] H. Lendenmann; A. Mukhitdinov; F. Dahlquist; H. Bleichner; M. Irwin; R. Saderholm; P. Skytt; "4.5kV 4H-SiC diodes with ideal forward characteristic", ISPSD 2001, pp.31-34.
- [20] R. Singh; A. R. Heher; D. Beming; J. W. Palmour; "High Temperature Characteristics of 5 kV, 20 A 4H-SiC PiN Rectifiers", ISPSD 2001, pp.45-48.
- [21] Y. Sugawara; D. Takayama; K. Asano; R. Singh; J. Palmour; T. Hayashi. "12- 19 kV 4H-SiC pin Diodes with Low Power Loss", ISPSD 2001, pp. 27-30.
- [22] K. Fujihira; S. Tamura; T. Kimoto; H. Matsunami; "Low-Loss, High-Voltage 6H-SiC Epitaxial p-i-n Diode", Trans. ED 2001 No.1, pp.150-154.
- [23] J.B. Fedison; N. Ramungul; T.P. Chow; M. Ghezze; J.W. Kretchmer; "Electrical Characteristics of 4.5 kV Implanted Anode 4H-SiC P-I-N Junction Rectifiers", Electron Device Letter, pp.130-132.
- [24] T. McNutt; A. Heffner; A. Mantooth; J. Duliere; D. Berning; R. Singh; "Silicon Carbide PiN and Merged PiN Schottky Power Diode Models Implemented in the Saber Circuit Simulator", PESC 2001, pp. 2103-2108.
- [25] R. Singh; J. A. Cooper; M. R. Melloch; T. P. Chow; J. W. Palmour; "SiC Power Schottky and PiN Diodes", Trans. ED 2002

- [26] R. Singh; K. G. Irvine; D. C. Capell; J. T. Richmond; D. Berning; A. R. Hefner; J. W. Palmour; "Large Area, Ultra-high Voltage 4H-SiCp-i-n Rectifiers", Trans. ED 2002, No. 12, pp. 2308-2316
- [27] McNutt, T.R.; Hefner, A.R.; Mantooth, H.A.; Duliere, J.L.; Berning, D.W. "Parameter Extraction Sequence for Silicon Carbide Schottky, Merged Pin Schottky, and Pin Power Diode Models", PESC'2002
- [28] R. Singh; D.C. Capell; K.G. Imine; J.T. Richmond; J.W. Palmour; "7.4 kV, 330A (pulsed), single chip, high temperature 4H-SiCpin rectifier", Electronic Letter 2002 No. 25, pp. 1738-1740.
- [29] Y. Sugawara; D. Takayama; K. Asano; R. Singh; H. Kodama; S. Ogata; T. Hayashi; "3kV 600A 4H-SiC High Temperature Diode Module", ISPSD 2002, pp. 245-248.
- [30] Ryu, S.H.; Agarwal, A.K.; Ranbir, S, Palmour, J.W"1800V, 3.8A Bipolar Junction Transistors in SiC-4H", DRC'2000
- [31] Y. Tang; J. B. Fedison; T. P. Chow; "An Implanted-Emitter 4H-SiCBipolar Transistor with High Current Gain", DRC 2000, pp. 131-132.
- [32] Y. Luo; L. Fursin; J.H. Zhao; "Demonstration of 4H-SiCpower bipolar junction Transistors", Electronic Letter 2000 No.17, pp. 1496-1497.
- [33] Li, X.; Fursin, L.; Zhao, J.H.; Pan, M.; Alexandro, P.; Weinwe, M."4H-SiCBJT and Darlington Switch for Power Inverter Applications", ISDRS'2001
- [34] E. Danielsson; C. M. Zetterling; M. Domeij; M. Ostling; U. Forsberg; E. Janzen; "Switching Performance for Fabricated and Simulated 4H-SiC High Power Bipolar Transistors", ISDRS 2001, pp. 5-8.
- [35] I. P. Wurfl; R. Krutsinger; J. T. Torjivk; V. B. Zeghbroeck; "SiC Bipolar Transistor for RF Applications", ISDRS 2001, pp. 2-4.
- [36] S.-H. Ryu; A. K. Agarwal; J. W. Palmour; M. E. Levinshtein; "1.8 kV, 3.8 A Bipolar Junction Transistors in SiC-4H", ISPSD 2001, pp. 37-40.
- [37] S.-H. Ryu; A. K. Agarwal; J. W. Palmour; M. E. Levinshtein; "1.8 kV, 3.8 A Bipolar Junction Transistors in SiC-4H", Electron Device Letter 2001 No. 3; pp. 124-126.
- [38] Y. Tang; J. B. Fediso; T. P. Chow; "High-Voltage Implanted-Emitter 4H-SiCBJTs", Electron Device Letter 2002 No. 1; 16-18.
- [39] C.-F. Huang; J. A. Cooper; "4H-SiCnpn Bipolar Junction Transistors with $BV_{cEo} > 3,200$ V", ISPSD 2002, pp.57-60.
- [40] C.-F. Huang; J. A. Cooper; "High Performance Power BJTs in SiC-4H"; LECPD 2002; pp. 50-57.
- [41] Yu, H.; Lai, J.; Li, X.; Luo, Y.; Fursin, L.; Zhao, J.H.; Alexandrov, P.; Wright, B.; Weiner, M. "An IGBT and MOSFET Gated SiC Bipolar Junction Transistor", IAS'2002
- [42] C.-F. Huang; J. A. Cooper; "High Current Gain 4H-SiCNPB Bipolar Junction Transistors", Electronic Device Letter 2003 No. 6; pp. 396-398.
- [43] J. Zhang; Y. Luo; P. Alexandrov; L. Fursin; J. H. Zhao; "A High Current Gain 4H-SiCNPB Power Bipolar Junction Transistor", Electron Device Letter 2003 No. 5, pp.327-329.
- [44] Y. Luo; J. Zhang; P. Alexandrov; L. Fursin; J. H. Zhao; T. Burke; "High Voltage (>1 kV) and High Current Gain (32) 4H-SiC Power BJTs Using Al-Free Ohmic Contact to the Base", Electron Device Letter 2003 No.11; pp. 695-697.
- [45] M. Domeij; H.-S. Lee; E. Danielsson; C.-M. Zetterling; M. Östling; A. Schöner; "Geometrical Effects in High Current Gain 1100-V 4H-SiCBJTs", Electron Device Letter 2005, pp. 743-745.
- [46] S. Seshadri; A.K. Agarwal; L.B. Rowland; J.B. Casady; C.D. Brandt; "Demonstration of a 700 volt asymmetrical, 4H-SiC gate-turn-off thyristor (GTO)", DRC 1997, pp. 36-37.
- [47] R. Siergiej; J. B. Casady; A. K. Agarwal; L. B. Rowland; S. Seshadri; S. Mani; P. A. Sanger; C. D. Brandt; "1000V 4H-SiC Gate Turn Off (GTO) Thyristor", ISCS 1997, pp.363-366.
- [48] A. K. Agarwal; Jeffrey B; Casady; L. B. Rowland; S. Seshadri; R. R. Siergiej; W. F. Valek; C. D. Brandt; "700-V Asymmetrical 4H-SiC Gate Turn-Off Thyristors (GTO's)", Electronic Device Letter 1997 vol 11, pp.518-520.
- [49] S. Seshadri; J.B. Casady; A.K. Agarwal; R.R. Siergiej; L.B. Rowland; P.A. Sanger; C.D. Brandt; "Turn-off characteristics of 1000 V Sic gate-turn-off thyristors", ISPSD 1998, pp. 131-134.
- [50] B. Li; L. Cao; J. H. Zhao; "High Current Density 800-V 4H-SiC Gate Turn-Off Thyristors", Electron Device Letter 1999 No.5, pp. 219-222.
- [51] J. B. Fedison; T. P. Chow; A. Agarwal; S. Ryu; R. Singh; O. Kordina; J. Palmour; "Switching Characteristics of 3 kV 4H-SiC GTO Thyristor", DRC 2000, pp. 135-136.

- [52] P. B. Sha; "Silicon carbide distributed buffer gate turn off thyristors structure for blocking high voltages", *Electronic Letter* 2000 No.25, pp. 2108-2109.
- [53] S.-H. Ryu; A. K. Agarwal; R. Singh; J. W. Palmour; "3100 V, Asymmetrical, Gate Turn-Off (GTO) Thyristors in 4H-SiC", *Electronic Device Letter* 2001 No. 3, pp. 127-129.
- [54] C. W. Tipton; S. B. Bayne; T. E. Griffin; C. J. Scozzie; B. Geil; A. K. Agarwal; J. Richmond; "Half-Bridge Inverter Using 4H-SiC Gate Turn-Off Thyristors", *Electronic device Letter* 2002 No. 4, pp. 194-196.
- [55] S. B. Bayne; C. W. Tipton; T. Griffin; C. J. Scozzie; B. Geil; A. K. Agarwal; J. Richmond; "Inductive Switching of 4H-SiC Gate Turn-Off Thyristors", *Electronic Device Letter* 2002 No. 6, pp. 318-320.
- [56] S.B. Bayne; C.W. Tipton; T.E. Griffin; C.J. Scozzie; B.R. Geil; "High Temperature Inductive Switching of SiC GTO and Diode", *PMS* 2002, pp. 207-209.
- [57] Burke, T.; Xie, K.; Flemish, J.R.; Singh, H.; Carter, J.; Zhao, J.H.; Buchwald, W.R.; Lorenzo, G.; "Silicon Carbide thyristors for Power Applications", *IPPC'1995*.
- [58] R.C. Clarke; R.R. Siergiej; A.K. Agarwal; C.D. Brandt; A.A. Burk; A. Morse; P.A. Orphanos; "30w VHF 6H-SiC Power Static Induction Transistor", *CORNEL* 1995, pp. 47-55.
- [59] R.R. Siergiej; R.C. Clarke; A.K. Agarwal; C.D. Brandt; A.A. Burk; A. Morse; P.A. Orphanos; "High Power 4H-SiC Static Induction Transistors", *DEC* 1995, pp. 353-356.
- [60] T. Burke; K. Xie; J. R. Flemish; H. Singh; J. Carter; J. H. Zhao; W. R. Buchwald; G. Lorenzo; "Silicon Carbide Thyristors for Power Applications", *PPC* 1995, pp. 327-335.
- [61] J.W. Palmour; R. Singh; D.G. Waltz; "High Power 4H-SiC Thyristors", *DRC* 1996, pp. 54-55.
- [62] K. Xi; J. H. Zhao; R. Flemish; T. Burke; W. R. Buchwald; G. Lorenzo; H. Singh; "A High-Current and High-Temperature 6H-SiC Thyristor", *Electron Device Letter* 1996 No. 3, pp. 142-144.
- [63] N.V. Dyakonova; M.E. Levinshtein; J.W. Palmour; S.L. Romyantsev; R. Singh; "Temperature dependence of turn-on process in QH-SiC thyristors", *Electronic Letter* 1997 No. 10, pp.914-915.
- [64] M. E. Levinshtein; J. W. Palmour; S. L. Romyantsev; R. Singh; "Turn-on Process in 4H-SiC Thyristors", *Trans. ED* No.7 1997, pp. 1177-1179.
- [65] S. V. Campen; A. Ezis; J. Zingara; G. Storaska; R. C. Clarke; K. Elliot; "100 A and 3.1 kV 4H-SiC GTO Thyristors", *LECHPD* 2002, pp. 58-64.
- [66] K. Nakayama; Y. Sugawara; K. Asano; "A Novel Ultra High Voltage 4H-SiC Bipolar Devices: MAGBT", *ISPSD'2004*
- [67] S. Ranbir; S. H. Ryu; D. C. Capell; J. W. Palmour; "High Temperature SiC Trench Gate p-IGBTs", *Tran. ED* 2003
- [68] S. Ranbir; S. H. Ryu; J. W. Palmour; "High Temperature, High Current, P-Channel UMOS 4H-SiC IGBT", *DRC* 1999, pp. 46-47.
- [69] Liou, J.J.; Kager, A. "Theoretical Prediction of the Performance of Si and SiC Bipolar Transistors Operating at High Temperatures", *Proced.IEEE'93*.
- [70] Silver, D.; Kneifel, M.; Held, R. "Predictive Modeling of SiC Devices Power Schottky Diode for Investigations Power Electronic" *APEC'96*.
- [71] Royet, A.S.; Ouisse, T.; Cabon, B.; Noblanc, O.; Arnodo, C.; Brylinski, C.; "Self-Heating Effects in Silicon Carbide MESFETs" *TransED'00*,
- [72] Kolessar, R.; Nee, H.-P, "A New Physics-Based Circuit Model for 4H-SiC Power Diodes Implemented in SABER" *APEC'01*.
- [73] Petzoldt, J.; Reimann, T.; Lorentz, L.; Zverev I. "Influence of Devices and Circuits Parameters on the Switching Losses of an Ultra Fast ColMos/SiC Diode Device set: Simulation and Measurements" *ISPSD'01*
- [74] Singh, Y.; Kumar, M.J "A New 4H-SiC Lateral Merged Double Schottky (LMDS) Rectifier with Excellent Forward and Reverse Characteristics". *Trans. ED'01*.
- [75] Besacier, M.; Coyaud, M.; Schanen, J.L.; Roudet, J.; Rivet, B "Hybrid Si-SiC Fast Switching Cell Modeling and Characterization Including Parasitic Environment Description by PEEC Method", *PESC'02*
- [76] Maier, R.; Friedrichs, P.; Griepentrog, G.; Schroeck, M. "Modeling of Silicon Carbide (SiC) Power Devices for Electronic Switching in low Voltage Applications", *PESC'04*.
- [77] McNutt, T.R.; Hefner, A.R.; Mantooth, H.A.; Duliere, J.L.; Berning, D.W., "Parameter Extraction Sequence for Silicon Carbide Schottky, Merged Pin Schottky, and Pin Power Diode Models", *PESC'02*, *Trans.PE-03-2004*
- [78] B. J. Baliga, *Silicon Carbide Power Devices*, World Scientific, 2005.

- [79] B. J. Baliga, "Power Semiconductor Devices", PWS Publishing Company, 1996.
- [80] Baliga, J.; Bhatnagar, M., "Comparison of 6H-SiC, 3C-SiC, and Si for Power Devices", IEEE Trans. Electron devices. Vol. 40, p. 647-648, 1993.
- [81] Wang, J.; Williams, B.W.; "Evaluation of High-Voltage 4H-SiC Switching Devices", IEEE Tran. Electron Devices, Vol. 46, p.5990. 1999.
- [82] Kolessar, R.; Nee, H.-P.; "A New Physics-Based Circuit Model for 4H-SiC Power Diodes Implemented in SABER", APEC '01, p. 991.
- [83] Arssi, N.; Locatelli, M.L.; Planson, D.; Chante, J.P.; Zorngiebel, V.; Spahn, E.; Scharnholz, S.;"Study based on the numerical Simulation of a 5 kV Asymmetrical 4H-SiC Thyristors for High Power Pulses Application", SMICN '01, p. 342.
- [84] McNutt, T.R.; Hefner, A.R.; Mantooth, H.A.; Duliere, J.L.; Berning, D.W.; Singh, R.; "Parameter Extraction sequence for Silicon Carbide Schottky, Merged PiN Schottky, and PiN Power Diode Models", PESC '04.
- [85] McNutt, T.R.; Hefner, A.R.; Mantooth, H.A.; Duliere, J.L.; Berning, D.W.; Singh, R.;" Silicon Carbide PiN and Merged PiN Schottky Power Diode Models Implemented in the Saber Circuit Simulator", IEEE Tran. Power Electronics, Vol. 19 p. 575-576. 2004.
- [86] Chinthavali, M.; Tolbert, L.M.; Ozpineci, B.; "SiC GTO Thyristor Model for HVDC Interface", PESC '98, p. 2.
- [87] Chinthavali, M.; Tolbert, L.M.; Ozpineci, B.;"4H-SiC GTO Thyristor and p-n Diode Loss Models for HVDC Converter", IAS '04, p.1239-1240.
- [88] Zhang, H.; Tolbert, L.M.; Ozpineci, B.; Chinthavali, M.;"Power Losses and Thermal Modeling of a 4H-SiC VJFET Inverter", IAS '05.
- [89] Kagamihara, S.; Matsuura, H.; "Parameters required to simulate electric characteristics of SiC devices for *n*-type 4H-SiC", Journal of Applied Physics, Vol. 96, p. 5605, 2004.
- [90] Ayalew, T.; Park, J.-M.; Gehring, A.; Grasser, T.; Selberherr, S.; „Silicon Carbide Accumulation-Mode laterally Diffused MOSFET“, IEEE '00.
- [91] Lv, H.; Zhang, Y.; Zhang, Y.; Yang, L.-A.; "Analytic Model of I-V Characteristics of 4H-SiC MESFETs Based on Multiparameter Mobility Model", IEEE Trans. Electron devices, Vol. 51, p. 1065. 2004.
- [92] McNutt, T.; Hefner, A.; Mantooth, A.; Duliere, J. L.; W. Berning, D.; Singh, R., "Physics-based modelling and characterization for silicon carbide power diodes", Solid-State Electronics, Vol 50, pp 388–398, 2006.
- [93] A. G. Chynoweth, "Ionization rates for Electrons and Holes in Silicon", Physical Review, Vol. 109, pp 1537-1545, 1958.
- [94] A. G. Chynoweth, "Uniform Silicon P-N Junctions II. Ionization rates for Electrons", J. Applied Physics, Vol. 31, pp 1161-1165, 1960.
- [95] Ayalew, T.; Park, J.-M.; Gehring, A.; Grasser, T.; Selberherr, S.; „Silicon Carbide Accumulation-Mode laterally Diffused MOSFET“, IEEE '00.
- [96] Wang, J.; Williams, B.W.; "Evaluation of High-Voltage 4H-SiC Switching Devices", IEEE Tran. Electron Devices, Vol. 46, p.5990. 1999.
- [97] Ruff, M.; Mitlehner, H.; Helbig, R.; "SiC Devices: Physics and Numerical Simulation", IEEE Trans. Electron Devices, Vol. 41, p. 1044, 1994.
- [98] Lee, Y.S.; Han, M.K.; "Analytic Models for the Temperature Dependence of the Breakdown Voltage of 6H- and 4H-SiC Rectifiers", Journal of the Korean Physical Society, Vol. 39, p.20, 2001.

Capítulo 2

ESTRUCTURA DEL DIODO PiN

En este capítulo se describirá en forma general la estructura típica del diodo PiN, se analizarán los principales procesos físicos que se establecen en la polarización del diodo PiN, se presenta el análisis básico para la obtención de la ecuación de difusión ambipolar que se considera como última aproximación del comportamiento de las cargas en la región N^- . Se analiza el fenómeno de transporte para la obtención de las corrientes inyectadas (electrones y huecos), y por último, se analiza el proceso de modulación por conductividad para el cálculo de los voltajes a lo largo de la estructura del diodo PiN. Los análisis anteriores permitirán entender la metodología de modelado que se presentará en el capítulo siguiente.

2. Estructura de diodo PiN.

2.1. Estructura típica.

El rectificador PiN fue de los primeros dispositivos semiconductores desarrollado para aplicaciones en circuitos de potencia. Este tipo de dispositivo se compone de dos uniones (P^+N^- y N^-N^+) con perfiles de alto dopado y una región intermedia (N^-) con bajo dopado, fundamental para aumentar la capacidad de voltaje de bloqueo inverso en el diodo. En este tipo de dispositivo la región N^- es inyectada con portadores minoritarios (cargas en exceso, Δn , Δp) durante la conducción, debido a esto, la resistencia en la región N^- se reduce durante el flujo de corriente permitiendo al diodo soportar altas densidades de corriente con caídas de voltaje pequeñas. Por esta razón es posible el desarrollo de diodos PiN con voltajes de ruptura por arriba de 5000 Volts. Sin embargo, la inyección de alta concentración de portadores minoritarios dentro de la región N^- origina dos problemas

principales durante la conmutación en este tipo de dispositivo: El sobrevoltaje en el encendido y la recuperación inversa durante el apagado [1],[2].

El diodo PiN para efecto de análisis puede ser simplificado o reducido a dos uniones pn convencionales. En la Figura 2.1a se muestra la estructura típica del diodo PiN que se utiliza en el diseño físico de este tipo de dispositivos, y la Figura 2.1b muestra la estructura simplificada utilizada para el modelado.

En este tipo de estructuras la concentración de portadores mayoritarios en equilibrio termodinámico p_{p0} y n_{n0} en las regiones P^+ y N^+ se asumen que son mayores que la concentración de portadores mayoritarios n_0 (o p_0) en la región N^- como se observa en la Figura 2.2 [2],[4],[5].

En condición de equilibrio termodinámico ($V_{AK} = 0$), los huecos (p_{p0}) tienden a difundirse a través de la unión del lado p al lado n y los electrones (n_{n0}) tienden a difundirse a través de la unión del lado n al lado p , esto trae como consecuencia que la región cercana a la unión se establezcan cargas fijas (iones aceptores y donadores) y portadores libres, los cuales forman la región desértica, Figura 2.2, el ancho de esta región se calcula con la expresión: [2], [5].

$$W_d = \sqrt{\frac{2\epsilon_{sic} V_{bi}}{q} \frac{N_A + N_D}{N_A N_D}} \approx \sqrt{\frac{2\epsilon_{sic} V_{bi}}{q N_D}} \quad (2.1)$$

Donde V_{bi} representa el voltaje de inter-construcción que se presenta en la región desértica de la unión y mantiene el equilibrio entre el flujo de cargas de los portadores mayoritarios y minoritarios de la unión para que no se establezca un flujo de corriente (este voltaje corresponde al voltaje de conducción del diodo), N_A y N_D representan el dopado de las regiones P^+ y N^+ respectivamente. El V_{bi} se resulta de la suma de voltajes en las regiones desérticas y se calcula con [5]:

Figura 2.1. a) Estructura típica para diseño, b) estructura simplificada para modelado del diodo PiN.

Figura 2.2. Geometría y notación usada para el diodo PiN en una dimensión.

$$V_{bi} = \left| -V_T \cdot \ln \left(\frac{N_D}{n_i} \right) \right| + \left| V_T \cdot \ln \left(\frac{N_A}{n_i} \right) \right| = V_T \cdot \ln \left(\frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right) \quad (2.2)$$

Donde $V_T = 0.026 \text{ V @ } 25^\circ\text{C}$, El ancho efectivo de la región N^- (W_{eff}) se puede calcular con:

$$W_{eff} \approx W_B - W_d \quad (2.3)$$

Para condiciones diferentes al equilibrio termodinámico ($V_{AK} \neq 0$), el ancho de la región desértica varía con el voltaje aplicado (conducción o bloqueo inverso).

Con $V_{AK} > 0$ el diodo entra en la fase de conducción donde los anchos de las regiones desérticas se reducen debido a la inyección de cargas a la región N^- estableciéndose una baja resistencia, Como la unión P^+N^- (inyector P^+) inyecta huecos a la región N^- , la región desértica que se genera en esta unión crece mas rápidamente que la región desértica de la unión N^-N^+ (inyector N^+), pudiéndose despreciar está última región desértica En está condición de polarización el ancho efectivo de la región N^- estará determinado en forma aproximada por el ancho metalúrgico ($W_{eff} \approx W_B$), (Figura 2.3a).

Con $V_{AK} < 0$ el diodo entra en la fase de bloqueo inverso, y los anchos de las regiones desérticas se profundizan principalmente dentro de la región N^- estableciéndose una alta resistencia, (Figura 2.3b). Como el inyector P^+ desaloja huecos de la región N^- , la región desértica que se genera en está unión crece más rápidamente que la región desértica del inyector N^+ , por lo que se puede despreciar está última región desértica. En está condición de polarización el ancho efectivo de la región N^- decrecerá como función del voltaje aplicado, (ver Figura 2.3b).

Figura 2.3. Comportamiento del diodo en: a) Conducción, $V_{AK} > 0$ y b) Bloqueo inverso, $V_{AK} < 0$.

Para que el diodo sea capaz de soportar mayor voltajes de bloqueo inverso, se diseña a la región N - con bajos niveles de dopado (N_D) y mayor ancho metalúrgico (W_B). Como en la fase de conducción se aumenta la densidad de corriente que circula por el diodo, también se incrementa la inyección de cargas en exceso a la región N - excediendo el relativo bajo dopado de la región N -. Esta condición se define como **alta inyección**.

Cuando la inyección de huecos se vuelve mayor que el dopado N_D , la condición de neutralidad de carga en la región N - requiere que la concentración de huecos y electrones se igualen: $p(x,t) \approx n(x,t)$. Este mayor incremento de las concentraciones en exceso impactan en un decremento en la resistencia de la región N -: Este fenómeno se conoce como modulación por conductividad y es un efecto importante ya que permite el transporte de altas densidades de corrientes a través del diodo PiN con bajas caídas de voltaje [1].

Como en las estructuras de diodo PiN se presentan dos inyectores de cargas en exceso a la región de bajo dopado, P^+ y N^+ para electrones y huecos, se presentan cuatro componentes de corrientes, $I_{p(0,t)}$, $I_{n(0,t)}$, $I_{p(W_B,t)}$ e $I_{n(W_B,t)}$ en las fronteras de la estructura, las cuales se muestran en la Figura 2.4.

En todo instante y a lo largo de la estructura se cumple:

$$I_{TD}(x,t) = I_p(x,t) + I_n(x,t) = I_p(0,t) + I_n(0,t) = I_p(W_B,t) + I_n(W_B,t) \quad (2.4)$$

2.2. Modulación por conductividad en la región N -.

Como la región N - está conformada por un material semiconductor (n ó p), se presenta una resistividad por unidad de área que se deriva de la expresión de resistividad para inyección de electrones y huecos en su fase estática, dada por la expresión: [2].

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p)} \quad (2.5)$$

Donde σ se define como la conductividad y ρ como es la resistividad por unidad de área. Si se considera a las estructuras de diodos semiconductores como una barra de longitud W (ancho metalúrgico de la región N -) y área A . La aplicación de un diferencial de voltaje (dV) en un punto específico de medición desarrolla un diferencial de ancho (dW), el cual induce un diferencial de campo eléctrico ($dE = dV/dW$) al punto de medición específico.

Si se incrementa dV a V volts aplicados a la estructura de diodo, se cumple: $dV = V$, $dW = W$ y $dE=E$, entonces se presenta la siguiente relación: $E = \frac{V}{W}$. La expresión para densidad de corriente se puede calcular a partir de la corriente inducida o a partir del campo eléctrico desarrollado, esto es:

$$J = \frac{I}{A} = \sigma \cdot E$$

Sustituyendo la definición de E se obtiene:

$$\frac{I}{A} = \sigma \cdot \frac{V}{W}$$

Figura 2.4. Comportamiento de corrientes y distribución de portadores en la región N^- bajo condición de alta inyección.

Si se sustituye en la expresión anterior el despeje de σ y manipulando algebraicamente, se encuentra la expresión dada por:

$$V = \left(\frac{W \cdot \rho}{A} \right) \cdot I \quad (2.6)$$

La expresión (2.6) se conoce como la ley de Ohm para un semiconductor, donde la resistencia de la región N^- estará determinada por:

$$R^{N^-} = \frac{W_B \cdot \rho}{A} = \frac{W}{q \cdot A \cdot (\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p)} \quad [\Omega] \quad (2.7)$$

Para el caso particular donde $W = W_B$ se tiene la expresión que permite calcular la resistencia en la región N^- :

$$R^{N^-} = \frac{W_B}{q \cdot A \cdot (\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p)} \quad [\Omega] \quad (2.8)$$

Donde se observa que la resistencia de la región N^- , es función de: los parámetros de movilidad de electrones y huecos, de la geometría efectiva de la estructura del dispositivo semiconductor y de la concentración de portadores mayoritarios (n) y minoritarios (p) que son función del tipo de conmutación que se presente (conducción y bloqueo inverso), efecto conocido como modulación por conductividad. El comportamiento de R^{N^-} estará determinado principalmente por el comportamiento que presenten los portadores mayoritarios en la región N^- , los cuales dependen de la solución que presente la ecuación de difusión ambipolar para condiciones de alta inyección.

La resistencia que se establece en la región N^- dependerá del voltaje aplicado al diodo PiN. Para el diodo PiN se presentan tres posibles casos.

2.2.1 Condición de equilibrio termodinámico

$V_{AK}=0V$, donde el ancho efectivo (W_{eff}) de la región N^- está determinado por la expresión (2.1) y (2.3). En la región N^- se cumple que: $p_0 = n_i^2 / N_D$ y $n_0 \approx N_D$. La cantidad de cargas en equilibrio termodinámico que se establecen en la región N^- se calcula con la expresión:

$$Q_0 = q \cdot A \int_0^{W_{eff}} N_D \cdot dt \quad (2.9)$$

$$Q_0 = q \cdot A \cdot N_D \cdot W_{eff}$$

En la Figura 2.5 se presenta el comportamiento de Q_0 como función del dopado y del ancho efectivo de la región de modulación.

Sustituyendo las condiciones anteriores en (2.7), se obtiene la expresión particular para el cálculo de la resistencia en equilibrio termodinámico de la región N^- , $R_0^{N^-}$:

$$R_0^{N^-} = \frac{W_{eff}}{q \cdot A \cdot (\mu_n \cdot n_0 + \mu_p \cdot p_0)} \quad (2.10)$$

$$R_0^{N^-} = \frac{W_{eff}^2}{Q_0 \cdot \mu_n} [\Omega]$$

En la Figura 2.6 se presenta el comportamiento de $R_0^{N^-}$ como función del dopado y del ancho efectivo de la región de modulación. Para un valor dado de ancho efectivo, si se aumenta el nivel de dopado de la región N^- se reduce la resistencia $R_0^{N^-}$ (ver Figura 6) y aumentan las cargas en equilibrio termodinámico Q_0 , un aumento en Q_0 impacta en tiempos de conmutación de encendido mas lentos.

Figura 2.5. Comportamiento de Q_0 dependiente de N_D y W_{eff} .

Figura 2.6. Comportamiento de R_0^{N-} dependiente de N_D y W_{eff} .

2.2.2 Condición de polarización directa

$V_{AK} > 0V$, se reduce el ancho de las regiones desérticas. En la región N^- se inyectan cargas en exceso (Δn y Δp), donde las nuevas cargas que se establecen se calculan de la siguiente manera: $n = N_D + \Delta n$ y $p = \Delta p$. Para la condición de alta inyección se cumple que $\Delta n \approx \Delta p$. La cantidad de cargas en conducción que se establecen en la región N^- se calculan con la expresión:

$$Q_B = q \cdot A \int_0^{W_{eff}} \Delta p \cdot dx = q \cdot A \cdot W_{eff} \cdot \Delta p \quad (2.11)$$

En la Figura 2.7 se presenta el comportamiento de Q_B como función de las cargas en exceso inyectadas y del ancho efectivo de la región de modulación.

Figura 2.7. Comportamiento de Q_B como función de Δp y W_{eff} .

Sustituyendo las condiciones anteriores en (2.7), se encuentra la expresión particular para el cálculo de la resistencia en conducción para la región N^- , $R_{Cond}^{N^-}$:

$$R_{Cond}^{N^-} = \frac{W_{eff}^2}{q \cdot A \cdot W_{eff} \cdot N_D \cdot \mu_n + q \cdot A \cdot W_{eff} \cdot \Delta p (\mu_n + \mu_p)} = \frac{W_{eff}^2}{Q_0 \cdot \mu_n + Q_B (\mu_n + \mu_p)} [\Omega] \quad (2.12)$$

En la Figura 2.8 se presenta el comportamiento de $R_{Cond}^{N^-}$ como función del dopado y del ancho efectivo de la región de modulación. Para un valor dado de nivel de dopado N_D , y del ancho efectivo W_{eff} la resistencia $R_{Cond}^{N^-}$ disminuye conforme Q_B aumenta con respecto a Q_0 . Si se aumenta el nivel de dopado N_D se logra una disminución en la resistencia $R_{Cond}^{N^-}$.

2.2.3 Condición de bloqueo inverso

$V_{AK} < 0V$, aumentan los anchos de las regiones desérticas como una función del voltaje aplicado (ver Figura 2.3). Conforme aumenta el ancho de la región desértica dentro de la región N^- disminuye la región efectiva de modulación, (2.3), por lo que se presentan dos regiones con resistencias particulares, como se observa en la Figura 2.9.

Donde, R_d representa la resistencia en la región desértica y R^{N^-} representa la resistencia de la región N^- , la cual se calcula con (2.7). Conforme aumenta el bloqueo inverso, se incrementa la resistencia de la región desértica y se decreta el valor de R^{N^-} . Con las condiciones anteriores la resistencia en bloqueo inverso (R_B) dependerá principalmente de la resistencia equivalente de la región desértica. La resistencia de bloqueo inverso, dependerá del ancho de la región desértica que se establece una vez que se aplica un voltaje inverso al diodo, y del número de cargas móviles que no han sido desalojadas de esta región, pero a su vez estas cargas dependen del voltaje inverso aplicado. Con las consideraciones anteriores se puede utilizar la expresión desarrollada en (2.7) para el cálculo aproximado de la resistencia de bloqueo inverso.

Figura 2.8. Comportamiento de $R_{Cond}^{N^-}$ dependiente de N_D y W_{eff} .

Figura 2.9. Comportamiento de la resistencia de bloqueo inverso en la fase de apagado.

$$R_B = R_d + R^{N-} = \frac{W_d}{q \cdot A \cdot \mu_p \cdot p_{VAK}^*} + R^{N-} \quad [\Omega] \quad (2.13)$$

Donde p_{VAK}^* define el número de cargas móviles (huecos) como función del voltaje inverso aplicado, como $p_{VAK}^* \ll N_D$, entonces se puede estimar lo siguiente:

- Para $V_{AK}=0$, equilibrio termodinámico, se cumple que $W_d \approx 0$, por lo que de (2.13) se puede estimar una $R_d \approx 0$ y una $R_0^{N-} = 84 \text{ m}\Omega$ que corresponde al valor obtenido en equilibrio termodinámico ($N_D = 7.2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y $W_B = 37 \mu\text{m}$).
- Para $V_{AK} < 0$, se cumple que $W_d > 0$, por lo que de (2.7) se puede estimar una $R_d > R_0^{N-} > 84 \text{ m}\Omega$
- Para $V_{AK} \ll 0$, ($V_{AK} \approx V_B$), se cumple que $W_d \approx W_B$ y existe una ausencia de cargas libres, $p_{VAK}^* \approx 0$ por lo que de (2.13) se puede estimar una $R_B \rightarrow \infty$ (ausencia de portadores libres o móviles)

La resistencia de bloqueo inverso máxima, se presentará antes de que el dispositivo entre a la región de ruptura por avalancha, $V_{AK} = V_B$.

2.3. Voltaje ánodo-cátodo en el diodo.

La caída de voltaje total, a lo largo de la estructura, V_{AK} , está determinado por las caídas de voltaje que se observan en la Figura 2.10.

$$V_{AK} = V_{P^+} + V_{P^+N^-} + V_{N^-} + V_{N^-N^+} + V_{N^+} \quad (2.14)$$

Figura 2.10. Caídas de voltaje típicas a lo largo de la estructura del diodo PiN.

Figura 2.11. Distribución de voltajes a lo largo de la estructura del diodo PiN.

En la Figura 2.11 se puede observar la distribución de voltajes a lo largo de la estructura del diodo PiN, Las caídas de voltajes en las regiones neutrales V_{P^+} y V_{N^+} se consideran de valor cercanos a cero ya que se presentan en regiones óhmicas de baja resistividad comparadas a la resistividad de la región N^- , (R_{P^+} , $R_{N^+} < R^{N^-}$). Para el cálculo de los términos restantes, se dividirá el análisis en las dos condiciones de polarización (conducción y bloqueo inverso).

2.3.1 Fase en conducción.

Para la condición $V_{AK} = 0$ (equilibrio termodinámico), no se establece un flujo de corriente por el cuerpo del diodo ($V_{N^-} \approx 0$) y se presentan únicamente las caídas de voltaje en los inyectores P^+ y N^+ que definen el voltaje de encendido del diodo en esta condición. Las expresiones para su cálculo se presentan en (2.15) y (2.16) [1]:

$$V_{P^+N^-} \approx V_T \cdot \ln \left(\frac{P_{x=0} \cdot N_D}{n_i^2} \right) \quad (2.15)$$

$$V_{N^-N^+} \approx V_T \cdot \ln \left(\frac{P_{x=W_B}}{N_D} \right) \quad (2.16)$$

$$V_{bi} = V_{P^+N^-} + V_{N^-N^+} = V_T \cdot \ln \left(\frac{P_{x=0} \cdot P_{x=W_B}}{n_i^2} \right)$$

En la Figura 2.12 se presenta el comportamiento de $V_{P^+N^-}$ y $V_{N^-N^+}$ en función de las concentraciones iniciales en las uniones, $P_{x=0}$ y $P_{x=W_B}$. El voltaje de encendido para valores de concentraciones cercanas a 10^{20} cm^{-3} es de 3.6V, donde se observa que la unión P^+N^- es la que predomina sobre la unión N^-N^+ para el establecimiento del voltaje de encendido (V_{bi}).

V_{N^-} es el voltaje en la región N^- y es afectado por la modulación por conductividad, por lo que se considera uniforme a lo largo de W_{eff} . V_{N^-} se obtiene por medio de la expresión (2.17).

$$V_{N^-} = I_{TD} \cdot R_x^{N^-} \quad (2.17)$$

Figura 2.12. Comportamiento de $V_{P^+N^-}$ y $V_{N^-N^+}$ para $n_i = 6.2 \times 10^{-11} \text{ cm}^{-3}$.

Donde $R_x^{N^-}$ se calcula con la solución particular de (2.7) para las distintas fases de conmutación que se presentaron en los incisos anteriores.

I_{TD} representa la corriente total que circula por la estructura del diodo y es la suma de las componentes mayoritaria y minoritaria, que se inyectan al diodo, (ver Figura 4).

2.3.1.1 Obtención de las concentraciones iniciales.

Usando condiciones de cuasi-equilibrio en las uniones P^+N^- y N^+N^- (que es equivalente a asumir que los niveles de cuasi-Fermi son constantes a través de la región desértica) [3], la concentración de portadores inyectados en cada una de las uniones se relacionan por medio de la expresión (2.18) [1].

$$\frac{p_{P^+(x=0)}}{p_{(x=0)}} \approx \frac{n_{(x=0)}}{n_{P^+(x=0)}} \quad (2.18)$$

Donde p_{P^+} y n_{P^+} representan las concentraciones de huecos y electrones en el lado de la unión P^+ . Debido a la baja inyección en la región altamente dopada de P^+ se cumple:

$$p_{P^+(x=0)} \approx p_{0P^+} \quad (2.19)$$

La concentración de electrones en la región P^+ se relaciona con el voltaje de la unión por medio de la expresión:

$$n_{P^+(x=0)} \approx n_{0P^+} \cdot e^{\frac{qV_{P^+}}{kT}} \quad (2.20)$$

Sustituyendo (2.19) y (2.20) en (2.18) se tiene:

$$n_{(x=0)} \cdot p_{(x=0)} = p_{0P^+} \cdot n_{0P^+} \cdot e^{\frac{qV_{P^+}}{kT}} = n_{ieP^+}^2 \cdot e^{\frac{qV_{P^+}}{kT}} \quad (2.21)$$

Donde n_{ieP^+} es la concentración intrínseca efectiva en la región P^+ . Con la condición de neutralidad de carga $n_{(x=0)} \approx p_{(x=0)}$ se obtiene la expresión:

$$e^{\frac{qV_{P^+}}{kT}} = \left[\frac{n_{(x=0)}}{n_{ieP^+}} \right]^2 \quad (2.22)$$

La inyección de corriente de huecos de la región P^+ a la región N^- está determinada por la expresión [1],[5]

$$I_{P^+} = I_{sp^+} e^{\frac{qV_{P^+}}{kT}} \quad (2.23)$$

Sustituyendo (2.22) en (2.23) se obtiene:

$$I_{P^+} = I_{sp^+} \left[\frac{n_{(x=0)}}{n_{ieP^+}} \right]^2 \quad (2.24)$$

De (2.24) se obtiene la expresión final para el cálculo de la concentración en $x=0$.

$$n_{(x=0)} = p_{(x=0)} = n_{ieP^+} \cdot \sqrt{\frac{I_{P^+}}{I_{sp^+}}} \quad (2.25)$$

Aplicando un procedimiento similar para el inyector N^+ , se obtiene:

$$n_{(x=W_B)} = p_{(x=W_B)} = n_{ieN^+} \cdot \sqrt{\frac{I_{N^+}}{I_{sn^+}}} \quad (2.26)$$

Donde n_{ieN^+} es la concentración intrínseca en la región N^+ . Las consideraciones para la obtención de las expresiones (2.25) y (2.26) son:

Las uniones son abruptas y se presenta un dopado uniforme cerca de los inyectores.

2.3.2 Fase en bloqueo inverso.

En esta fase las regiones desérticas se incrementan conforme aumenta el voltaje inverso, y el ancho efectivo de la región de bajo dopado disminuye, (ver Figura 2.3).

Las cargas fijas ionizadas que conforman a la región desértica crean un campo eléctrico que se opone al flujo de portadores mayoritarios libres. Conforme las regiones desérticas aumentan se induce un campo eléctrico mayor con portadores mayoritarios libres despreciables.

En estas condiciones los portadores se les dificultan difundirse a través de las regiones desérticas, resultando en corrientes de difusión de valor pequeño. Si el voltaje inverso se incrementa (V_R), se presentan las corrientes de saturación inversa para electrones y huecos, el cual es limitado por el número de pares electrón-huecos generados térmicamente en las regiones P^+ y N^+ cercanas a la unión. Esta corriente depende del material con el que se

fabrica al dispositivo y es dependiente de la temperatura y se calculan en forma aproximada con las expresiones [1]:

$$I_s = I_{sp} + I_{sn} = \frac{q \cdot A \cdot D_n \cdot n_I^2}{L_n \cdot N_A} + \frac{q \cdot A \cdot D_p \cdot n_I^2}{L_p \cdot N_D} \quad (2.27)$$

Donde: , $D_n = \mu_n \cdot V_T$, $D_p = \mu_p \cdot V_T$. La expresión anterior puede ser usada para calcular la corriente de saturación inversa para polarización inversa como una función del voltaje y de la temperatura.

Para evaluar el campo eléctrico resultante en la región desértica, se utiliza la ecuación de Poisson en una dimensión la cual se observa en (2.28).

$$\frac{dV_R^2}{dx^2} = -\frac{dE}{dx} = -\frac{\rho(x)}{\epsilon_{SiC}} \quad (2.28)$$

Donde $\rho(x) = q \cdot N_D^-$ representa la densidad de carga en la región desértica del lado N- debido a la presencia de donadores ionizados, ϵ_{SiC} es la constante dieléctrica del material. Si se integra la expresión (2.28) desde 0 y hasta el ancho de la región desértica W_d que se establece, se obtiene la expresión para evaluar la distribución del campo eléctrico en esta región.

$$E(x) = -\frac{q \cdot N_D}{\epsilon_{SiC}} [W_d - x] \quad (2.29)$$

De la expresión anterior se observa que el campo eléctrico específico dependerá de la cantidad de iones donadores ionizados (N_D si se considera ionización completa) y del ancho de la región desértica. El campo eléctrico máximo se presenta en la condición $x=0$ y para el caso particular donde W_d se profundiza al valor máximo dado por W_B , entonces:

$$E_{MAX} = -\frac{q \cdot N \cdot W_B}{\epsilon_{SiC}} \quad (2.30)$$

La integral de $E(x)$ evaluada desde 0 a W_d determina la distribución de voltaje en la región desértica que se profundiza en la región N-, como se observa en (2.31).

$$V_R(x) = V_{P^+N^-(x)} \approx -\frac{q \cdot N_D}{\epsilon_{SiC}} \left(W_d \cdot x - \frac{x^2}{2} \right) \quad (2.31)$$

Como se observa en la Figura 2.13 el voltaje se distribuye a lo largo de la región desértica desde un valor inicial de cero en $x=0$ a un valor máximo en $W_d = W_B$. Con las condiciones anteriores, el máximo voltaje que se desarrolla en la región desértica estará determinado por la expresión:

$$V_{R(x=W_B)} = V_{P^+N^-(x=W_B)} = \frac{q \cdot N_D \cdot W_B^2}{\epsilon_{SiC} \cdot 2} = \frac{E_{MAX} \cdot W_B}{2} \quad (2.32)$$

Figura 2.13. Comportamiento del campo eléctrico y del voltaje inverso en la región desértica.

En estas condiciones la corriente que circula por la estructura es cercana a cero ($I_{sn} \approx I_{sp} \approx 0$) y la región desértica estará ocupando todo el ancho de la región metalúrgica (W_B), por lo que $V_N \approx 0$. De la expresión (2.14) se obtiene:

$$V_{R(x)} \approx V_{P^+N^-(x)} + V_{N^-N^+(x)} \quad (2.33)$$

La expresión anterior indica que en polarización inversa, el voltaje aplicado (V_R) se distribuirá principalmente en las regiones desérticas que se forman en la unión P^+N^- y N^-N^+ como una función del voltaje aplicado y del nivel de dopado (N_D) de la región N^- .

2.4. Capacitancia asociada.

Las estructuras de diodos reales presentan efectos capacitivos en las regiones desérticas, que las ecuaciones básicas (ecuación de Shockley) no consideran. Si el cálculo de las cargas almacenadas no se considera en el análisis de las estructuras, el dispositivo será infinitamente rápido, lo que significa que no habría dinámica de cargas y la corriente conmutaría en un tiempo igual a cero.

Para el cálculo de la capacitancia de unión que se presenta en el diodo, se debe de analizar las cargas almacenadas en la región desértica debido a la concentración de los donadores ionizados N_D .

2.4.1 Capacitancia de unión.

Debido a que la región desértica en la unión P^+N^- se presentan cargas fijas negativas y positivas en igual número y separadas, se puede asociar una capacitancia de unión C_J [2],[5]. En la Figura 2.14 se observa el comportamiento de la densidad de carga en la región desértica para un incremento en el voltaje inverso aplicado al diodo (ΔV_R).

Figura 2.14. Comportamiento de la región desértica para incrementos de voltaje inverso aplicado al diodo.

Por definición una capacitancia por unidad de área, se define como la razón entre el incremento de carga y el incremento en voltaje aplicado, teniéndose la expresión siguiente:

$$\frac{C_J}{A} = \frac{dQ_J}{dV_R} \quad (2.34)$$

De la Figura 2.14 se define a: $Q_J = qN_D X_n = qN_A X_p$. Considerando que la región desértica en el inyector P^+ se profundiza principalmente en la región N^- , entonces, $W_d \approx x_n$. Con la condición anterior la capacitancia de unión se calcula con la expresión (2.35):

$$C_J = q \cdot A \cdot N_D \cdot \frac{dW_d}{dV_R(x)} \quad (2.35)$$

En la expresión anterior se puede observar la dependencia que guarda la capacitancia de unión con el ancho de la región desértica y el voltaje inverso aplicado al diodo. Si se sustituye la derivada de (2.1) con respecto al V_R en (2.35) se obtiene:

$$C_J = q \cdot A \cdot N_D \cdot \frac{d}{dV_R} \left(\sqrt{\frac{2\epsilon_{sic}(V_{bi} + V_R)}{q \cdot N_D}} \right) = A \cdot \frac{1}{\sqrt{\frac{2\epsilon_{sic}(V_{bi} + V_R)}{q \cdot N_D}}} \cdot \epsilon_{sic}$$

$$C_J = A \cdot \sqrt{\frac{q \cdot \epsilon_{sic}}{2(V_{bi} + V_R)}} \cdot N_D \quad (2.36)$$

Para la condición particular donde el voltaje inverso es igual a cero, se obtiene la capacitancia de unión a voltaje cero C_{J0} , que se expresa con la ecuación siguiente:

$$C_{J0} = A \cdot \sqrt{\frac{q \cdot \epsilon_{sic} \cdot N_D}{2 \cdot V_{bi}}} \quad (2.37)$$

Figura 2.15. Comportamiento teórico de C_{j0} como función de N_D .

La C_{j0} es un valor que se puede obtener de simulaciones numéricas o de cálculos, por lo que se vuelve un parámetro de entrada al modelo. En la Figura 2.15 se presenta el comportamiento de C_{j0} como función del dopado en la región N -. Con la definición obtenida en (2.37) se puede expresar la capacitancia de unión en términos de C_{j0} y del voltaje inverso aplicado, como se observa en la expresión (2.38).

$$C_J = \frac{C_{j0}}{\left(1 - \frac{V_R}{V_{bi}}\right)^m} \quad (2.38)$$

Donde el coeficiente m determina el tipo de unión de la estructura de diodo, $m = 1/3$ para uniones lineales y $m = 1/2$ para uniones abruptas. En la Figura 2.16, se presenta el comportamiento teórico esperado de la capacitancia de unión como función del voltaje inverso aplicado para $m = 0.3$.

Figura 2.16. Comportamiento teórico esperado de C_J para diferentes niveles de dopado y $m = 0.3$.

2.5 Conmutación del diodo PiN.

La inyección de portadores minoritarios con alta concentración dentro de la región N^- , crea problemas durante las conmutaciones del diodo que están asociadas a la resistencia de la región N^- [1].

Cuando el diodo PiN es conmutado al encendido con un alto di/dt , el voltaje en directo puede exceder el valor en conducción, la razón es que al inicio del encendido se presenta una resistencia R^{N^-} alta y conforme se entra en conducción R^{N^-} decrece de acuerdo con la modulación por conductividad (sección 2.2), este fenómeno se conoce como el voltaje de sobretiro durante el encendido. La magnitud de este voltaje depende de la resistencia y del ancho metalúrgico de la región N^- , como regla general el diodo se diseña para minimizar la resistencia con una disminución del voltaje de bloqueo. En la Figura 2.17a se observan las formas de onda típicas para voltaje y corriente en la fase de encendido.

La segunda y más seria problemática del diodo PiN, es la recuperación inversa, que es el resultado del proceso en que se conmuta al dispositivo de la conducción al bloqueo inverso, y está determinado por la rapidez con la que se desalojen las cargas en la región N^- . Como se observa en la Figura 2.17b, cuando se presenta el voltaje inverso en el diodo existe un pico de corriente, asociado a pérdidas y degradación en el dispositivo. Debido a lo anterior, muchos de los trabajos están dirigidos a mejorar las características de la recuperación inversa con nuevos diseños y nuevos materiales.

2.6. Voltaje de ruptura en el diodo.

El máximo voltaje de bloqueo inverso (V_B) que puede soportar el diodo PiN depende del dopado y del ancho metalúrgico de la región N^- . Cuando el voltaje inverso aumenta, se incrementa el ancho de la región desértica (2.1) por lo que el campo eléctrico que se presenta en la región N^- se incrementa también (2.32), ocasionado que los portadores móviles sean acelerados a altas velocidades. En el caso del Carburo de Silicio, los portadores móviles presentan una velocidad de saturación de 2×10^7 cm/s, cuando el campo eléctrico sobrepasa a 2×10^7 cm/s, los portadores móviles adquieren suficiente energía para colisionar con átomos en la estructura cristalina y pueden excitar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción.

Este proceso de generación de pares electrón-hueco se conoce como ionización por impacto. Como el proceso de generación par electrón-hueco se da en la región N^- , estos participan en la creación de futuros pares electrón-hueco. Como conclusión se puede decir que el proceso de ionización por impacto es un fenómeno multiplicativo que produce una cascada de portadores móviles que son transportados a través de la región N^- , lo que genera un incremento generativo en la corriente a través de la estructura como se puede observar en la Figura 2.18. Se considera que en la unión pn predomina el mecanismo de avalancha [5].

Se considera que el dispositivo experimenta el fenómeno de avalancha, cuando la tasa de ionización por impacto se vuelve infinita debido a que el dispositivo no puede soportar más incrementos en el voltaje aplicado, consecuentemente el proceso de avalancha es una limitación fundamental para determinar el máximo voltaje inverso.

Figura 2.17. Formas de onda Voltaje-Corriente para a) recuperación directa y b) recuperación inversa.

Para caracterizar este proceso, se definen las tasas de ionización por impacto para electrones (α_n) y huecos (α_p), los cuales se calculan a través de las expresiones (2.39) y (2.40) [1], [5], [10], [11].

$$\alpha_n(E) = a_n \exp\left(\frac{-b_n}{E}\right) \quad (2.39)$$

$$\alpha_p(E) = a_p \exp\left(\frac{-b_p}{E}\right) \quad (2.40)$$

Donde los coeficientes $a_{n,p}, b_{n,p}$ son característicos del material semiconductor.

Figura 2.18. Proceso de ruptura en el diodo PiN polarizado inversamente.

Si se asume que una corriente de electrones en polarización inversa (I_{n0}) entra en la región desértica en $x=0$ como se observa en la Figura 2.19, la corriente de electrones ($I_n(x)$) se incrementará con la distancia a través de la región desértica debido al proceso de avalancha [5]. En $x=W_d$ la corriente de electrones debida al proceso de avalancha se puede describir como:

$$I_{nW_d} = M_n I_{n0} \quad (2.41)$$

Donde M_n es el factor de multiplicación para la corriente de electrones. De manera similar se puede calcular la corriente de huecos al final de la región desértica debida al proceso de avalancha.

$$I_{p0} = M_p I_{pW_d} \quad (2.42)$$

Donde M_p es el factor de multiplicación para la corriente de huecos.

Con (2.41) y (2.42) se puede expresar el incremento de corriente total en cualquier punto debido al proceso de avalancha como se observa en (2.43).

$$dI_{T(x)} = I_{n(x)} \cdot \alpha_n(E) \cdot dx + I_{p(x)} \cdot \alpha_p(E) \cdot dx \quad (2.43)$$

La expresión (2.43) se puede reescribir como:

$$\frac{dI_T}{dx} = I_{n(x)} \cdot \alpha_n(E) + I_{p(x)} \cdot \alpha_p(E) \quad (2.44)$$

Si se integra a (2.44) desde 0 a W_d se obtiene la expresión para el cálculo de la corriente total debida al proceso de avalancha.

$$I_{T_{AVALANCHA}} = \sum_{x=0}^{x=W_d} I_{n(x)} \cdot \alpha_n(E) + \sum_{x=0}^{x=W_d} I_{p(x)} \cdot \alpha_p(E) \quad (2.45)$$

Figura 2.19. Componente de corriente de electrones y huecos a través de la región desértica durante la avalancha.

El campo eléctrico máximo que se desarrolla en la región desértica está dado por la expresión (2.32) y para el caso particular donde W_d crece al ancho metalúrgico de la región N - (W_B), se tiene:

$$E_{MAX} \approx \frac{-2 \cdot V_R}{W_B} \quad (2.46)$$

Donde V_R define el voltaje inverso aplicado. Con, (2.39), (2.40), y (2.46) se pueden calcular las corrientes (electrones y huecos) de avalancha que se presentan en una estructura de diodo PiN como se observa en (2.47) y (2.48).

$$I_{An(x)} = a_n \cdot e^{-b_n/E} \cdot \sum_{x=0}^{W_d} I_{n(x)} \quad (2.47)$$

$$I_{Ap(x)} = a_p \cdot e^{-b_p/E} \cdot \sum_{x=0}^{W_d} I_{p(x)} \quad (2.48)$$

2.7. Corriente total en el diodo.

Como se explicó en la sección (2.1) se presenta una inyección de portadores minoritarios a la región N - a través de los dos inyectores en presencia de un voltaje aplicado diodo. El flujo neto de electrones y huecos (portadores) que se establecen en el semiconductor generan la corriente, y el proceso por el cual estos portadores de carga se mueven se conoce como transporte. El transporte de cargas se compone de dos mecanismos básicos: arrastre, movimiento de cargas debido a la aplicación de un campo eléctrico; y difusión, flujo de cargas debido a los gradientes de densidad. El análisis del fenómeno de transporte es fundamental para derivar las expresiones características de voltaje –corriente en un dispositivo semiconductor. En las secciones siguientes se analiza el proceso básico por el cual se establecen los dos mecanismos de generación de corriente.

2.7.1 Corriente por arrastre.

Cuando a un semiconductor se le aplica un campo eléctrico E (V/cm), se superpone al movimiento desordenado de los portadores por agitación térmica, un movimiento de arrastre, en el sentido del campo eléctrico para huecos (V_p) y en sentido contrario para electrones (V_n). El movimiento de arrastre se debe a la aceleración por campo que sufren los portadores durante su trayectoria libre media, Para valores pequeños de campo eléctrico, la velocidad de arrastre es proporcional al campo eléctrico aplicado. La constante de proporcionalidad entre la velocidad de arrastre y el campo eléctrico se denomina movilidad, μ_n para electrones y μ_p para huecos [2], [5].

$$\begin{aligned} V_n &= -\mu_n \cdot E \quad (cm/s) \\ V_p &= +\mu_p \cdot E \quad (cm/s) \end{aligned} \quad (2.49)$$

El movimiento neto producido por el movimiento de arrastre origina una corriente de arrastre para electrones y huecos.

$$\begin{aligned} I_{n_drift} &= -q \cdot A \cdot n \cdot V_n = q \cdot A \cdot n \cdot \mu_n \cdot E \quad (A) \\ I_{p_drif} &= q \cdot A \cdot p \cdot V_p = q \cdot A \cdot p \cdot \mu_p \cdot E \quad (A) \end{aligned} \quad (2.50)$$

Como la corriente total es la contribución de las componentes de electrones y huecos, la corriente total por arrastre es la suma individual de las corrientes de electrones y huecos generadas por el campo eléctrico.

$$I_{T_drift} = q \cdot A \cdot (\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p) E \quad [A] \quad (2.51)$$

2.7.2 Corriente por difusión.

Cuando en un cristal los portadores no están uniformemente distribuidos, existe un movimiento de las regiones de alta concentración hacia las de baja concentración, que se superpone al movimiento caótico de los portadores por agitación térmica que tiende a uniformizar su repartición. La difusión de un electrón (o hueco) de una región de alta concentración a una de baja concentración produce un flujo de electrones (o huecos). Las corrientes de electrones y huecos son proporcionales a sus gradientes de concentración respectivos, y están dados en una dimensión, por la expresión (2.52) [5].

$$I_{n_difusion} = q \cdot A \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx} \quad (2.52)$$

$$I_{p_difusion} = -q \cdot A \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx}$$

Donde D_n y D_p se definen como los coeficientes de difusión para electrones y huecos, respectivamente, en cm^2/s . La corriente de difusión total es la contribución de las componentes debida a electrones y huecos, como se observa en (2.53).

$$I_{T_diff} = q \cdot A \cdot D_n \cdot \frac{dn}{dx} - q \cdot A \cdot D_p \cdot \frac{dp}{dx} \quad [A] \quad (2.53)$$

2.7.3 Corriente total.

Se tienen ahora dos posibles mecanismos de corrientes independientes que se presentan en el semiconductor. Estos componentes son las corrientes por arrastre y por difusión para electrones y huecos. La corriente total es la suma de estas dos componentes, como se observa en (2.54).

$$I_{T_D}(x) = q \cdot A \cdot E_x \cdot (\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p) + q \cdot A \cdot \left[D_n \cdot \frac{dn}{dx} - D_p \cdot \frac{dp}{dx} \right] \quad (2.54)$$

La movilidad del electrón indica que tan bien un electrón se mueve en un semiconductor como resultado del campo eléctrico aplicado. El coeficiente de difusión del electrón da una indicación de que tan bien se mueve un semiconductor como resultado de un gradiente de densidad aplicado. Las movilidades y coeficientes de difusión se relacionan a través de las relaciones de Einstein.

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} = V_T \quad (2.55)$$

Con la condición de alta inyección $n \approx p$, se cumple en la región N-: $dn/dx \approx dp/dx$, por lo que la expresión anterior se puede reescribir de la forma siguiente (ver **Anexo C**):

$$\begin{aligned} I_n(x) &\approx \frac{b}{1+b} I_T + q \cdot A \cdot D \frac{dp}{dx} \\ I_p(x) &\approx \frac{1}{1+b} I_T - q \cdot A \cdot D \frac{dp}{dx} \end{aligned} \quad (2.56)$$

Donde $D = 2 \frac{D_n \cdot D_p}{D_n + D_p}$ se define como el coeficiente de difusión ambipolar. Las expresiones obtenidas en (2.56) se conocen como las ecuaciones de transporte y permiten calcular en condiciones de alta inyección, la corriente de electrones y huecos para cualquier valor de x a lo largo de la región N .

2.7.4 Modelo de control de carga.

Cuándo la concentración de portadores es perturbada de su valor de equilibrio ($n_{(x=0)}, p_{(x=0)}$), estos intentarán regresar al equilibrio. En el caso de inyección de portadores en exceso, el regreso al equilibrio se da a través del proceso de recombinación de los portadores minoritarios inyectados con los portadores mayoritarios. En el caso de extracción de portadores, regresarán al equilibrio a través del proceso de generación por electrón-hueco. El tiempo requerido para el restablecimiento al equilibrio se le conoce como el tiempo de vida, τ .

La expresión analítica que permite calcular la contribución de corriente por cambios, en la concentración de portadores, es la ecuación de continuidad para electrones y huecos [4],[5].

$$\begin{aligned} \frac{dn(x,t)}{dt} &\approx -\frac{1}{q \cdot A} \frac{dI_n}{dx} + G_n - R_n \\ \frac{dp(x,t)}{dt} &\approx -\frac{1}{q \cdot A} \frac{dI_p}{dx} + G_p - R_p \end{aligned} \quad (2.57)$$

Donde:

- $G_{n,p}$ es la velocidad de generación de electrones y huecos
- $R_{n,p}$ es la velocidad de recombinación de electrones y huecos

Si se considera sólo la recombinación (SRH), y con $\Delta n = \Delta p \gg n_i$, las velocidades de recombinación para electrones y huecos, se calculan en forma aproximada como:

$$R_p = \frac{p}{\tau_p} \quad y \quad R_n = \frac{n}{\tau_n} \quad (2.58)$$

Sustituyendo (2.58) en (2.57) se obtienen las expresiones finales dadas por:(2.59)

$$\begin{aligned} \frac{dp(x,t)}{dt} &= -\frac{1}{q \cdot A} \frac{dI_p}{dx} - \frac{p}{\tau_p} \\ \frac{dn(x,t)}{dt} &= -\frac{1}{q \cdot A} \frac{dI_n}{dx} - \frac{n}{\tau_n} \end{aligned} \quad (2.59)$$

Si se integra la expresión de continuidad entre los límites x_0 y x_{w_b} , se obtiene la ecuación de control de carga.

$$Ip_{(0,t)} - Ip_{(w,t)} = \frac{Q}{\tau_p} + \frac{dQ}{dt} \quad (2.60)$$

La última expresión relaciona el valor de corriente entrante con la corriente saliente de la región de deriva como función del tiempo.

2.7.5 Ecuación de difusión ambipolar.

Si se sustituye la expresión (2.56) en (2.60) y recordando que el diodo PiN trabaja en condición de alta inyección, se obtiene una sola ecuación que permite describir el comportamiento dinámico y estático de las cargas almacenadas en la región N^- , conocida como la ecuación de difusión ambipolar (*ADE*).

$$\frac{\partial^2 p(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{D} \left(\frac{p(x,t)}{\tau} + \frac{\partial p(x,t)}{\partial t} \right) \quad (2.61)$$

La ecuación (2.61) es considerada como la última aproximación que permite calcular la concentración de portadores en exceso que se desarrollan en la región N^- . La *ADE* no presenta una solución analítica para condición dinámica debido a que es una ecuación parcial de segundo grado con dos variables independientes.

Conclusiones del capítulo.

A partir del análisis presentado para la estructura de diodo PiN, se puede observar que el correcto modelado de la región N^- dependerá principalmente de la solución de la *ecuación de difusión ambipolar* y de la incorporación de los procesos físicos más representativos que se presenta en el diodo PiN. Como la *ADE* no presenta una solución analítica, en la literatura se han propuesto diversas técnicas de aproximación para la obtención de una solución adecuada.

En el capítulo siguiente se describirá la propuesta de aproximación empírica utilizada en la metodología de modelado del diodo PiN, así como, la incorporación de las expresiones que permiten calcular: la inyección de corrientes de electrones y huecos a la estructura, modelado de las concentraciones de portadores en exceso que son inyectados así como el desalojo de cargas en la región N^- , comportamiento del campo eléctrico desarrollado en las regiones desérticas, principalmente.

2.8. Referencias

- [1] B. J. Baliga, "Power Semiconductor Devices", PWS Publishing Company, 1996.
- [2] S. Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, 1981.
- [3] A. S. Grove. "Physics and Technology of Semiconductor Devices", John Wiley & Sons, 1967.
- [4] J. P. McKelvey, "Solid state and Semiconductor Physics", REK Publishing Company, 1982.
- [5] D. A. Neamen; Semiconductor Physics and Devices. University of New Mexico, USA. McGraw Hill, 2003.
- [6] B. J. Baliga, Silicon Carbide Power Devices, World Scientific, 2005.
- [7] A. S. Grove, Physics and technology of Semiconductor Devices. Pp. 184-185. Wiley, New York, 1967.
- [8] R. Raghunathan, B. J. Baliga, "Measurement of Electron and Hole impact Ionization Coefficients for SiC", Proc. IEEE Int. Symp. On Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD'97), 1997, pp. 173-176
- [9] McNutt, T.; Hefner, A.; Mantooth, A.; Duliere, J. L.; W. Berning, D.; Singh, R., "Physics-based modelling and characterization for silicon carbide power diodes", Solid-State Electronics, Vol 50, pp 388-398, 2006.
- [10] A. G. Chynoweth, "Ionization rates for Electrons and Holes in Silicon", Physical Review, Vol. 109, pp 1537-1545, 1958.
- [11] A. G. Chynoweth, "Uniform Silicon P-N Junctions II. Ionization rates for Electrons", J. Applied Physics, Vol. 31, pp 1161-1165, 1960.

Capítulo 3

MODELO DEL DIODO SiC-PiN

En este capítulo se describirá la metodología desarrollada para obtener el modelo de diodo PiN a partir de una propuesta de aproximación de la ecuación de difusión ambipolar (*ADE*). Se presenta el modelo eléctrico simplificado que se implementa en Pspice para la obtención de resultados de simulación, así como, el desarrollo de las ecuaciones básicas para el cálculo de cada uno de los componentes del modelo.

3. Modelo del diodo SiC-PiN.

3.1. Introducción.

Para el desarrollo del modelo se parte de la ecuación *ADE*, desarrollada y definida en el capítulo 2, la solución de la ecuación *ADE* permite obtener en una forma aproximada la concentración de portadores en exceso que se desarrollan en la región *N*- y a partir de este valor y con las ecuaciones de transporte y de continuidad se calculan las corrientes minoritarias y mayoritarias en las uniones del diodo con dependencia en el tiempo y la distancia.

Un problema abierto en el modelado de dispositivos de potencia es la metodología de solución aplicada a la *ADE*, dado que no presenta una solución analítica en condición dinámica debido a que es una ecuación parcial de segundo grado con dos variables independientes.

En la solución de la *ADE* se han presentado diversas propuestas, dividiéndose a estas en dos grandes metodologías: solución numérica y solución aproximada. La solución numérica es una de las más exactas pero se vuelve impráctica para su uso en simuladores de circuitos eléctricos de potencia. La propuesta de solución aproximada es viable para los

diseñadores de circuitos eléctricos, y se puede subdividir principalmente en: Separación de variables, técnicas de transformación (Laplace, Fourier) y cargas concentradas [1]-[14].

Este último tipo de metodología es uno de los más prácticos y eficientes y se concentra principalmente en el cálculo y modelado de la concentración de portadores en exceso que se establecen en la región N^- , lo que permite describir adecuadamente el comportamiento estático y dinámico del dispositivo bipolar de potencia, en donde cada fenómeno físico del dispositivo se relaciona con un término específico en el conjunto de las expresiones derivadas.

En la literatura son pocas las investigaciones de modelado de la región N^- , que se basen en alguna propuesta de solución de la ADE . En [15] y [16] se presenta una metodología de discretización de la región N^- a partir del movimiento de las fronteras en el espacio (x_l y x_r), para la obtención de la solución los autores utilizan el método de Newton-Raphson lo que implica un preproceso de 2 a 4 iteraciones por cada paso de simulación en el tiempo, la solución anterior es impráctica para su implementación en simuladores de circuitos eléctricos.

En [17] y [18] se usa una aproximación de tres fases para la condición de apagado, en cada fase se obtiene una linealización del gradiente de las cargas que se presentan en la región N^- , la complejidad del modelo limita su implementación únicamente en el simulador SABER.

En [19] la región N^- se divide en un número de subregiones (de 5 a 10), para cada subregión se aproxima la concentración de portadores a través de un polinomio de segundo orden con coeficientes que varían en el tiempo.

En [20] se utiliza el método de Rayleigh-Ritz y una aproximación de variable de posición normalizada para la descripción del comportamiento dinámico. Las expresiones finales obtenidas son de fácil solución y con dependencia en el tiempo.

En [21] se presenta la solución de la ADE con el método del elemento finito, obteniéndose un equivalente eléctrico para una solución analógica, debido a la utilización del elemento finito se vuelve impráctico para su utilización en los simuladores de circuitos eléctricos.

Finalmente en [22] y [23] se propone la solución de la ADE a partir de la serie de Fourier, con la metodología propuesta la ADE se convierte en un arreglo finito de ecuaciones diferenciales de primer orden con los coeficientes de Fourier variables.

En las propuestas presentadas, el grado de exactitud que se logra alcanzar, entre resultados de simulación y datos experimentales, dependerá del número de términos asociados a la aproximación, lo anterior limita al modelo.

La metodología de modelado desarrollada en este trabajo de investigación, se basa en la solución aproximada de la ADE a partir de una aproximación empírica como función de la longitud de difusión ambipolar y de la dinámica de cargas desarrolladas en la región N^- . lo que permite tener dependencia en el tiempo y en la distancia como se explicará mas adelante.

La propuesta de solución aproximada para la ADE , permite obtener un conjunto de ecuaciones con solución en la distancia para cada proceso físico asociado a la estructura de

diodo. Para la solución en el tiempo se desarrolló una expresión para el cálculo de $L(x,t)$ como función del comportamiento de la inyección (y desalojo) de cargas en la región N^- , dado que el comportamiento de las cargas dependen del tiempo, se logra implementar en Pspice la dependencia en el tiempo.

La metodología presentada (aproximación empírica) permite obtener cálculos en forma continua tanto en el tiempo como en la distancia, lo que no limita a encontrar un número limitado de términos de aproximación para lograr resultados de simulación aceptables.

Para complementar el modelo del diodo PiN-SiC, se analizaron y desarrollaron las expresiones para el modelado de los principales fenómenos físicos en el semiconductor, como son: concentración intrínseca, movilidad de electrones y huecos, efectos de recombinación, efecto de avalancha.

Para el desarrollo del modelo se asumieron las siguientes condiciones y acotamientos en el análisis de la estructura del diodo PiN-SiC:

- En el diseño de estructuras para diodos PiN, el valor de dopado típico de las regiones P^+ (10^{18}cm^{-3}) y N^+ (10^{19}cm^{-3}) es de 2 a 3 órdenes de magnitud mayor al dopado de la región N^- (10^{15}cm^{-3}), lo que permite aproximar el modelo resolviendo únicamente la dinámica de cargas en la región de bajo dopado.
- El perfil de cargas en este tipo de estructuras se presenta, mayoritariamente, en una sola dimensión sobre el volumen total (más del 90% en una dimensión, Figura 3.1), lo que permite resolver la ADE en una dimensión.
- Dado que el diodo de potencia opera típicamente en alta inyección, $p(x,t) > N_D$, se cumplen las condiciones: $n(x,t) \approx p(x,t)$ y $\frac{dn(x,t)}{dx} \approx \frac{dp(x,t)}{dx}$.

A continuación se procederá a detallar el desarrollo del modelo para las distintas fases de conmutación (Estático: conducción y bloqueo inverso; Dinámico: encendido y apagado) que presenta el diodo PiN para el material en carburo de silicio.

3.2. Modelado de la región N^- .

3.2.1. Circuito eléctrico simplificado.

Para la obtención del modelo de diodo PiN-SiC en el estado estático, se dividirá el modelo en conducción y bloqueo inverso.

En la Figura 3.2 se puede observar la contribución de corrientes minoritaria y mayoritaria de cada inyector y la distribución de voltajes a lo largo de la estructura que se considerarán para la obtención del modelo. Como se observa en la Figura 3.2, del lado del inyector P^+ la componente mayoritaria es la corriente de huecos y la componente mayoritaria en el inyector N^+ es la corriente de electrones. Se consideran solo tres componentes de voltaje a lo largo de la estructura, los voltajes en las uniones ($V_{P^+N^-}$, $V_{N^-N^+}$) y la caída de voltaje en la región N^- (V_{N^-}), para este análisis simplificado se considera que

$$W_{eff} \approx W_B.$$

Figura 3.1. Comportamiento en 2D de la densidad de corriente de electrones obtenidos con el simulador numérico ATLAS.

A partir de la Figura 3.2 se bosqueja la contribución de voltajes a lo largo de la estructura, así como, la inyección de huecos y electrones a la región N^- , como se observa en la Figura 3.3. Donde P_0 y P_W representan las concentraciones iniciales debidas a la inyección de de cargas en exceso a la región N^- , las cuales se pueden estimar por medio de las expresiones (2.25) y (2.26) presentadas en el capítulo 2. Si se aplican las leyes de Kirchhoff a la estructura presentada en la Figura 3.3, la corriente total y las caídas de voltaje a lo largo de la estructura como función de la distancia y del tiempo se pueden expresar con las expresiones siguientes:

$$I_{T_D}(x,t) = I_{n(0,t)} + I_{p(0,t)} = I_{n(W_B,t)} + I_{p(W_B,t)} \quad (3.1)$$

$$V_{AK} = V_{P^+N^-} + V_{N^-} + V_{N^-N^+} \quad (3.2)$$

En la Figura 3.4 se observa la propuesta del diagrama eléctrico simplificado representativo de la Figura 3.3 que se implementará en Pspice, el cual considera: la inyección de portadores minoritarios y mayoritarios a la región N^- de cada inyector; las caídas de voltaje en las uniones P^+N^- y N^- y la caída de voltaje en la región N^- .

La metodología utilizada para el cálculo de las expresiones (3.1) y(3.2) se presentan a continuación:

Figura 3.2. Comportamiento aproximado de corrientes y voltajes en estructura de diodo PiN.

Figura 3.3. Estructura simplificada de diodo PiN utilizada para la obtención del modelo

Figura 3.4. Modelo eléctrico simplificado implementado en Pspice.

- Las corrientes mayoritarias en cada uno de los inyectores, se calcularán a través de las ecuaciones de transporte (ver anexo C) evaluadas en $x=0$ y $x=W_B$:

$$I_n(x,t) \approx \frac{b}{1+b} I_T + q \cdot A \cdot D \left. \frac{dp(x,t)}{dx} \right|_{x=W_B} \quad (3.3)$$

$$I_p(x,t) \approx \frac{1}{1+b} I_T - q \cdot A \cdot D \left. \frac{dp(x,t)}{dx} \right|_{x=0} \quad (3.4)$$

- Las corrientes minoritarias se calcularán a través de la ecuación de Shockley, ajustados a las características eléctricas del Carburo de Silicio. Para lograr lo anterior se ajustarán los parámetros: E_g , n_i , μ_n , μ_p , τ_n , τ_p y C_J .
- El voltaje desarrollado en la región N^- se calculará a través de la resistencia de la región de modulación por conductividad.
- Los voltajes en las uniones P^+N^- y N^-N^+ se obtendrán indirectamente por las caídas de voltaje que se obtengan de las ecuaciones de Shockley y de la caída de voltaje V_{N^-} .

$$R^{N^-} = \frac{W_B}{q \cdot A \cdot (\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p)} \quad [\Omega] \quad (3.5)$$

3.3. Principio de modelado de la fase estática: Conducción y Bloqueo inverso.

3.3.1. Ecuaciones para el cálculo de la corriente y voltaje en conducción.

Como se está simplificando el modelo del diodo al análisis de la región N^- , se necesita solucionar la ecuación de difusión ambipolar (2.61) evaluada en la fase estática, la cual se presenta a continuación.

Como se está trabajado en condición estática (conducción) se cumple: $\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial t} \right| = 0$, con la condición anterior la concentración de cargas solo dependerá de la distancia $p(x)$, por lo que la ADE se reduce a:

$$\frac{\partial^2 p(x)}{\partial x^2} - \frac{p(x)}{L_s^2} = 0 \quad (3.6)$$

Donde $L_s = \sqrt{D \cdot \tau}$ se define como la longitud de difusión ambipolar para la fase estática. Como se está en conducción se presenta una variación en las regiones desérticas por lo que se deberá de trabajar con el ancho efectivo (W_{eff}) de la región de modulación. Considerando condiciones iniciales de concentración P_0 y P_w en $x=0$ y $x=W_{eff}$, la solución de (3.6) se presenta en (3.7).

$$p(x) = \frac{P_w \cdot \sinh\left(\frac{x}{L_s}\right) + P_0 \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff} - x}{L_s}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_s}\right)} \quad (3.7)$$

W_{eff} se calcula con (2.1) y (2.3), como $N_A > N_D$, se obtiene la expresión simplificada a utilizar en el modelo, como se muestra en (3.8):

$$W_{eff} \approx W_B - \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_{SiC} (V_{bi} - V_{AK})}{q \cdot N_D}} \quad (3.8)$$

Con la solución de $p(x)$ se procede a calcular los gradientes de concentración en las uniones del diodo para su utilización en las ecuaciones de transporte.

Derivando (3.7) en $x=0$ (Anexo D) se obtiene:

$$\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{L_S} \frac{P_W - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)} \quad (3.9)$$

Derivando (3.7) en $x=W_{eff}$ (Anexo D) se obtiene:

$$\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{1}{L_S} \frac{P_W \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)} \quad (3.10)$$

Las concentraciones iniciales se calculan con las expresiones (2.25) y (2.26) presentadas en el capítulo 2 [26]-[28].

$$P_0 = n_i \sqrt{\frac{I_{p(0,t)}}{I_{sp}}} \quad (3.11)$$

$$P_W = n_i \sqrt{\frac{I_{n(W_{eff},t)}}{I_{sn}}} \quad (3.12)$$

Donde $I_{p(0,t)}$ representa la corriente de huecos que se inyecta del lado del inyector P^+ e $I_{n(W_{eff},t)}$ representa la corriente de electrones que se inyecta del lado del inyector N^+ , las cuales dependerán de la dinámica de cargas desarrolladas a través de las ecuaciones de transporte, los términos I_{sp} e I_{sn} representan las corrientes de saturación inversa en cada unión. Finalmente, las expresiones que se implementarán en Pspice para el cálculo de las corrientes $I_{p(0,t)}$ e $I_{n(W_{eff},t)}$ se muestran a continuación.

$$I_{p(0,t)} = \frac{1}{1+b} I_{T_D} - \frac{q \cdot A \cdot D}{L_S} \frac{P_W - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)} \quad (3.13)$$

$$I_{n(W_{eff},t)} = \frac{b}{1+b} I_{TD} + \frac{q \cdot A \cdot D}{L_S} \frac{P_W \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)} \quad (3.14)$$

Donde $b = \frac{\mu_n}{\mu_p}$, A , y D son valores conocidos.

El valor de I_{TD} se obtiene insertando una fuente de voltaje en serie a la estructura con valor igual a cero, (ver Figura 3.4).

De acuerdo con la metodología utilizada en el desarrollo del modelo, los voltajes en las uniones del diodo se obtienen incorporando dos diodos en paralelo a las corrientes $I_{p(0,t)}$ e $I_{n(W_{eff},t)}$, (ver Figura 3.4). Para que los diodos simulen las características eléctricas del Carburo de Silicio, se modificaron los parámetros tecnológicos a valores típicos del Carburo de Silicio, que se observan en la Tabla 3.1:

Tabla 3.1. Parámetros tecnológicos del Carburo de Silicio.

$E_g = 3.0eV$
$n_i = 6.8 \times 10^{-11} \text{ cm}^{-3}$
$\tau_n \approx \tau_p = 0.15 \mu s$
$\mu_n = 947 \text{ V / cm}^2$
$\mu_p = 108.9 \text{ V / cm}^2$
$V_j = V_{bi} = 2.7V$.

El voltaje que se desarrolla en la región N^- está determinado por la ley de ohm:

$$V_{N^-} = I_{TD} \cdot R_{cond}^{N^-} \quad (3.15)$$

Donde $R_{Cond}^{N^-}$ representa la resistencia de la región de modulación en conducción. El valor de $R_{Cond}^{N^-}$ se calcula a través del fenómeno de modulación por conductividad con $p(x)=\Delta p$, la expresión a utilizar se muestra en (3.16).

$$R_{Cond}^{N^-} = \frac{W_{eff}^2}{Q_0 \cdot \mu_n + Q_{BS}(x) \cdot (\mu_n + \mu_p)} \quad (3.16)$$

Donde:

$Q_0 = q \cdot A \cdot N_D \cdot W_B$ se considera una distribución de cargas constante para equilibrio termodinámico el cual es una aproximación de la distribución real que se presenta en este tipo de dispositivos. El único dato a conocer es el cálculo de las cargas en exceso que se almacenan en la región N^- , $Q_{BS}(x)$.

3.3.2. Cálculo de las cargas en exceso almacenadas en la región N- .

Para calcular las cargas en exceso inyectadas a la región N- debido a Δp , se resuelve la expresión (2.10) con $p(x) = \Delta p(x)$.

$$Q_{BS}(x) = q \cdot A \int_0^{W_{eff}} \Delta p(x) \cdot dx = \frac{q \cdot A \cdot L_S \cdot (P_0 + P_w) \left[\cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right) - 1 \right]}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)} \quad (3.17)$$

como $\tanh\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\cosh(x) - 1}{\sinh(x)}$, entonces:

$$Q_{BS}(x) = q \cdot A \cdot L_S \cdot (P_0 + P_w) \cdot \tanh\left(\frac{W_{eff}}{2 \cdot L_S}\right) \quad (3.18)$$

Como $Q_{BS}(x)$ proviene de la evaluación de $p(x)$ se obtiene una aproximación mas real de la dinámica de cargas que se desarrolla en la región N-.

Con $Q_{BS}(x)$ conocido, se puede calcular a R_{Cond}^{N-} dado por (3.16)

3.3.3. Principio de modelado del efecto de avalancha para bloqueo inverso.

Para el modelado del voltaje de ruptura, se utilizó el fenómeno de avalancha que se presenta en dispositivos bipolares de potencia. Para el modelado de la avalancha se calculan individualmente las corrientes de avalancha para electrones y huecos (I_{AP} y I_{AN}), las cuales son dependientes del campo eléctrico que se induce en las regiones desérticas. De (2.47) y (2.48), presentadas en el capítulo 2, se derivan las expresiones:

$$I_{AP}(x) = a_p \cdot \exp\left(\frac{-b_p}{E(x)}\right) \cdot I_{p(W_d,t)} \quad (3.19)$$

$$I_{AN}(x) = a_n \cdot \exp\left(\frac{-b_n}{E(x)}\right) \cdot I_{n(W_d,t)} \quad (3.20)$$

El término de la sumatoria que aparece en (2.47) y (2.48), lo obtiene Pspice realizando un cálculo acumulativo de las corrientes $I_{p(W_d,t)}$ e $I_{n(W_d,t)}$ conforme el ancho de región desértica se va incrementado en bloqueo inverso.

Los coeficientes de ionización por impacto típicos $a_{n,p}$ y $b_{n,p}$ para el Carburo de Silicio se muestran en la Tabla 3.2. [29]:

Tabla 3.2. Coeficientes de ionización por impacto para el SiC.

$a_n = 3.44 \times 10^6 \text{ cm}^{-1}$
$b_n = 2.58 \times 10^7 \text{ V/cm}^2$
$a_p = 3.50 \text{ cm}^{-1}$
$b_p = 1.7 \times 10^7 \text{ V/cm}^2$

El cálculo del campo eléctrico máximo se obtiene con la expresión (2.20) presentada en el capítulo 2 y evaluada en $x = W_d$, la que se muestra a continuación.

$$E(x) = -\frac{q \cdot N_D^- \cdot W_d}{\epsilon_{SiC}} \quad (3.21)$$

Para un nivel de dopado N_D constante el campo eléctrico aumentará linealmente con el incremento del ancho de la región desértica del lado de la unión P^+N^- . W_d se incrementará desde $x=0$ a $x=W_B$ como valor máximo. En la Figura 3.5 se muestra la inserción de las fuentes de corriente (I_{AN} , I_{AP}) en el diagrama eléctrico para el modelado de las corrientes de avalancha.

Las expresiones finales para la obtención del modelo en su fase estática (conducción y bloqueo inverso), se muestran en la Tabla 3.3.

Figura 3.5. Diagrama eléctrico equivalente modificado para la simulación del voltaje de ruptura.

Tabla 3.3. Ecuaciones finales implementadas en Pspice para el modelado de la fase estática.

$I_{TD}(x,t) = I_{n(x,t)} + I_{p(x,t)}$ $I_{n(0)} = I_{ns} \left[\exp\left(\frac{q \cdot V_{P^+N^-}}{n \cdot k \cdot T}\right) - 1 \right]$ $I_{p(0)} = \frac{I_T}{1+b} - \frac{q \cdot A \cdot D}{L_S} \frac{P_W - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)}$ $I_{p(W_{eff})} \approx I_{ps} \left[\exp\left(\frac{q \cdot V_{N^-N^+}}{n \cdot k \cdot T}\right) - 1 \right]$ $I_{n(W_{eff})} = \frac{b \cdot I_T}{1+b} + \frac{q \cdot A \cdot D}{L_S} \frac{P_W \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)}$	$V_{AK}(x,t) = V_{P^+N^-}(x,t) + V_{N^-}(x,t) + V_{N^-N^+}(x,t)$ $V_{P^+N^-} = \frac{n \cdot k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{n(0,t)}}{I_{ns}} + 1\right)$ $V_{N^-N^+} = \frac{n \cdot k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{p(W_{eff},t)}}{I_{ps}} + 1\right)$ $V_{N^-} = I_{TD} \cdot R_{Cond}^{N^-}$ <p>con</p> $R_{Cond}^{N^-} = \frac{W_{eff}^2}{Q_0 \cdot \mu_n + Q_{BS}(x,t) \cdot (\mu_n + \mu_p)}$
$Q_{BS}(x) = q \cdot A \cdot L_S \cdot (P_0 + P_W) \cdot \tanh\left(\frac{W_{eff}}{2 \cdot L_S}\right)$ $Q_0 = q \cdot A \cdot W_B \cdot N_D$	$W_{eff} = W_B - W_d$ <p>con</p> $W_d = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_{SiC} (V_{bi} - V_{AK})}{q \cdot N_D}}$
$I_{AP}(x) = a_p \cdot \exp\left(\frac{-b_p}{E(x)}\right) \cdot I_{p(W_d,t)}$ $I_{AN}(x) = a_n \cdot \exp\left(\frac{-b_n}{E(x)}\right) \cdot I_{n(W_d,t)}$	$E(x) = -\frac{q \cdot N_D^- \cdot W_d}{\epsilon_{SiC}}$

3.4. Principio de modelado de la fase dinámica: Encendido y Apagado.

Para el modelado de esta fase se dividió en dos etapas: encendido y apagado. La fase de encendido se produce cuando se inyectan exceso de cargas ($\Delta p(x,t)$) a la región N - y termina cuando estas alcanzan un máximo valor determinado por la corriente máxima de conducción. La principal diferencia con respecto a la fase de conducción es la dependencia en el tiempo mientras se presenta la inyección. Al final del encendido se presentará la fase de conducción, en la que se alcanza en la región N - un valor de cargas almacenadas Q_{BS} a un valor L_S estable.

El diagrama eléctrico simplificado de la Figura 3.4, se tomará como base para el modelado de las corrientes y voltajes mostrados. Al igual que en la fase de conducción, las corrientes mayoritarias en los dos inyectores se modelarán con las ecuaciones de transportes, las corrientes minoritarias se modelarán con las expresiones de Shockley y el voltaje en la región N - con el fenómeno de modulación por conductividad. La principal diferencia en esta fase es la propuesta de solución aproximada de la *ADE* para incorporar la dependencia en el tiempo y la inyección de las cargas.

3.4.1. Ecuaciones para el cálculo de la corriente y voltaje de diodo en encendido.

Como la *ADE* no presenta una solución analítica, se propone utilizar una aproximación empírica para $p(x,t)$, donde se involucre la variable tiempo y la inyección de cargas en exceso. La estrategia anterior permitirá obtener un conjunto de ecuaciones con solución analítica en la distancia, y con dependencia en el tiempo que será resuelta por el simulador de circuitos eléctricos, es importante señalar que la validación de la aproximación a utilizar estará en función del grado de exactitud que se logre obtener con el modelo.

En la Figura 3.6 se observa el comportamiento típico de instalación de cargas durante la fase de encendido.

De la Figura 3.6 se puede observar que cada incremento en el tiempo (Δt) se relaciona con un incremento en la concentración $\Delta p(x,t)$. Al inicio del encendido los incrementos en la instalación de cargas presentarán un valor mayor a cero, cuando la fase de encendido se acerca al estado estático, los incrementos de cargas $\Delta p(x,t)$ tomarán valores cercanos a cero, lo que indica una relación no lineal, cuando finaliza la fase de encendido y se está en el estado estático los incrementos en las cargas serán igual a cero. En esta condición cualquier variación de Δt no afectará ya el comportamiento de cargas presentándose una independencia de las cargas con respecto al tiempo, es decir se cumple la condición ya analizada: $\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} = 0$.

Figura 3.6. Inyección e instalación de cargas típica en la región N - durante la fase de encendido para el diodo PiN.

Del análisis anterior se puede concluir que el incremento de las cargas en exceso que se establecen en la región N - presentará una relación inversamente proporcional y del tipo no lineal con el incremento en el tiempo, matemáticamente lo anterior se puede establecer como:

$$\frac{\partial p(x,t)}{\partial t} \approx \frac{p(x,t)}{f^n(t)} \quad (3.22)$$

Donde $f^n(t)$ representa una función dependiente del tiempo. Para que la expresión dada en (3.22) pueda ser una solución aproximada de la ecuación de difusión ambipolar (2.61) se necesita encontrar el valor de $f^n(t)$ apropiado, como se está buscando obtener un modelo que se pueda implementar en Pspice se utilizará una aproximación empírica de primer orden para la variable $f^n(t)$ como se observa en (3.23), dado que una aproximación de segundo orden o mayor incrementará la complejidad y el tiempo de cálculos computacionales volviéndolo impráctico para su implementación en los simuladores comerciales. Con lo anterior se propone que $f^n(t) = T$, para el cálculo en el tiempo de $p(x,t)$ por cada valor de x en estado estable de las expresiones a utilizar, la condición anterior indica que las ecuaciones que se implementen en Pspice tendrán solución en la distancia y la solución en el tiempo se calculará a través del simulador Pspice.

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial t} \right|_{x=cste.} \approx \frac{p(x,t)}{f(t)} = \frac{p(x,t)}{T} \quad (3.23)$$

Con la aproximación propuesta en (3.23), la ADE se transforma en la expresión siguiente:

$$\frac{\partial^2 p(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{D} \left(\frac{p(x,t)}{\tau} + \frac{\partial p(x,t)}{\partial t} \right) \approx \frac{p(x,t)}{D} \left(\frac{1}{\tau} + \frac{1}{f(t)} \right) = \frac{p(x,t)}{D \cdot \tau} \left(1 + \frac{\tau}{f(t)} \right)$$

$$\frac{\partial^2 p(x,t)}{\partial x^2} \approx \frac{p(x,t)}{L_{on}^2(x,t)} \quad (3.24)$$

Donde se define una nueva longitud de difusión dada por:

$$L_{on}(x,t) = \sqrt{\frac{\tau \cdot D}{1 + \frac{\tau}{f(t)}}} = \frac{L_S}{\sqrt{1 + \frac{\tau}{f(t)}}} = \frac{L_S}{\sqrt{1 + \frac{\tau}{T}}} \quad (3.25)$$

Para que la solución de $p(x,t)$ que se obtenga modele con un error mínimo la distribución de cargas en la fase de encendido, se deberá de obtener una expresión de $L_{on}(x,t)$ dependiente de las cargas inyectadas a la región N .

Analizando la expresión para $L_{on}(x,t)$ se puede concluir lo siguiente:

- Al inicio y durante la fase de encendido para valores de $f(t)$ menores a τ se cumple la condición: $L_{on}(x,t) < L_S$.
- Conforme la variable de aproximación $f(t)$ se vuelve mayor que τ , cuando se alcanza al estado estático, se cumple la condición: $L_{on}(x,t) \rightarrow L_S$

En la Figura 3.7 se observa el comportamiento de $L_{on}(x,t)$ como función del tiempo considerando una función de aproximación: $f^n(t) = f(t)$ y $f^n(t) = f^2(t)$. Como se observa en la Figura 3.7 la aproximación de 2º orden obliga a que $L_{on}(x,t)$ se aproxime más rápidamente a L_S que para la aproximación de 1er orden lo que impactará en una aproximación más real del tiempo de encendido del dispositivo a modelar pero con mayor cálculos computacionales por parte del simulador.

Figura 3.7. Comportamiento de $L_{on}(x,t)$ para aproximación de 1er orden y de 2º orden.

El análisis anterior indica que al inicio de la fase de encendido, $p(x,t)$ presentará una fuerte dependencia con el tiempo a través del valor de la longitud de difusión ambipolar $L_{on}(x,t)$, al final de la fase de encendido (fase estática), $p(x,t)$ se vuelve independiente del tiempo dado que $L_{on}(x,t \rightarrow \infty) = L_s$.

Como la expresión encontrada en (3.24) es similar a la obtenida en (3.6), la solución de $p(x)$ se presenta en (3.26). Como se observa en (3.26), los portadores en exceso presentan solución en la distancia y el tiempo a través del cálculo de $L_{on}(x,t)$, el cual incorpora la variable tiempo (t) y distancia (x).

$$p(x,t) = \frac{P_w \cdot \sinh\left(\frac{x}{L_{on}(x,t)}\right) + P_0 \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff} - x}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \quad (3.26)$$

Para validar la expresión (3.26) como solución aproximada de la ADE se procedió a graficar el comportamiento de $p(x,t)$ para variaciones de $L_{on}(x,t)$, las cuales se observan en la Figura 3.8. Para el cálculo de $p(x,t)$ se consideró una corriente máxima de 5A y una variación de $L_{on}(x,t)$ lineal con respecto al tiempo. Como se observa en la Figura 3.8 conforme evoluciona la fase de encendido el valor de $L_{on}(x,t)$ va ajustando el comportamiento de $p(x,t)$ tanto en el tiempo como en la distancia, hasta que se alcanza el estado estático ($L_{on}(x,t)=L_s$). En la expresión que se encontrará mas adelante para $L_{on}(x,t)$ se considera una relación no-lineal con respecto al tiempo, por lo que se podrán obtener resultados mas reales.

Con la solución de $p(x,t)$ obtenida en los pasos anteriores, se procede a calcular los gradientes de concentración en las uniones del diodo para su utilización en las ecuaciones de transporte.

Figura 3.8. Comportamiento de $p(x,t)$ en la fase de encendido a partir de la expresión (3.26).

Derivando (3.26) para $x=0$ se obtiene:

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \quad (3.27)$$

Derivando (3.26) para $x=W_{eff}$, se obtiene:

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{1}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \quad (3.28)$$

Las variables W_{eff} , P_0 y P_w se calculan con las expresiones (2.3), (3.11) y (3.12) respectivamente. El cálculo de las corrientes $I_{p(0,t)}$, $I_{n(W_{eff},t)}$ y V_{N-} se obtiene utilizando las ecuaciones de transporte (3.3), (3.4) y (3.15) respectivamente. Las expresiones finales para el cálculo de las corrientes de huecos se muestran en (3.29) y (3.30).

$$I_{p(0,t)} = \frac{I_T}{1+b} - \frac{q \cdot A \cdot D}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \quad (3.29)$$

$$I_{n(W_{eff},t)} = \frac{b}{1+b} I_T + \frac{q \cdot A \cdot D}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \quad (3.30)$$

3.4.2. Cálculo de la longitud de difusión ambipolar en encendido, $L_{on}(x,t)$

Para que la solución de $p(x,t)$ obtenida en (3.26) modele correctamente la distribución de cargas en la fase de encendido como una función de la longitud de difusión, se debe de obtener una expresión de $L_{on}(x,t)$ dependiente de las cargas inyectadas a la región $N-$, lo que garantizará un correcto modelado. Para su obtención, se partirá de la ecuación de control de carga (2.50 del capítulo 2).

$$I_{p(0,t)} - I_{p(W,t)} = \frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau_p} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \quad (3.31)$$

Donde $Q_{Bon}(x,t)$ representa las cargas en exceso que son inyectadas a la región $N-$. Sustituyendo en la ecuación de control de carga la expresión de transporte para huecos (3.4) evaluada en $x=0$ y $x=W_{eff}$ se obtiene la expresión para el cálculo de $L_{on}(x,t)$ que se muestra en (3.32), donde se puede observar la relación no-lineal que se establece entre $L_{on}(x,t)$ y la

variable tiempo a través de $Q_{Bon}(x,t)$. (En el Anexo D se presenta el desarrollo algebraico completo):

$$L_{on}(x,t) = \sqrt{\frac{D \cdot Q_{Bon}(x,t)}{\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt}}} \quad (3.32)$$

La expresión encontrada en (3.32) permite calcular a $L_{on}(x,t)$ como una función de las cargas en exceso que son inyectadas y del tiempo, los resultados de simulación que se obtenga del modelo implementado en Pspice deberá de presentar un comportamiento similar al encontrado en la Figura 3.7 y 3.8.

3.4.3. Cálculo de las cargas en exceso inyectadas a la región N-, $Q_{Bon}(t)$.

Para el cálculo de las cargas en exceso inyectadas a la región N- en la fase de encendido, se sustituye a (3.26) en, (2.10) con $p(x,t) = \Delta p$ obteniéndose la expresión final:

$$Q_{Bon}(x,t) = q \cdot A \cdot L_{on}(x,t) \cdot (P_0 + P_w) \cdot \tanh\left(\frac{W_{eff}}{2 \cdot L_{on}(x,t)}\right) \quad (3.33)$$

Con Q_0 y (3.33) se puede calcular el valor de R^{N-} que permitirá el obtener de V_{N-} en la fase de encendido.

Para su implementación en Pspice, el término $\frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt}$ se realizó como se observa en el diagrama eléctrico de la Figura 3.9, analizando el circuito eléctrico como una fuente de voltaje que polariza a un capacitor, la corriente que circula por el circuito eléctrico a través de la fuente y del capacitor corresponde a la derivada de $Q_{Bon}(x,t)$ con respecto al tiempo, lo que permite obtener la dependencia con respecto al tiempo.

El diagrama eléctrico que se implementó en Pspice es el mismo que el mostrado en la Figura 3.4. Las expresiones finales para la obtención del modelo en su fase de encendido, se muestran en la Tabla 3.4.

Figura 3.9. Implementación del término $\frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt}$ en Pspice para su integración al modelado en la fase de encendido.

Tabla 3.4. Ecuaciones finales implementadas en Pspice para el modelado de la fase de encendido.

$I_{TD(x,t)} = I_{n(x,t)} + I_{p(x,t)}$	$V_{AK(x,t)} = V_{P^+N^-(x,t)} + V_{N^-(x,t)} + V_{N^-N^+(x,t)}$
$I_{n(0,t)} = I_{ns} \left[\exp\left(\frac{qV_{P^+N^-}}{n \cdot k \cdot T}\right) - 1 \right]$ $I_{p(0,t)} = \frac{I_{TD(x,t)}}{1+b} - \frac{q \cdot A \cdot D}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)}$ $I_{p(W_{eff},t)} \approx I_{ps} \left[\exp\left(\frac{qV_{N^-N^+}}{n \cdot k \cdot T}\right) - 1 \right]$ $I_{n(W_{eff},t)} = \frac{b \cdot I_{TD(x,t)}}{1+b} - \frac{q \cdot A \cdot D}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)}$	$V_{P^+N^-} = \frac{n \cdot k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{n(0,t)}}{I_{ns}} + 1\right)$ $V_{N^-N^+} = \frac{n \cdot k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{p(W_{eff},t)}}{I_{ps}} + 1\right)$ $V_{N^-}(x,t) = I_{TD}(x,t) \cdot R^{N^-}$ <p>con</p> $R^{N^-} = \frac{W_{eff}^2}{Q_0 \cdot \mu_n + Q_{Bon}(x,t) \cdot (\mu_n + \mu_p)}$
$L_{on}(x,t) = \sqrt{\frac{D \cdot Q_{Bon}(x,t)}{\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt}}}$	
$W_{eff} = W_B - W_d$	$Q_0 = q \cdot A \cdot W_B \cdot N_D$
con $W_d = \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_{SiC} (V_{bi} - V_{AK})}{q \cdot N_D}}$	$Q_{Bon}(x,t) = q \cdot A \cdot L_{on}(x,t) \cdot (P_0 + P_w) \cdot \tanh\left(\frac{W_{eff}}{2 \cdot L_{on}(x,t)}\right)$

3.5. Principio de modelado para la fase de apagado.

Durante esta fase, las cargas en exceso ($\Delta p(x,t)$) almacenadas en la región N- durante la fase de conducción son desalojadas por ambos inyectores. Como el proceso de desalojo inicia de las uniones hacia la región media de N-, el comportamiento de $p(x,t)$ se presenta en una forma más compleja a simular. Para la obtención de una adecuada aproximación de $p(x,t)$, se propone calcular el comportamiento de las cargas que serán desalojadas por secciones como se observa en la Figura 3.10.

Para el análisis de esta fase se definen las fronteras de las regiones desérticas que se forman en las uniones de la estructura del diodo PiN. Donde: $x=0, x_L, x_R$ y $x=W_B$ definen las fronteras para cada sección, P_L y P_R representan las nuevas concentraciones, inicial y final para cada sección y dependen de P_0 y P_W que se deberán de actualizar en cada cálculo. Q_{BL} , Q_{BM} y Q_{BR} representan las cargas a desalojar en cada una de las secciones a modelar.

Aplicando la misma metodología de modelado que se desarrolló para las fases estática y de encendido, la componente mayoritaria de corriente se modelará a través de las ecuaciones de transporte y las componentes minoritarias de corriente se modelará por medio de dos diodos, ajustados a las características eléctricas del SiC que representan las ecuaciones de Shockley.

El principio de modelado para esta fase de apagado es el siguiente:

- Las cargas totales a desalojar de la región N- está determinado por:

$$Q_{Boff} = Q_{BL} + Q_{BM} + Q_{BR} .$$
- Cada sección de cargas a desalojar presenta una propuesta de solución $p(x,t)$.
- Por cada $p(x,t)$ propuesto se asocia un nuevo valor de longitud de difusión, el cual dependerá del tiempo.
- $L_{off}(x,t)$ se calcula a partir del valor individual en cada sección:
 $L_{off}(x,t) = \text{función}(L_L(x,t), L_M(x,t) \text{ y } L_R(x,t))$.
- Los voltajes en las uniones P^+N^- y N^-N^+ se obtendrán indirectamente por las caídas de voltaje que se obtengan de las ecuaciones de Shockley.

Figura 3.10. Propuesta de modelado por secciones de $p(x,t)$ en la fase de apagado.

3.5.1. Ecuaciones para el cálculo de la corriente y voltaje en apagado.

De acuerdo con el principio de modelado expuesto en la sección anterior, se procede a plantear las expresiones $p(x,t)$ para cada sección a modelar.

La sección 1 se define en el intervalo $0 \leq x \leq x_L$ y se modela a través de un coseno con amplitud máxima P_L . El comportamiento de $p(x,t)_1$ se ajustará por medio de la longitud de difusión ambipolar para la fase de apagado $L_L(x,t)$. La expresión analítica se muestra en (3.34):

$$p(x,t)_1 = P_L \cdot \cos\left(\frac{x-x_L}{L_L(x,t)}\right) \quad (3.34)$$

La sección 2 se define en el intervalo $x_L \leq x \leq x_R$ y se modela a través de la expresión (3.35) con amplitudes límite P_L y P_R . El comportamiento de $p(x,t)_2$ se ajustará a través del valor de longitud de difusión ambipolar para la fase de apagado $L_M(x,t)$.

$$p(x,t)_2 = \frac{P_R \cdot \sinh\left(\frac{x-x_L}{L_M(x,t)}\right) + P_L \cdot \sinh\left(\frac{x_R-x}{L_M(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{x_R-x_L}{L_M(x,t)}\right)} \quad (3.35)$$

La sección 3 se define en el intervalo $x_R \leq x \leq W_B$ y se modela por un coseno con amplitud máxima P_R . El comportamiento de $p(x,t)_3$ se ajustará por medio de la longitud de difusión ambipolar para la fase de apagado $L_R(x,t)$. La expresión analítica se muestra en (3.36):

$$p(x,t)_3 = P_R \cdot \cos\left(\frac{x-x_R}{L_R(x,t)}\right) \quad (3.36)$$

En las expresiones, (3.34), (3.35) y (3.36), los parámetros $L_{L-M-R}(x,t)$ determinan el comportamiento de la concentración de portadores $p(x,t)$ en cada sección a modelar, lo que garantizará una aproximación adecuada de las cargas que serán desalojadas en la región N -durante la fase de apagado.

En la Figura 3.11 se puede observar el comportamiento analítico esperado para $p(x,t)_1$, $p(x,t)_2$ y $p(x,t)_3$ con variaciones de $L_L(x,t)$, $L_M(x,t)$ y $L_R(x,t)$. Para el cálculo de $p(x,t)$ se consideró una corriente máxima de 5A y una variación de $L_L(x,t)$, $L_M(x,t)$ y $L_R(x,t)$ lineal con respecto al tiempo.

Como se observa en la Figura 3.11 conforme evoluciona la fase de apagado el valor de $p(x,t)$ va disminuyendo hacia cero. Como se consideró una dependencia lineal entre los tres valores de longitud ambipolar y el tiempo, no se observa en forma adecuada el comportamiento de $p(x,t)$ con respecto a la distancia. Para el desarrollo de las expresiones $L_L(x,t)$, $L_M(x,t)$ y $L_R(x,t)$ que se implementarán en Pspice se considera una relación no-lineal con respecto al tiempo, por lo que se podrán obtener resultados mas reales.

Figura 3.11. Comportamiento de $p_{off}(x,t)$ a partir de las expresiones (3.34)-(3.36).

Una vez que se han definido las soluciones de $p(x,t)$ para las tres secciones y se ha validado analíticamente el comportamiento esperado, se procede a obtener las expresiones para el modelado de $L_L(x,t)$, $L_M(x,t)$ y $L_R(x,t)$.

3.5.2. Cálculo de las longitudes de difusión ambipolar: $L_L(t)$, $L_M(t)$ y $L_R(t)$

Para la obtención de las nuevas expresiones para el cálculo de $L_L(t)$ y $L_R(t)$, se partirá de las derivadas de $p(x,t)_1$ y $p(x,t)_3$ evaluadas en $x=0$ y $x=W_{eff}$ respectivamente. Para la obtención de $L_M(t)$ se utilizará la expresión de control de carga (2.60 del capítulo 2). A continuación se presentan las expresiones finales que se implementaron en Pspice para el cálculo de las longitudes de difusión en las 3 regiones propuestas:

$$L_L(x,t) = \frac{\sqrt{P_L^2 - P_0^2}}{\frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[-\frac{Q_{BL}(x,t)}{\tau} - \frac{dQ_{BL}(x,t)}{dt} + A \cdot q \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} \right]} = \frac{\sqrt{P_L^2 - P_0^2}}{\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0}} \quad (3.37)$$

$$L_M(x,t) = \sqrt{\frac{D \cdot Q_{BM}(x,t)}{\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - q \cdot A \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + q \cdot A \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt}}} \quad (3.38)$$

$$L_R(x,t) = \frac{\sqrt{P_R^2 - P_W^2}}{\frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{BR}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BR}(x,t)}{dt} + A \cdot q \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right]} = \frac{\sqrt{P_R^2 - P_W^2}}{\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}}} \quad (3.39)$$

En el Anexo G se presenta el desarrollo algebraico completo para la obtención de las expresiones (3.37), (3.38) y (3.39).

Los gradientes para $x=0$ y $x=W_{eff}$ se calculan con las expresiones (3.40) y (3.41)

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[-\frac{Q_{BL}(x,t)}{\tau} - \frac{dQ_{BL}(x,t)}{dt} + A \cdot q \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} \right] \quad (3.40)$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{BR}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BR}(x,t)}{dt} + A \cdot q \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right] \quad (3.41)$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=x_L} = \frac{1}{L_M(x,t)} \frac{P_R - P_L \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \quad (3.42)$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=x_R} = \frac{1}{L_M(x,t)} \frac{P_R \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - P_L}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \quad (3.43)$$

El cálculo de las corrientes $I_{p(0,t)}$, $I_{n(W_{eff},t)}$ se obtiene utilizando las ecuaciones de transporte (3.3), (3.4) respectivamente. Las expresiones finales para el cálculo de las corrientes mayoritarias se muestran en (3.44) y (3.45).

$$I_{p(0,t)} = \frac{I_T}{1+b} - q \cdot A \cdot D \left[\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} + \left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=x_L} \right] \quad (3.44)$$

$$I_{n(W_{eff},t)} = \frac{b \cdot I_T}{1+b} + q \cdot A \cdot D \left[\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} - \left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=x_R} \right] \quad (3.45)$$

3.5.3. Cálculo de las cargas a desalojar: $Q_{BL(t)}$, $Q_{BM(t)}$ y $Q_{BR(t)}$.

Las expresiones finales que se implementaron en Pspice para el modelado de las cargas a desalojar en las 3 regiones, se presentan a continuación:

$$Q_{BL}(x,t) = q \cdot A \cdot L_L(x,t) \cdot \sqrt{P_L^2 - P_0^2} \quad (3.46)$$

$$Q_{BM}(x,t) = q \cdot A \cdot L_M(x,t) \cdot (P_R + P_L) \cdot \tanh\left(\frac{x_R - x_L}{2 \cdot L_M(x,t)}\right) \quad (3.47)$$

$$Q_{BR}(x,t) = q \cdot A \cdot L_R(x,t) \cdot \sqrt{P_R^2 - P_W^2} \quad (3.48)$$

Las cargas totales a desalojar en la región N - serán la suma de (3.46), (3.47) y (3.48).

$$Q_{Boff}(x,t) = Q_{BR}(x,t) + Q_{BR}(x,t) + Q_{BR}(x,t) \quad (3.49)$$

En el Anexo F se presenta el desarrollo algebraico completo para la obtención de las expresiones, (3.46), (3.47) y (3.48). Una vez que se conoce a $Q_{Boff}(t)$, se puede calcular el valor de $R_{Bloqueo}^{N-}$, que permitirá modelar V_{N-} en la fase de apagado.

Como P_L y P_R dependen del valor particular que tome x_L , P_0 , x_R y P_W respectivamente. Las expresiones finales para su cálculo se muestran en (3.50) y (3.51).

$$P_L = \frac{P_0}{\cos\left(\frac{x_L}{L_L(x,t)}\right)} \quad (3.50)$$

$$P_R = \frac{P_W}{\cos\left(\frac{x_R}{L_R(x,t)}\right)} \quad (3.51)$$

Los términos no lineales observados en (3.38), (3.40) y (3.41) se implementaron en Pspice como se muestran en la Figura 3.10.

Figura 3.12. Implementación de los términos no lineales en Pspice para su integración al modelo en la fase de apagado.

Las expresiones finales para la obtención del modelo en su fase de apagado, se muestran en la Tabla 3.5.

Tabla 3.5. Ecuaciones finales implementadas en Pspice para el modelado de la fase de apagado.

$I_{T_D}(x,t) = I_{n(x,t)} + I_{p(x,t)}$ $I_{n(0,t)} = I_{ns} \left[\exp\left(\frac{qV_{P^+N^-}}{n \cdot k \cdot T}\right) - 1 \right]$ $I_{p(0,t)} = \frac{I_T}{1+b} - q \cdot A \cdot D \left[\frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \Big _{x=0} + \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \Big _{x=x_L} \right]$ $I_{p(W_B,t)} \approx I_{ps} \left[\exp\left(\frac{qV_{N^-N^+}}{n \cdot k \cdot T}\right) - 1 \right]$ $I_{n(W_{eff},t)} = \frac{b \cdot I_T}{1+b} + q \cdot A \cdot D \left[\frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \Big _{x=W_B} - \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \Big _{x=x_R} \right]$	$V_{AK}(x,t) = V_{P^+N^-} + V_{N^-} + V_{N^-N^+}$ $V_{P^+N^-} = \frac{n \cdot k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{n(0,t)}}{I_{ns}} + 1\right)$ $V_{N^-N^+} = \frac{n \cdot k \cdot T}{q} \ln\left(\frac{I_{p(W_{eff},t)}}{I_{ps}} + 1\right)$ $V_{N^-}(x,t) = I_{TD}(t) \cdot R_{Bloqueo}^{N^-}$ <p>con</p> $R_{Bloqueo}^{N^-} = \frac{W^2}{Q_0 \cdot \mu_n + Q_{B_{off}}(x,t) \cdot (\mu_n + \mu_p)}$
$L_L(x,t) = \frac{\sqrt{P_L^2 - P_0^2}}{q \cdot A \cdot D \left[-\frac{Q_{BL}(x,t)}{\tau} - \frac{dQ_{BL}(x,t)}{dt} + A \cdot q \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} \right]}$ $L_R(x,t) = \frac{\sqrt{P_R^2 - P_W^2}}{q \cdot A \cdot D \left[\frac{Q_{BR}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BR}(x,t)}{dt} + A \cdot q \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right]}$ $L_M(x,t) = \frac{D \cdot Q_{BM}(x,t)}{\sqrt{\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - qA \left(P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right)}}$	$Q_{BL}(x,t) = q \cdot A \cdot L_L(x,t) \cdot \sqrt{P_L^2 - P_0^2}$ $Q_{BR}(x,t) = q \cdot A \cdot L_R(x,t) \cdot \sqrt{P_R^2 - P_W^2}$ $Q_{BM}(x,t) = q \cdot A \cdot L_M(x,t) \cdot (P_R + P_L) \cdot \text{Tanh}\left(\frac{x_R - x_L}{2 \cdot L_M(x,t)}\right)$
$W_{eff} = W_B - \sqrt{\frac{2 \cdot \epsilon_{SiC} (V_{bi} - V_{AK})}{q \cdot N_D}}$	$P_L = \frac{P_0}{\cos\left(\frac{x_L}{L_L(x,t)}\right)}, P_R = \frac{P_W}{\cos\left(\frac{x_R}{L_R(x,t)}\right)}$

3.6. Conclusiones del capítulo

Se ha presentado la metodología de modelado para la simulación de una estructura de diodo PiN, la cuál se basa en proponer una solución para la ecuación ADE a partir de una aproximación empírica lineal de primer orden. El comportamiento de la dinámica de cargas en la región N^- queda expresado a partir del cálculo de la longitud de difusión dependiente del tiempo. Se obtuvieron las expresiones de corrientes mayoritarias y minoritarias en cada unión como una función de la distancia para que sea el simulador de circuitos eléctricos el que resuelva en el tiempo. Para validar la propuesta de solución aproximada, se calculó el comportamiento de $p(x,t)$ para variaciones de $L(x,t)$ en las fases de encendido y apagado, los resultados obtenidos permiten validar analíticamente la propuesta de solución.

Una contribución al modelo es la obtención de expresiones para el cálculo de la longitud de difusión en encendido y apagado dependientes de la inyección (y desalojo) de las cargas en la región N^- , lo que facilita indirectamente la inclusión de la variable tiempo en las expresiones de la distancia, La metodología presentada (aproximación empírica) permite obtener cálculos en forma continua tanto en el tiempo como en la distancia, lo que no limita a encontrar un número limitado de términos de aproximación para lograr resultados de simulación aceptables. El modelo permite analizar:

- Modelado del comportamiento de las cargas en la región N^- lo que permite considerar un modelado más real a partir del régimen de trabajo del dispositivo.
- El comportamiento estático y dinámico típicos en el diodo PiN (conducción, encendido, apagado y bloqueo).
- La inyección de portadores mayoritarios y minoritarios a la región N^- .
- La contribución de voltajes en las uniones y en la región N^- .
- El proceso de conductividad por modulación en la región N^- .
- La variación del ancho de las regiones desérticas cercanas a las uniones en la fase de bloqueo inverso.
- Comportamiento de la dinámica de cargas almacenadas en la región N^- .

El modelo desarrollado está limitado a los siguientes puntos en particular:

- No considera una distribución de dopado real de la estructura a modelar.
- No se considera distribución no uniforme de dopado de los inyectores P^+ y N^+ .
- No se consideran la posible recombinación por superficie estudiada en el Silicio.
- No se considera otro mecanismo de recombinación en la región N^- aparte del estudiado por Shockley-Read-Hall.
- Sólo se considera el fenómeno Zener para el cálculo del voltaje de ruptura.

3.7. Referencias

- [1] Liang, Y.; Gosbell, V.J., "Diode Forward and Reverse Recovery Model for Power Electronic SPICE Simulations", IEEE Trans PE, Vol 5 pp 346-356, 1990.
- [2] Araujo, A.; Carvalho, A.; Martins, J.L., "A New Approach for Analog ue Simulations of Bipolar Semiconductors", COBEP 1997.
- [3] Sttrollo, A.G.M.; Napoli, E., "Improved PiN Diode Circuit Model with Automatic Parameter Extraction Technique", IEE Proc. Circuit Devices Syst. Vol 144, pp329-334, 1997.
- [4] Maxim, A.; Maxim, G.; Andreu, D.; Boucher, J. "Power Pin Diode Electro-Thermal SPICE Macromodel with Forward and Reverse Recovery", EPE 1999.
- [5] Maxim, A.; Maxim, G., "A Novel Power PIN Diode Behavioral SPICE Macromodel Including the Forward and Reverse Recoveries and the Self-Heating Process", APEC 2000.
- [6] Zhang, H.; Pappas, J.A., "A Moving Boundary Diffusion Model for PIN Diodes", Trans. Magnetic, Vol 37, pp 406-410, 2001.
- [7] Petzoldt, J.; Reimann, T.; Lorentz, L.; Zverev I., "Influence of Devices and Circuits Parameters on the Switching Losses of an Ultra Fast ColMos/Sic Diode Device set: Simulation and Measurements", ISPSD 2001.
- [8] McNutt, T.R.; Hefner, A.R.; Mantooth, H.A.; Duliere, J.L.; Berning, D.W., "Parameter Extraction Sequence for Silicon Carbide Schottky, Merged Pin Schottky, and Pin Power Diode Models", PESC 2004.
- [9] McNutt, T.; Hefner, A.; Mantooth, A.; Berning, D.; Singh, R., "Compact models for silicon carbide power devices", Solid-State Electronics Vol 48, pp. 1757–1762, 2004.
- [10] Levinshtein, M.E.; Mnatsakanov, T.T.; Ivanov, P.A.; Singh, R.; Palmour, J.W.; Yurkov, S.N., "Steady-state and transient characteristics of 10 kV 4H-SiC diodes", Solid-State Electronics, Vol 48, pp 807–811, 2004.
- [11] Giesselmann S, M.; Edwards, R.; Bayne, S.; Kaplan, S.; Shaffer, E., "Forward and Reverse Recovery Spice Model of a JBS Silicon Carbide Diode", MODSYM 2004.
- [12] Loulo, M.; Abdelkrim, M.; Gharbi, R.; Fathallah, M.; Pirri, C.F.; Tresso, E.; Tartaglia, A., "Modelling and analysis of a-SiC:H p-i-n photodetectors: Effect of hydrogen dilution on dynamic model", Solid-State Electronics, Vol 51, pp 1067–1072, 2007.
- [13] Kolessar, R.; Nee, H.-P., "A New Physics-Based Circuit Model for 4H-SiC Power Diodes Implemented in SABER", APEC 2001.
- [14] Hatakeyama, T.; Nishio, J.; Ota, C.; Shinohe, T., "Physical Modeling and Scaling Properties of 4H-SiC Power Devices", SYSPAD 2005.
- [15] Thomas V., Dierk S., "A New Accurace Circuit-Modelling Approach for the Power Diode", IEEE, 1992.
- [16] Dieter M., Thomas V., Dierk S., "A modular Concept for the Circuit Simulation of Bipolar Power Semiconductor", Trans. Power Electronics, Vol 9, pp 506-513, 1994.
- [17] R. Kraus, K. Hoffmann, P. Turkes, "Reverse Recovery Model of Power Diodes", EPE 1991.
- [18] R. Kraus, K. Hoffmann, P. Turkes, "A precise Model for the Transient Characteristics of Power Diodes", PESC 1992.
- [19] R. Kolessar, H-P. Nee., "A New Physics-Based Circuit Model for 4H-SiC Power Diodes Implemented in SABER", APEC 2001.
- [20] P.M. Igc, P. A. Mawby, M.S. Towers, S. Batcup, "New Physically-Based PiN Diode Compact Model for Circuit Modelling Applications", IEE Proc. Circuits Devices Sytem, Vol 149, pp 257-263, 2002.
- [21] Adriano C., Armando A., Carvalho J.L., "A New Method for Solving the Am bipolar Diffusion Equation (ADE) Based on a Finite Element Formulation", 2nd Portuguese Conference on Automatic Control, 1996.
- [22] P.R. Palmer, E. Santi, J.L. Hudgins, "A Compact Diode Model for the Simulation of Fast Power diodes Including the Effects of Avalanche and Carrier Lifetimes Zoning", PESC'05.
- [23] Liqing Lu., Angus Bryant., P.R. Palmer, E. Santi, J.L. Hudgins, "Physical Modeling of Fast p-i-n Diodes with Carrier Lifetime Zoning, Part I Device Model", IEEE Trans. Power Electron, Vol 23, No 1, 2008.
- [24] S. Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, 1981.
- [25] D. A. Neamen; Semiconductor Physics and Devices. University of New Mexico, USA. McGraw Hill, 2003.

- [26] B. J. Baliga, "Power Semiconductor Devices", PWS Publishing Company, 1996.
- [27] B. J. Baliga, Silicon Carbide Power Devices, World Scientific, 2005.
- [28] A. S. Grove, Physics and technology of Semiconductor Devices. Pp. 184-185. Wiley, New York, 1967.
- [29] R. Raghunathan, B. J. Baliga, "Measurement of Electron and Hole impact Ionization Coefficients for SiC", Proc. IEEE Int. Symp. On Power Semiconductor Devices and ICs (ISPSD'97), 1997, pp. 173-176
- [30] McNutt, T.; Hefner, A.; Mantooth, A.; Duliere, J. L.; W. Berning, D.; Singh, R., "Physics-based modelling and characterization for silicon carbide power diodes", Solid-State Electronics, Vol 50, pp 388-398, 2006.

Capítulo 4

RESULTADOS DE SIMULACIÓN

En este capítulo se presentan resultados de simulación numérica para una estructura de diodo PiN de 5A@5kV, así como los principales resultados de simulación obtenidos a partir de la implementación del modelo en el simulador de circuitos eléctricos Pspice. Para la validación del modelo se presentan comparaciones entre los resultados de simulación y datos numéricos, analíticos, y experimentales.

4.1. Resultados de simulación.

4.2. Cálculo de parámetros básicos.

Para la obtención de parámetros básicos y condiciones de modelado del diodo, se procedió a implementar una estructura de diodo SiC-PiN en el simulador numérico en dos dimensiones ATLAS. Los datos de diseño para la obtención de la estructura son: $V_B=5kV$ e $I_D=5.0A$.

En las expresiones (4.1) y (4.2) se presentan las relaciones entre el nivel de dopado (N_D) con el voltaje de bloqueo inverso desarrollado (V_B) y el ancho metalúrgico de la región N -para el carburo de silicio [1].

$$V_B = 3 \times 10^{15} N_D^{-\frac{3}{4}} \quad (4.1)$$

$$W_B = 1.82 \times 10^{11} N_D^{-\frac{7}{8}} \quad (4.2)$$

En la Figura 4.1a se presenta el comportamiento analítico del V_B y W_B con respecto a N_D . Para obtener un $V_B=5\text{kV}$ es necesario un nivel de dopado $N_D \approx 5 \times 10^{15} \text{cm}^{-3}$, el cual involucra un ancho metalúrgico $W_B=37\mu\text{m}$, que se pueden observar en la Figura 4.1.a y 4.1.b.

Figura 4.1. Comportamiento de: a) V_B contra N_D , b) W_B contra N_D .

Para la obtención del área de la estructura del dispositivo, se utiliza la densidad de corriente reportada para el carburo de silicio de 100 A/cm^2 a 125 A/cm^2 [6], de acuerdo a lo anterior el área a utilizar es de 0.04 cm^2 .

Los valores del tiempo de vida de electrones y huecos a temperatura ambiente para el carburo de silicio se tomaron de datos experimentales a valores de: $\tau_{n0}=0.15 \text{ uS}$ y $\tau_{p0}=0.15 \text{ uS}$ [6].

En la Tabla 4.1. se presentan los valores finales que se utilizarán para la simulación numérica de la estructura de diodo PiN, así como, los parámetros básicos para el carburo de silicio utilizados en la implementación de la estructura de diodo PiN-SiC en el simulador numérico Pisces.

Tabla 4.1. Valores finales de la estructura de diodo PiN-SiC a temperatura ambiente.

$A=0.04 \text{ cm}^2$	$N_D \approx 5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$
$W_B=37 \text{ um}$	$E_{g0}=3.267 \text{ eV}$
$\tau_{n0}=0.15 \text{ uS}$	$\tau_{p0}=0.15 \text{ uS}$

4.2. Extracción de parámetros complementarios a partir de simulaciones numéricas.

En la Figura 4.2a se pueden observar las dimensiones geométricas y valores finales de dopado para la estructura propuesta de diodo PiN-SiC. Los valores de $N_D=7.2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ y $W=37 \mu\text{m}$ son para una $I_{D_{MAX}}=5\text{A}$ y $V_B=5\text{kV}$. En la Figura 4.2b se presenta el perfil de dopado capturado en el simulador numérico Pisces.

4.2.1. Extracción del voltaje de encendido, V_{bi} .

En la Figura 4.3, se presenta la distribución de voltaje a lo largo de la estructura del diodo para condiciones en equilibrio termodinámico ($V_D=0\text{V}$) y en conducción ($V_D=6\text{V}$) para diferentes valores de temperatura (300°K, 400°K y 600°K).

Como se observa en la Figura 4.3 se comprueba que en condiciones de equilibrio termodinámico no se establece corriente a través del diodo por lo que el voltaje en la región N^- es igual a cero, en la unión P^+N^- se presenta un voltaje de 3.0V y en la unión N^-N^+ se presentan un voltaje de 0.125V. Con los datos anteriores el voltaje de encendido para la estructura de diodo es de 3.12 V@300°K. El valor teórico esperado está determinado por la expresión presentada en la sección 2.1 del capítulo 2 (expresión 2.2):

$$V_{bi} = 0.026 \cdot \ln \left[\frac{8 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3} \cdot 7.2 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}}{(6.83 \times 10^{-11} \text{ cm}^{-3})^2} \right] = 3.36 \text{ V} \quad (4.3)$$

Figura 4.2. a) Dimensiones geométricas y perfil de dopado para diodo PiN, b) Estructura de diodo SiC-PiN implementada en el simulador numérico ATLAS.

Figura 4.3. Distribución del voltaje a lo largo de la estructura de diodo SiC-PiN para 0V y 6V como función de la temperatura.

En la Tabla 4.2. se puede observar la comparación entre el valor numérico y teórico esperado, así como, la desviación máxima.

Tabla 4.2. Desviación del voltaje de encendido entre el valor numérico y el teórico esperado.

Numérico	Teórico	Desviación
$V_{bi} = 3.12\text{ V}$	$V_{bi} = 3.36\text{ V}$	$\pm = 0.24\text{ V}$

Como se puede observar el valor numérico se aproxima al valor teórico esperado para el carburo de silicio, también se comprueba que la contribución del voltaje de encendido estará determinado principalmente por la unión P^+N^- .

Para condiciones en conducción la caída de voltaje en el diodo se presenta principalmente en la región N^- , lo que nos indica el proceso de la modulación por conductividad, de acuerdo a los resultados numéricos presentados en la Figura 4.3, se pueden despreciar las caídas de voltaje en las dos uniones del diodo (P^+N^- y N^-N^+). Para incrementos en la temperatura de operación, V_{N^-} se decrementa, lo que confirma el coeficiente negativo en temperatura típico en carburo de silicio. En la Figura 4.4, se presenta la simulación numérica para la fase estática de la estructura de diodo implementado en Pisces donde se puede comprobar el voltaje de activación de 3.12V, valor numérico esperado de acuerdo con la distribución de voltaje obtenida en la Figura 4.3 y el cálculo obtenido por la expresión (4.3).

Figura 4.4. Resultados numéricos para el comportamiento estático del diodo SiC-PiN de 5A.

4.2.2. Extracción de concentraciones iniciales, P_0 y P_w .

En la Figura 4.5. Se presenta el comportamiento de la concentración de huecos y electrones a lo largo de la estructura del diodo para una polarización de 6 V. Se puede comprobar la condición de alta inyección ($n \approx p$) que se presenta en la región N-, los valores de concentración inicial en las fronteras de las uniones que se presentan son de: $P_0 \approx 2.5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$ y $P_w \approx 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$.

El valor teórico se puede calcular a partir de las expresiones desarrolladas por Levinshtein *et al* [7].

$$P_0 = \frac{I_T}{A} \cdot \frac{b}{b+1} \cdot \frac{2 \cdot L_s}{q \cdot D} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{1 + 4 \cdot \frac{I_T}{A} \cdot \frac{\alpha \cdot b}{b+1}}} \quad (4.4)$$

$$P_w = \frac{I_T}{A} \cdot \frac{1}{b+1} \cdot \frac{2 \cdot L}{q \cdot D} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{1 + 4 \cdot \frac{I_T}{A} \cdot \frac{\alpha}{b+1}}} \quad (4.5)$$

Para $\alpha = 0.08$ y una corriente máxima de 5 A se obtiene:

$$P_0 = 3.14 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3} \text{ y } P_w = 8.08 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$$

En la Tabla 4.3. se puede observar la comparación entre el valor numérico y teórico esperado.

Tabla 4.3. Desviación de las concentraciones en las uniones del diodo entre el valor numérico y el teórico esperado.

Numérico	Teórico
$P_0 \approx 2.5 \times 10^{19} \text{ cm}^{-3}$	$P_0 = 3.14 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$
$P_W \approx 2 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$	$P_W = 8.08 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

Como se puede observar el valor numérico se desvía en forma considerable del valor teórico esperado para el carburo de silicio, lo anterior se debe a que las expresiones teóricas presentadas en (4.4) y (4.5) son aproximaciones que se alejan de la física del semiconductor y dependientes de un valor de ajuste denominado $\alpha = 0.08$ dado por los autores.

4.2.3. Extracción de la capacitancia de difusión, C_{J0} .

En la Figura 4.6, se presenta el comportamiento de la capacitancia de difusión, para $V_{AK}=0V$ se obtiene un valor de $C_{J0}=0.52 \text{ nF}$. El valor teórico esperado está dado por la expresión presentada en la sección 2.4.1 del capítulo 2 (expresión 2.36):

$$C_{J0} = 0.04 \cdot \sqrt{\frac{q \cdot \epsilon_{sic} \cdot 7.2 \times 10^{15}}{2 \cdot 3.12}} = 0.52 \text{ nF} \quad (4.6)$$

Figura 4.5. Comportamiento de $p(x)$ y $n(x)$ a lo largo de la estructura del diodo SiC-PiN en la fase de encendido.

Figura 4.6. Comportamiento de la capacitancia de difusión obtenida en ATLAS, $C_{J0} = 0.52 \text{ nF}$.

En la Tabla 4.4 se puede observar la comparación entre el valor numérico y teórico esperado, así como, la desviación máxima.

Tabla 4.4. Desviación de la capacitancia de unión entre el valor numérico y el teórico esperado.

Numérico	Teórico	Desviación
$C_{J0} = 0.52 \text{ nF}$	$C_{J0} = 0.48 \text{ nF}$	$\pm = 0.02 \text{ nF}$

Como se puede observar el valor numérico es aproximadamente el valor teórico esperado para el material en carburo de silicio.

4.2.4. Extracción de la corriente de saturación inversa, I_S .

Para efecto de evaluar la corriente de saturación inversa (I_S) que se presenta en el diodo PiN es necesario obtener un gráfico en escala logarítmica como se observa en la Figura 4.7. La I_S se obtiene de la intersección de la curva de corriente y el eje vertical logarítmico, como se observa en los resultados numéricos presentados, el valor esperado para I_S es menor a $1 \times 10^{-17} \text{ A}$, dado que se extrapoló para lograr la intersección con el eje "y".

4.3. Parámetros de entrada al modelo en Pspice.

Para la implementación de la propuesta de modelo desarrollado y presentado en el capítulo 3, es necesario introducir los parámetros calculados y extraídos de las simulaciones numéricas, lo que permitirá caracterizar a la estructura de diodo PiN-SiC para una $I_D = 5 \text{ A}$ y $V_B = 5 \text{ kV}$. En la Tabla 4.5. se presentan los principales parámetros teóricos y de diseño utilizados para la implementación del modelo en el simulador de circuitos eléctricos Pspice.

Figura 4.7 Gráfico logarítmico de la corriente del diodo en la fase estática (la línea es una extrapolación para encontrar I_s).

Tabla 4.5. Principales parámetros usados en la simulación.

Parámetro	Símbolo	Valor
Área activa	A	0.04cm^2
Ancho de la región de bajo dopado	W_B	$37\mu\text{m}$
Dopado de la región N-	N_D	$7.2 \times 10^{15}\text{cm}^{-3}$
Tiempo de vida de electrones (300K)	τ_{n0}	$0.15\mu\text{S}$
Tiempo de vida de huecos (300K)	τ_{p0}	$0.15\mu\text{S}$
Movilidad de electrones (300K)	μ_{n0}	$947\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$
Movilidad de huecos (300K)	μ_{p0}	$108\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$
Corriente de saturación inversa para electrones	I_{sn}	$3 \times 10^{-20}\text{ A}$
Corriente de saturación inversa para huecos	I_{sp}	$3 \times 10^{-20}\text{ A}$
Capacitancia de difusión	C_{J0}	52 nF

Concentración intrínseca (300°K)	n_{i0}	$6.8 \times 10^{-11} \text{ cm}^{-3}$
Constante relativa del SiC	ϵ_{SiC}	9.7
Ancho de zona prohibida (300°K)	E_{g0}	3.0 eV
Voltaje de inter-construcción (300°K)	V_{bi}	2.7 V
Coefficiente de idealidad	N	1.4
Coefficiente de difusión ambipolar	D	4.6
Coefficiente promedios de ionización por impacto para electrones y huecos	a_n	$3.44 \times 10^6 \text{ cm}^{-1}$
	b_n	2.58×10^7
	a_p	$3.5 \times 10^6 \text{ cm}^{-1}$
	b_p	1.7×10^7
Velocidad de saturación para electrones y huecos	V_{sn0}	$2 \times 10^7 \text{ cm/s}$
	V_{sp0}	$2 \times 10^7 \text{ cm/s}$

4.4. Dependencia en temperatura.

Para lograr resultados de simulación que presenten dependencia en la temperatura, se realizó una búsqueda en la literatura especializada para determinar las expresiones más adecuadas para su inserción al modelo de diodo PiN. En la Tabla 4.6. se presentan las expresiones finales que permiten la obtención de resultados de simulación con dependencia en la temperatura. Las expresiones se presentan normalizadas con respecto a la temperatura ambiente en grados Kelvin, la razón de lo anterior se debe a que los reportes de simulación son referenciados a este tipo de unidad de medida. En especial las expresiones para la dependencia en temperatura de las corrientes de saturación inversa (I_{sn} y I_{sp}) se expresaron para que presentarán dependencia con respecto a parámetros conocidos, como son la concentración intrínseca y las movilidades de electrones y huecos.

Tabla 4.6. Parámetros dependientes de la temperatura usados en la simulación.

Parámetro	Símbolo	Expresión
Concentración intrínseca	n_i	$n_i = 3.87 \times 10^{16} T^{3/2} e^{-(7.02 \times 10^3)/T} [cm^{-3}]$
Tiempo de vida	$\tau_n = \tau_p$	$\tau_n(T) = \tau_p(T) = \tau_{n,p0} \cdot \left(\frac{T}{300^\circ K}\right)^{2.5} [s]$
Movilidad de electrones	μ_n	$\mu_n(T) = \mu_{n0} \cdot \left(\frac{T}{300^\circ K}\right)^{-2.15} \left[\frac{cm^2}{V \cdot s}\right]$
Movilidad de huecos	μ_p	$\mu_p(T) = \mu_{p0} \cdot \left(\frac{T}{300^\circ K}\right)^{-2.15} \left[\frac{cm^2}{V \cdot s}\right]$
Corriente de saturación inversa de electrones	I_{sn}	$I_{sn}(T) = I_{sn0} \cdot \left(\frac{n_i(T)}{n_{i0}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\mu_n(T)}{\mu_{n0}}\right) \cdot \left(\frac{T}{300^\circ K}\right) [A]$
Corriente de saturación inversa de huecos	I_{sp}	$I_{sp}(T) = I_{sp0} \cdot \left(\frac{n_i(T)}{n_{i0}}\right)^2 \cdot \left(\frac{\mu_p(T)}{\mu_{p0}}\right) \cdot \left(\frac{T}{300^\circ K}\right) [A]$
Velocidad de saturación para electrones y huecos	V_{sn}	$V_{sn}(T) = V_{sn0} \cdot \left(\frac{T}{300^\circ K}\right)^{-0.44} \left[\frac{cm}{s}\right]$
	V_{sp}	$V_{sp}(T) = V_{sp0} \cdot \left(\frac{T}{300^\circ K}\right)^{-0.44} \left[\frac{cm}{s}\right]$

4.5. Metodología de validación y comportamiento eléctrico.

Para la validar el comportamiento del modelo desarrollado, se conmutó a la estructura de diodo en sus diferentes fases de comportamiento.

Para la fase estática interesa simular el comportamiento de la corriente del diodo contra el voltaje ánodo-cátodo, para lograr lo anterior se utilizó el circuito rectificador mostrado en la Figura 4.8a, el objetivo de esta simulación es comprobar el voltaje de encendido al valor teórico y experimental esperado. El diodo deberá de controlar el valor máximo de corriente que circulara por su estructura, por lo que el valor de la resistencia es cercano a cero.

Para la fase dinámica interesa simular el comportamiento de la corriente y del voltaje en el diodo para el encendido y el apagado, para lograr ambos comportamientos se empleó

el circuito chopper mostrado en la Figura 4.8b. Para el circuito chopper mostrado se cumplen las siguientes condiciones de operación:

Cuando al IGBT se le conmuta de conducción a bloqueo inverso, el diodo bajo prueba (*DUT*) experimentará un flujo de corriente en sentido de ánodo a cátodo, el sentido de la corriente simulará la inyección de cargas a la región *N-*, de cero amperios a un valor máximo de corriente de 5 amperios, el intervalo de tiempo que tarda la corriente en alcanzar su máximo valor permitirá observar la fase de encendido, cuando la fase de encendido termina el diodo permanecerá en fase estática.

Figura 4.8. Circuito de prueba, a) Circuito rectificador para la simulación de la fase estática, b) Circuito chopper con carga inductiva para simulación de la fase dinámica.

Para observar el comportamiento de la fase de apagado, se debe de conmutar al IGBT de bloqueo inverso a conducción, bajo estas condiciones la fuente de corriente dejará de inyectar cargas hacia el diodo, observándose un desalajo de cargas del diodo. Cuando las cargas a desalojar se abatan a cero el diodo bajo prueba (*DUT*) permanecerá en la fase de bloqueo inverso.

De acuerdo al principio de operación analizado, es como se podrán validar los resultados de simulación para las distintas fases de conmutación a modelar del diodo.

4.6. Resultados del modelo para la fase estática.

En la Figura 4.9 se presenta el comportamiento de las cargas almacenadas en la región de bajo dopado para la fase de encendido. El voltaje de encendido teórico esperado es de aproximadamente 3.12V. En los resultados de simulación obtenidos se comprueba una inyección de cargas a la región *N-* a un voltaje aproximado de 3V, el resultado anterior se

corroborar también con el valor numérico encontrado en las simulaciones numéricas en ATLAS.

En la Figura 4.9, se observa el comportamiento de la concentración de portadores, los cuales presentan valores de $P_0=5 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ y $P_W=1.5 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ a un potencial de 6V, los cuales están cercanos al valor teórico esperado y alejado del valor numérico extraído, lo anterior se debe a las aproximaciones utilizadas para el cálculo de las concentraciones iniciales en las uniones.

De los resultados obtenidos en Pspice se puede comprobar el valor teórico esperado para la resistencia en la región N-, R_{Cond}^{N-} .

Para $Q_B=0$ de (6) $R_{Cond}^{N-} \approx \frac{(37 \mu\text{m})^2}{170 \text{ nC} \cdot 947 \text{ cm}^2 / V_S} = 84.78 \text{ m}\Omega$, El valor obtenido en Pspice de acuerdo a la Figura 4.9 es de $83 \text{ m}\Omega$.

Si $Q_B=Q_0$ de (6) $R_{Cond}^{N-} \approx \frac{(37 \mu\text{m})^2}{Q_0 \cdot 947 \frac{\text{cm}^2}{V_S} + Q_B \cdot (947 + 108) \frac{\text{cm}^2}{V_S}} = 40.10 \text{ m}\Omega$, El valor obtenido en Pspice es de $39 \text{ m}\Omega$.

En la Tabla 4.7. se puede observar la comparación entre el valor teórico esperado y el obtenido en Pspice, así como, la desviación máxima.

Tabla 4.7. Desviación entre el valor obtenido en Pspice con respecto al valor teórico

	Pspice	Teórico	Desviación	% de error
$Q_B = 0$	$R_{Cond}^{N-} \approx 83 \text{ m}\Omega$	$R_{Cond}^{N-} \approx 84.78 \text{ m}\Omega$	$\pm \approx 1.78 \text{ m}\Omega$	2.1
$Q_B = Q_0$	$R_{Cond}^{N-} \approx 39 \text{ m}\Omega$	$R_{Cond}^{N-} \approx 40.10 \text{ m}\Omega$	$\pm \approx 1.10 \text{ m}\Omega$	2.7

Como se puede observar de la comparación obtenida en Pspice con los valores calculados, se presenta una óptima aproximación por parte del modelo a los valores teóricos esperados. Una conclusión más que se puede observar es que conforme aumenta la inyección de cargas a la región N-, disminuye la resistencia de modulación, comportamiento que se comprueba con análisis desarrollado en la sección (2.2.2) del capítulo 2.

Para la validación del modelo en su comportamiento estático, se obtuvieron datos experimentales reportados en la literatura para un diodo PiN con una corriente máxima de 5A [6], los valores reportados en forma experimental se pueden observar en la Figura 4.10. En la Figura 4.11a, se muestra el resultado de simulación del modelo en su fase estática para una corriente máxima de 5A, el voltaje de encendido observado es cercano a 3V, lo que corrobora el valor teórico y numérico esperado.

Figura 4.9. Resultados de simulación en Pspice: **arriba**) Q_B , Q_0 , P_0 y P_W , **abajo**) R^N .

Figura 4.10. Resultados experimentales para diodo SiC-PiN con $I_D=5\text{A}$, obtenidos de [6].

En la Figura 4.11b se presenta la comparación entre los datos experimentales, los datos numéricos y los datos de simulación obtenidos en Pspice, observándose una aproximación adecuada del modelo de diodo PiN implementado en Pspice con los datos experimentales y los numéricos obtenidos.

En la Figura 4.12 se presenta el error que se presenta entre la comparación de resultados experimentales y de simulación en Pspice. Como se puede observar el error máximo es menor al 5%, por lo que se puede considerar que los resultados de simulación presentan un comportamiento bastante adecuado para aplicaciones en convertidores de potencia.

Figura 4.11. Resultados de simulación obtenidos en: a) Pspice. b) Comparativo entre datos experimentales, de simulación numérica y Pspice.

4.7. Resultados del modelo para la fase de encendido.

Para la obtención de resultados de simulación en la fase de encendido, se conmutó al diodo SiC-PiN a una corriente de 5.7A y un voltaje inverso de 200V. Lo anterior se debe a que la fase de apagado se comprobó con datos experimentales para una corriente de conducción de 5.7A reportados en [6]

En la Figura 4.13 se puede observar el comportamiento que presenta $L_{ON}(t)$ en la fase de encendido. De los resultados presentados se puede observar la dependencia de $L_{ON}(t)$ con el tiempo, al inicio de la fase se cumple que $L_{ON}(t) < L_S$ y conforme Q_B alcanza la estabilidad (fase de conducción) $L_{ON}(t)$ converge al valor de L_S , lo que permite validar la expresión (3.25), así como, el comportamiento analítico de la Figura 3.7 del capítulo 3.

En la Figura 4.14, se observa el comportamiento $V-I$ simulado para la fase de encendido, con lo que se puede comprobar el comportamiento del sobre-impulso que se presenta al momento del encendido típico en diodos PiN, así como, el crecimiento de corriente al valor esperado de 5.7A.

Figura 4.12. Cuantificación del error entre datos experimentales y de simulación para la fase de conducción.

Figura 4.13. Comportamiento de L_{ON} durante la fase de encendido.

Figura 4.14. Resultados de simulación para la fase de encendido, $V_D \approx 2.8V$ e $I_D \approx 5.7A$.

4.8. Resultados del modelo para la fase de apagado.

Para la obtención de los resultados de simulación en la fase de apagado, se conmutó al diodo SiC-PiN a una corriente de 5.7A y un voltaje inverso de 200V, lo anterior para lograr obtener datos de simulación que pudieran ser comparados con los datos experimentales reportados en [6]. En la Figura 4.15a se presentan los datos experimentales para una corriente de conducción de 5.7A. En la Figura 4.15b se muestra la simulación de la fase de apagado para el diodo SiC-PiN obtenido en Pspice.

En la Figura 4.16, se presenta la comparación entre los datos experimentales reportados y los datos obtenidos en Pspice para la fase de apagado. La aproximación que se logra con el modelo es bastante adecuada para aplicaciones de los diseñadores de circuitos convertidores de potencia.

Figura 4.15. a) Datos experimentales para $I_D=5.7A$, b) Simulación obtenidos en Pspice para $I_D=5.7A$.

En la Figura 4.17 se presenta el error máximo que se presenta entre resultados experimentales y de simulación en Pspice. Como se puede observar el error máximo que se presenta es menor al 5%, en la fase de simulación mas importante que es la de la recuperación inversa, por lo que se puede considerar que el modelo desarrollado en el capítulo 3 presenta un comportamiento adecuado para aplicaciones de simulación de convertidores de potencia.

Figura 4.16. Comparación de resultados de simulación (Línea) con datos experimentales (símbolos) para $I_D=5.7A$.

Figura 4.17. Cuantificación del error entre datos experimentales y de simulación para la fase de apagado.

En la Figura 4.18 se presenta el comportamiento de la simulación del voltaje del diodo para la fase de apagado, el voltaje previo a la conmutación es de 3.7V y decrece en la fase de apagado a un valor de -400V, que corresponde al voltaje aplicado por el circuito de conmutación presentado en la Figura 4.8.

Figura 4.18. Resultados de simulación del voltaje ánodo-cátodo para un $V_R=-400V$.

En la Figura 4.19 se presentan resultados de simulación del voltaje del diodo para la fase de apagado, donde se puede comprobar de acuerdo a la metodología de simulación utilizada la contribución de cada zona del diodo que se modelo. Como se consideró en el modelo que los dos emisores presentan comportamiento simétrico, la repartición del voltaje de bloqueo será en la misma magnitud en cada uno de los inyectores ($V_{P+}=V_{N+}$), lo que se comprueba en los resultados de simulación presentados en la Figura 4.19.

En la Figura 4.20 se presenta la simulación de $V-I$ del diodo en su fase de apagado, donde se puede comprobar que el diodo iniciará el proceso de bloqueo, solamente cuando la corriente se abate a cero una vez que cruzo por cero.

Finalmente, en las Figuras 4.21 y 4.22 se puede observar el comportamiento de la resistencia de bloqueo que se obtiene durante la fase de apagado. Como se observa en la Figura 4.21, cuando V_{AK} empieza a decrecer la resistencia de la región $N-$ disminuye y la resistencia de bloqueo inverso se incrementa. En la Figura 4.22 se puede comprobar el alto valor de resistencia esperado ($G\Omega$), cuando la corriente del diodo tiende a cero.

Figura 4.19. Contribución de los voltajes de inyectores ($P+$ y $N+$) y de la región $N-$ en la fase de apagado.

Figura 4.20. Resultados de simulación del voltaje y corriente del diodo.

Figura 4.21. Resultados de simulación del comportamiento de la resistencia de bloqueo inverso en la fase de apagado.

Figura 4.22. Resultados de simulación del comportamiento de la resistencia de bloqueo inverso en la fase de apagado.

4.9. Conclusiones del capítulo

Se presentaron resultados de simulación numérica en PISCES de una estructura de diodo PiN, lo que permitió extraer y validar parámetros de entrada para el carburo de silicio. Para la obtención de resultados en Pspice se simuló el modelo de diodo PiN en un circuito chopper donde se consideraron las inductancias de cableado típicas en este tipo de circuito. El modelo implementado en el simulador de circuitos eléctricos presenta las siguientes ventajas con respecto a otras metodologías reportadas:

Tiempos de simulación aceptables para su incorporación a la simulación de circuitos convertidores de potencia (de algunos segundos para la fase de apagado).

Facilidad de analizar comportamientos internos como: dinámica de cargas en la región N^- , comportamiento de corrientes mayoritarias y minoritarias que se inyectan a la estructura, distribución de voltaje a lo largo de la estructura, comportamiento del campo eléctrico en las regiones desérticas para la fase de bloqueo inverso, entre otras variables.

Modelo de fácil implementación en el simulador de circuitos eléctricos Pspice, para la simulación de las diferentes fases de conmutación del diodo en el tiempo.

El modelo a pesar de no considerar:

- Una distribución de dopado real de la estructura a modelar.
- Una distribución no uniforme de dopado de los inyectores P^+ y N^+ .
- Una distribución distinta

- Otro mecanismo de recombinación en la región N^- aparte del estudiado por Shockley-Read-Hall
- El fenómeno Zener para el cálculo del voltaje de ruptura.

Presenta un error menor al 5% en la fase de conducción y de apagado, por lo que se considera que el modelo es adecuado para su inserción en la simulación de convertidores de potencia, se logra lo anterior esto a pesar de las limitaciones del modelo y de los fenómenos no considerados.

La metodología de solución de la *ADE* a partir de la aproximación empírica utilizada presenta una aproximación adecuada con respecto a valores experimentales, lo anterior se debe a que se logró desarrollar una expresión para el cálculo de la longitud de difusión ambipolar (L) dependiente de las inyección y desalojo de cargas en la región N^- . El cálculo de las cargas a su vez depende de la concentración de portadores $p(x,t)$ y del valor respectivo que toma $L(x,t)$, es decir en cada cálculo que se realiza en el modelo implementado en Pspice se actualizan tanto las cargas desarrolladas en la región N^- como el nuevo valor de $L(x,t)$, el proceso anterior es lo que más se acerca al proceso físico que se desarrolla en un dispositivo semiconductor y por lo tanto garantiza una adecuada aproximación con valores experimentales.

4.10. Referencias.

- [1] B. J. Baliga, Silicon Carbide Power Devices, World Scientific, 2005.
- [2] B. J. Baliga, "Power Semiconductor Devices", PWS Publishing Company, 1996.
- [3] S. Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, 1981.
- [4] D. A. Neamen; Semiconductor Physics and Devices. University of New Mexico, USA. McGraw Hill, 2003.
- [5] A. S. Grove, Physics and technology of Semiconductor Devices. Pp. 184-185. Wiley, New York, 1967.
- [6] McNutt, T., Hefner, A., Mantooth, A., Duliere, J. L., Berning, W., Singh, R., "Silicon Carbide PiN and Merged PiN Schottky Power Diode Models Implemented in the Saber Circuit Simulator", Trans. Power Electronic, Vol. 19, pp. 573-580, 2004.
- [7] M. E. Levinshtein, John W. Palmour, S. L. Rumyantsev, and Ranbir Singh. "Steady-State and Transient Forward Current-Voltage Characteristics of 4H-Silicon Carbide 5.5. kV Diodes at High and Superhigh Current Densities", Trans. Electron Devices., vol. 46, pp. 2188-2193, 1999.
- [8] McNutt, T.; Hefner, A.; Mantooth, A.; Duliere, J. L.; W. Berning, D.; Singh, R., "Physics-based modelling and characterization for silicon carbide power diodes", Solid-State Electronics, Vol 50, pp 388-398, 2006.

CAPITULO 5

CONCLUSIONES

5.1. Conclusiones.

El desarrollo comercial de dispositivos semiconductores de potencia en el nuevo material denominado carburo de silicio, está posibilitando el reemplazo de dispositivos en Silicio por dispositivos en Carburo de Silicio (SiC) para su aplicación en convertidores de potencia como opción para minimizar pérdidas de conmutación principalmente. La aplicación de esta nueva tecnología como reemplazo del silicio en aplicaciones de potencia crea la necesidad de contar con modelos de dispositivos en SiC para su simulación en convertidores de potencia previos a su diseño. Para lograr resultados de simulación adecuados a datos experimentales, los modelos a desarrollar deberán estar basados en ciertos procesos físicos que se presentan en la estructura del dispositivo.

En este contexto, se planteó el desarrollo de un modelo de diodo PiN semi-teórico basado en ciertos procesos físicos típicos que se desarrollan en la región de bajo dopado, principalmente.

La metodología de modelado desarrollada se basó en proponer una aproximación empírica para la solución de la *ADE* dependiente de la longitud de difusión extrapolada de la solución estática. Para que la solución propuesta presente resultados de simulación adecuados, se derivó la expresión para el cálculo de la longitud de difusión a partir de la dinámica de cargas que se presentan en la región *N-* para los distintos regímenes de operación del diodo (conducción, encendido, apagado, bloqueo inverso). Las soluciones de

$p(x,t)$ obtenidas como función de la longitud de difusión se gráfico para diferentes valores de $L(x,t)$, obteniéndose respuestas dinámicas esperadas.

El cálculo de las cargas para cada régimen de operación es dependiente de la concentración de portadores $p(x,t)$ y del valor respectivo que toma $L(x,t)$, por lo que en cada cálculo interactivo que se realiza en Pspice se actualizan tanto las cargas desarrolladas en la región N^- como el nuevo valor de $L(x,t)$, el proceso anterior es lo que mas se acerca al proceso físico que se desarrolla en un dispositivo semiconductor y por lo tanto garantiza una adecuada aproximación con valores experimentales.

Una contribución al modelo es la obtención de expresiones para el cálculo de la longitud de difusión en encendido y apagado dependientes de la dinámica de cargas desarrolladas en la región N^- , lo que facilita la inclusión de la variable tiempo en el simulador Pspice. La metodología indicada permite analizar, principalmente:

- Comportamiento de las cargas en la región N^- en una forma más real a partir del régimen de trabajo del dispositivo (dependencia de la longitud de difusión).
- Comportamiento estático y dinámico típicos en el diodo PiN (conducción, encendido, apagado y bloqueo inverso).
- Comportamiento de la inyección de portadores mayoritarios y minoritarios a la región N^- .
- Comportamiento de la contribución de voltajes en las dos uniones y en la región N^- .
- Comportamiento del proceso de conductividad por modulación en la región N^- .

Comportamiento de la variación del ancho de las regiones desérticas cercanas a las uniones en las distintas fases de conmutación.

Tiempos de simulación aceptables para su incorporación a la simulación de circuitos convertidores de potencia (de algunos segundos para la fase de apagado).

Facilidad de analizar comportamientos internos como: dinámica de cargas en la región N^- , comportamiento de corrientes mayoritarias y minoritarias que se inyectan a la estructura, distribución de voltaje a lo largo de la estructura, comportamiento del campo eléctrico en las regiones desérticas para la fase de bloqueo inverso, entre otras variables.

Facilidad de implementación del modelo en Pspice, resolviendo la problemática de involucrar la variable tiempo.

En resumen, a pesar de la sencillez de propuesta de solución para $p(x,t)$, este presenta un error menor al 5% en la fase de conducción y de apagado, por lo que se considera que el modelo es adecuado para su inserción en la simulación de convertidores de potencia.

5.2. Trabajos futuros.

A continuación se sugieren algunos trabajos futuros que se desprenden de los resultados que se obtuvieron de la tesis desarrollada:

- La metodología de modelado se puede extender a otros tipos de dispositivos bipolares de potencia, como puede ser el transistor bipolar, donde la complejidad de

este tipo de estructuras permitiría validar la solución aproximada de la ecuación *ADE*.

- Metodología de extracción de parámetros en dispositivos físicos para la realización de pruebas experimentales con dispositivos en carburo de silicio.
- Comprobar experimentalmente los resultados obtenidos para diodos en SiC que está pronosticado su liberación comercial a finales de 2010. Lo anterior validaría la metodología de modelado para diferentes condiciones de operación (polarización, temperatura, tipo de carga, etc)
- Incorporación a la metodología de modelado de procesos físicos que no fueron considerados en este trabajo, lo anterior permitirá dar mayor robustez a la propuesta desarrollada.
- Como la *ADE* no presenta una solución analítica, se puede seguir considerando un problema abierto en el desarrollo de modelos para dispositivos de potencia.
- Una línea de investigación sugerida es asociar la aproximación empírica presentada con parámetros físicos del dispositivo a partir de simulaciones numéricas.

5.3. Publicaciones.

En el desarrollo del proyecto de tesis se redactaron artículos técnicos en congresos Nacionales e Internacionales. A continuación se da la lista de los artículos aceptados :

- L. Hernández, M. Cotorogea, A. Claudio-Sánchez, J. Macedonio, “An overview of recent power semiconductor devices and their simulation”, 10th IEEE International Power Electronics Congress, **CIEP 2006**, Oct. 2006.
- L. Hernández, M. Cotorogea, A. Claudio-Sánchez, “Simulación del diodo PiN 4H-SiC en 2-Dimensiones en conducción y bloqueo”, Seminario anual de Automática, Electrónica Industrial e Instrumentación, **SAEI 2007**, Septiembre 2007.
- L. Hernández, A. Claudio-Sánchez, M. Cotorogea, J. Aguayo, M. A. Rodríguez, “4H-SiC PiN Diode Electro thermal Model for Conduction and Reverse Breakdown for Pspice Simulator”, 11th IEEE International Power Electronics Congress, **CIEP 2008**, Oct. 2008.
- L. Hernández, A. Claudio-Sánchez, M. A. Rodríguez, “Simulación en Pspice de modelo físico de diodo *PiN* 4H-SiC en conducción y bloqueo inverso con dependencia de la temperatura”, 6º Congreso Internacional en Innovación y Desarrollo tecnológico, **CIINDET 2008**, Oct, 2008.
- Leobardo H. González, Abraham. C. Sánchez, Marco. A. Rodríguez, “Modelado y Simulación de Diodo PiN 4H-SiC basado en el cálculo de Longitud de Difusión Ambipolar”, 5º Congreso Internacional de Ingeniería Electromecánica y de Sistemas, **CIIES 2008**, Noviembre 2008.

- L. Hernández; A. Claudio, “Simulación de Diodo de Potencia en Carburo de Silicio”, Décima Reunión de Otoño de Potencia, Electrónica y Computación, **ROPEC 2008**, Noviembre 2008.
- L. H. González , A. Claudio-Sanchez, M. A. Rodríguez, M. Ponce, P. Rosales, C. Zuñiga-I, “Silicon Carbide PiN Physically-Based Model Implemented in the Pspice Circuit Simulator”, 13th European Conference on Power Electronics and Applications, **EPE 2009**.
- Leobardo H. González , Guillermo A. Arzate, Víctor O. Peregrino. “Simulación estática y dinámica de modelo físico del diodo PiN en Carburo de Silicio”, 9^o *CONGRESO INTERAMERICANO DE COMPUTACIÓN APLICADA A LA INDUSTRIA DE PROCESOS*, Montevideo, Uruguay 2009.

Artículo aceptado en revista con arbitraje:

- Leobardo Hernández, Abraham Claudio, Marco Antonio Rodríguez, Adriana del Carmen Téllez; “Solución aproximada de la ADE basada en la longitud de difusión aplicada en la simulación del diodo SiC PiN”, *The Mexican Journal of Electromechanical Engineering, Científica*, Vol. 13 Núm. 2, pp. 55-62. ISSN 1665-0654.

ANEXO A. Características físicas para materiales de amplia banda prohibida

Material semiconductor	Ancho de zona prohibida (eV)	Movilidad de electrones	Movilidad de huecos	Densidad (g/cm ³)	Campo de ruptura crítico Ec	Conductividad térmica R _T (W/m K)	Coeficiente de expansión térmica (ppm/K)	Constante dieléctrica ε _r	Concentración intrínseca n _i (cm ⁻³ @ 25°C)	velocidad de saturación de electrones
	Directo, D	μ _n (cm ² /Vs)	μ _p (cm ² /Vs)		(x MV/cm)					V _{sn} (x10 ⁷ cm/s @ E>2x10 ⁵ V/cm)
	Indirecto, I									
InSb	0.17 ^{B,D}	77000 ^B	850 ^B	5.77 ^B	0.001 ^B	18 ^B	5.37 ^B			
InAs	0.354 ^{B,D}	44000 ^B	500 ^B	5.68 ^B	0.04 ^B	27 ^B	4.52 ^B			
GaSb	0.726 ^{B,D}	3000 ^B	1000 ^B	5.61 ^B	0.05 ^B	32 ^B	7.75 ^B			
InP	1.344 ^{B,D}	5400 ^B	200 ^B	4.81 ^B	0.5 ^B	68 ^B	4.6 ^B			
GaAs	1.424 ^{B,N,D} 1.43 ^{J,L,M,R,P} 1.4 ^K	8500 ^{B,J,L,M,R,P}	400 ^{B,J,L,M,R,P}	5.32 ^{B,J,P}	0.3 ^J 0.4 ^{B,E,K,L,M} 0.6 ^{R,P}	55 ^{B,J}	5.73 ^{B,J}	12.8 ^{J,K,M,P} 13.1 ^L	1.8x10 ⁶ K,R,P	0.5 ^M 1.0 ^{J,L} 1.2 ^{R,P} 2.0 ^{K,N}
GaN	3.39 ^{J,K} 3.44 ^{A,N,D} 3.45 ^L 3.46 ^R	900 ^A 1000 ^J 1250 ^{L,R}	10 ^A 850 ^{L,R} 200 ^J	6.1 ^{A,J}	2 ^L 3.0 ^{F,J} 3.3 ^K >1 ^R 3.5 ^H @ V _{SAT} =2.5x10 ⁻⁷ cm/s	110 ^A 130 ^J @ TA	4J 5.4-7.2 ^A	9.0 ^{J,K,L}	1.9x10 ⁻⁹ K	2.0 ^R 2.2 ^L 2.5 ^K 2.7 ^N 3.0 ^J
Ge	0.661 ^{B,J} I,P	3900 ^{B,P}	1900 ^{B,P}	5.32 ^{B,P}	0.1 ^{B,K,P}	58 ^B	5.9 ^B	16.0 ^{K,P}	2.4x10 ⁻¹³ K,P	0.5 ^K 0.6 ^P
Si	1.12 ^{B,J,K,L,M,N,R,P} I	1400 ^{B,J,M} 1500 ^{L,R,P}	450 ^{B,J} 600 ^{L,M,R,P}	2.33 ^{B,J,P}	0.25 ^J 0.3 ^{B,K,L,M,R,P}	130 ^B 150 ^J @ TA	2.6 ^B 4.1 ^J	11.8 ^{J,K,M,P} 11.9 ^L	1.4 x10 ¹⁰ R,P 1.5x10 ¹⁰ K	1.0 ^{J,K,L,M,N,R,P}
GaP	2.26 ^B I 2.3 ^K	250 ^B	150 ^B	4.14 ^B	1.0 ^B 1.3 ^K	110 ^B	4.65 ^B	11.1 ^K	7.7x10 ⁻¹ K	1.4 ^K
SiC (3C, b)	2.2 ^{K,R,P} 2.36 ^{A,G} I	300-900 ^A 1000 ^{R,P}	10-30 ^A 50 ^{R,P}	3.17 ^A 3.2 ^P	1.2 ^{K,P} 1.3 ^H 2.0 ^R @ V _{SAT} =2.5X10 ⁷ cm/s	700 ^A	2.77 ^A	9.6 ^{K,P}	6 ^R 6.9 ^{K,P}	2.0 ^{K,P} 2.2 ^R
SiC (6H, a)	2.86 ^{A,D} I 2.9 ^J 3.0 ^{K,N,R,P} 3.03 ^L	330 ^{D,J} 370 ^P 400 ^{G,J,R} 500-80 ^L	50 ^{R,P} 75 ^{G,J} 101 ^L	3.21 ^{A,J} 3.2 ^P	2.4 ^{E,K,P} 2.5 ^{J,L} 3.0 ^R	700 ^A 490 ^J @ TA	4.5J 5.12 ^D	9.6 ^{J,L} 9.7 ^{K,P}	(3 ^R 2.3 ^{K,P}) x10 ⁻⁶	2.0 ^{J,L,N,R,P} 2.4 ^K
SiC (4H, a)	3.2 ^N 3.25 ^D I 3.26 ^{J,K,L,M,R,P}	500 ^M 700 ^{D,J} 800 ^J 1000 ^{L,R,P}	50 ^{M,R,P} 120 ^J 115 ^L	3.21 ^J 3.2 ^P	2.0 ^{K,M,P} 2.2 ^{J,L} 3.0 ^R 3.18 ^H @ V _{SAT} =2X10 ⁷ cm/s	700 ^A 370 ^J @ TA	5.1 J 5.12 ^D	9.7 ^J 9.8 ^M 10 ^{K,L,P}	(5 ^R 8.2 ^{K,P}) x10 ⁻⁹	2.0 ^{J,K,L,M,N,R,P}
C (diamante)	5.45 ^{L,R,P} 5.46- 5.6 ^{B,K} I	2200 ^{B,L,R,P}	850 ^L 1600 ^{R,P} 1800 ^B	3.52 ^{B,P}	5.6 ^K 5.7 ^{B,E} 10 ^{L,R,P} 7.0 ^H @ V _{SAT} =3X10 ⁷ cm/s	600-2000 ^B	0.8 ^B	5.5 ^{K,L,P}	1.0x10 ⁻²⁰ R,P 1.6x10 ⁻²⁷ K	2.7 ^{K,L,R,P}

- [A] L.I. Berger, *Semiconductor Materials*, New York: CRC Press, 1997, pp. 105-181
- [B] M. Levinshtein, S. Rumyantsev, and M. Shurs, Ed., *Semiconductor Parameters*, vol. 1, Singapore: World Scientific, 1996.
- [C] C.M. Wolfe, N. Holonyak, and G. E. Stillman, *Physical Properties of Semiconductors*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice. Hall, 1989, p. 340.
- [D] C. Marshall, J. W. Faust, and C. E. Ryan, Eds., *Silicon Carbide-1973*, Columbia, SC: Univ. of South Carolina Press, 1974.
- [E] B. J. Baliga, "Power semiconductor device figure of merit for high-frequency applications," *IEEE Electron Device Lett.*, vol. 10, no. 10, pp. 455-457, Oct. 1989.
- [F] V. A. Dmitiev, K. G. Irvine, C. H. Carter, N. I. Kuznetsov, and E. V. Kalinina, "Electric breakdown in GaN P-n junctions," *Appl Phys. Lett.*, vol. 68, p. 229, 1996.
- [G] M. Ruff, H. Mitlehener, and R. Helbig, "SiC devices: physics and numerical simulation," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 41, pp. 1040-1054, June, 1994.
- [H] T. P. Chow and R. Tyagi, "Wide bandgap compound semiconductors for superior high-voltage unipolar power devices," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 41, pp. 1481-1483, Aug., 1994.
- [I] M. Bhatnagar and B. J. Baliga, "Comparison of SiC-6H, 3C-SiC, and Si for power devices," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. 40, pp. 645-655, Mar., 1993.
- [J] T. McNutt, A. Mantooth, J. Hornberger. "Silicon-Carbide (SiC) Semiconductor Power Electronics for Extreme High-Temperature Environments", *IEEE Aerospace Conference Proceedings*, pp. 2538-2541, 2004
- [K] T. Paul Chow. "High-Voltage SiC Devices for Power Electronics Applications-Future Prospects", *EPE*, pp, 2003
- [L] B. Ozpineci, L.M. Tolbert, S. K. Islam and M. Chinthavali, "Comparison of wide Bandgap Semiconductors for Power Applications",
- [M] A. Elasser, M. H. Kheraluwa, M. Ghezzi, R. L. Steigerwald, N. A. Evers, J. Kretchmer, and T.P. Chow, "A Comparative Evaluation of new Silicon Carbide Diodes and State-of-the-Art Silicon Diodes for Power Electronic Applications", *IEEE Trans. Industry Applications*, vol 39, pp. 915-921, July-2003.
- [N] A. R. Powel, and L. B. Rowland, "SiC Materials-Progress, Status, and potential Roadblocks", *IEEE Proceedings*, vol. 90, no. 6, p.942-955, June 2002.
- [O] J.P. Chante, M. L. Locatelli, D. Planson, L. Ottaviana, E. Morvan, K. Isoird, F. Nallet, "Silicon Carbide power devices", *CAS*, pp.
- [P] G. Bertuccio and R. Casiraghi, "Study of Silicon Carbide for X-Ray Detection and Spectroscopy", *Trans. Nuclear Science*, pp. 175-185, 003.

ANEXO B. Evolución de dispositivos en SiC

Dispositivo	Tipo	Voltaje-Corriente	Características	Fabricante, Año
Diodo PiN	3H/6H	200 V	Luz verde-amarilla, $A=200 \times 200 \mu\text{m}^2$, $I_{\text{fuga}}=20 \text{ mA}$.	Nasa, 1992.
	6H	2 kV, 1 mA	No se reporta.	Nasa, 1993.
	6H	1.1 kV	$I_{\text{fuga}}=20 \text{ nA}$, $200 \mu\text{m}$ de diámetro.	Nasa, 1994
	6H	800V	$V_{\text{F100}}=7 \text{ a } 8 \text{ V}$, $I_{\text{fuga}}=10 \text{ nA}$ ($J_{\text{inv}} \sim 5 \times 10^{-5} \text{ A/cm}^2$).	Raleigh, 1995.
	6H	4.5 kV, 20 mA	$V_{\text{F100}}=6 \text{ V}$.	ABB, 1995.
	6H	1.325 kV	No se reporta.	ABB, 1995.
	4H	<100 V	$V_{\text{F}}=2 \text{ V}$, $J_{\text{inv}}=1 \times 10^{-7} \text{ A/cm}^2$.	Cree, 1997.
	6H	3.4 kV	$V_{\text{F100}}=6 \text{ V}$.	ABB, 1997.
	6H	>5.5 kV	$V_{\text{F100}} \sim 5 \text{ V}$, $85 \mu\text{m}$ epitaxial.	Cree, 1997.
	6H	625 V	$160 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$.	RPI, 1998.
	4H	>5.5 kV	$V_{\text{F100}}=5.4 \text{ V}$, $I_{\text{fuga}}=250 \mu\text{A}$ (3 A/cm^2).	Cree, 1998.
	4H	2-3 kV	$V_{\text{ON}}=(3-3.5) \text{ V}$, $A=1 \text{ mm}^2$, $8-4) \times 10^{15} \text{ cm}^2$, $R_{\text{on}}=(2.2-3.0) \text{ m}\Omega\text{cm}^2$.	Siemens, 1998.
	4H	4.5 kV	$V_{\text{F}}=5.2 \text{ V @ } 300 \text{ A/cm}^2$.	Cree, 1999.
	4H	4.5 kV	$V_{\text{F100}}=3.8 \text{ V}$, $A=300 \mu\text{m}^2$.	Rensselaer, 1999.
	4H	1.744 kV	$V_{\text{F}}=4.98 \text{ V @ } 500 \text{ A/cm}^2$, $J_{\text{inv}}=10^{-5} \text{ A/cm}^2$ @ 1.5 kV.	Kyoto, TED-1999.
	6H	2.022 kV	$V_{\text{F}}=6.91 \text{ V @ } 500 \text{ A/cm}^2$, $J_{\text{inv}}=10^{-5} \text{ A/cm}^2$ @ 1.9 kV.	
	4H	4.5 kV	$V_{\text{F100}}=4.2 \text{ V @ } 25^\circ\text{C}$, $R_{\text{ON}}=2.35 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$, $J_{\text{inv}}=3 \times 10^{-6} \text{ A/cm}^2$.	Rensselaer, TED-2001.
	4H	5 kV	$J_{\text{direct}}=637 \text{ A/cm}^2$ @ 4.5 kV, $A=29.33 \mu\text{m}^2$, $1 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$.	Rutgers, EL 2001.
	4H	1.5 kV, 1A	$8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, $50 \mu\text{m}$.	Illinois, 2001.
	4H	4.5 kV, 10 A	$V_{\text{F100}}=3.08 \text{ V}$, $A=2.5 \text{ mm}^2$.	ABB, 2001.
	4H	5 kV, 20A	$V_{\text{F}}=5 \text{ V @ } 500 \text{ A/cm}^2$, $A=4 \text{ mm}^2$.	Cree, 2001.
	4H	14.9 kV	$V_{\text{F100}}=4.4 \text{ V}$, $120 \mu\text{m}$, $2 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$.	Kansai, 2001.
	4H	19.5 kV	$V_{\text{F100}}=6.5 \text{ V}$, $200 \mu\text{m}$, $28 \times 10^{13} \text{ cm}^{-3}$.	
	6H	4.2 kV	$V_{\text{F100}}=3.75 \text{ V}$, $5 \times 10^{18} \text{ cm}^{-3}$, $R_{\text{on}}=4.6 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$.	Kyoto, TED 2001.
	4H	4.5 kV	$V_{\text{F100}}=4.2 \text{ V}$, $J_{\text{inv}}=10^{-4} \text{ A/cm}^2$, $R_{\text{ON}}=2.35-2.75 \text{ m}\Omega\text{cm}^2$.	Rensselaer, EDL-2001.
	4H	5 kV, 0.25A	$V_{\text{F100}}=3.5 \text{ V}$.	Cree, 2001.
	4H	>5 kV	$V_{\text{F100}}=5.4 \text{ V}$, $85 \mu\text{m}$, $(1-7) \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, $I_{\text{fuga}}=250 \mu\text{A}$.	Rensselaer, TED-2002.
	4H	8.6 kV	$V_{\text{F100}}=7.1 \text{ V}$, $100 \mu\text{m}$, $3 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$, $I_{\text{fuga}}=0.1 \mu\text{A}$.	
	4H	6 kV, 5kV 10 kV	$V_{\text{F}}=5 \text{ V @ } 500 \text{ A/cm}^2$. $V_{\text{F100}}=4.8 \text{ V}$.	Cree, TED 2002.
	4H	5 kV, 20 A 10 kV, 5 A	Extracción de parámetros. Extracción de parámetros.	Cree, 2002.
4H	7.4 kV	$V_{\text{F100}}=4.5 \text{ V}$, $J_{\text{inv}}=10^{-3} \text{ A/cm}^2$.	Cree, EL 2002.	
4H	3.1 kV, 600 A	$V_{\text{F120}}=4.4 \text{ V}$, $J_{\text{inv}}=2 \times 10^{-4}$, $A=0.2 \text{ cm}^2$.	Cree, 2002.	

Dispositivo	Tipo	Voltaje-Corriente	Características	Fabricante, Año
BJT	6H	200 V, 20 mA	$\beta \sim 10$, $R_{ON}=126m\Omega cm^2$.	Cree, 1993.
	4H	1.8 kV, 3.8 A	$\beta_{MAX}=20$, $I_C=2.7A@V_{CE}=2V$, $A=1.4mm^2$, $R_{ON}=10.8 m\Omega cm^2$	Cree, 2000.
	4H	40 V	$\beta=36$, $I_C=20 mA@V_{CE}=1V$ $J_{direc}=50 A/cm^2$, $A=300x300\mu m^2$.	Rensselaer, 2000.
	4H	800V, 2.7 ^a	$\beta=9$, $I_C=2.7A@V_{CE}=6.7V$ $A=1.57 x 1.66 mm^2$).	Rutger, EL 2000.
	4H	400 V	$\beta=9$, $I_C=0.3 A$, $J_{direc}=250 A/cm^2$, $A=300x300 \mu m^2$	Linkoping, 2001.
	4H	40 V	$\beta=17.4$, $J_{direc}=42 kA/cm^2$, $J_{dis}=1.67 Mw/cm^2$	Colorado, 2001.
	4H	800 V	$\beta=9$.	SICLAB, 2001.
	4H	1.8 kV, 3.8 A	$\beta_{MAX}=20$, $I_C=3A$, $J_{direc}=271 A/cm^2$, $R_{ON}=10.8 m\Omega cm^2$.	Cree, 2001.
	4H	500 V, 2 A	$\beta >50$, $I_C=2A@V_{CE}=5V$, $A=1.05mm^2$, $R_{ON}=26m\Omega cm^2$.	Purdue, 2002.
	4H	500 V	$\beta=8$, $R_{ON}=50 m\Omega cm^2$, $A=300x300 mm^2$	Rensselaer, EDL 2002.
	4H	>3.2 kV	$\beta=15$, $R_{on}=78 m\Omega cm^2$, $A=1.05 mm^2$	Purdue, 2002.
	4H	600 V, 16 A	$I_C=10 A$, $V_{CE}=7V$.	Cree, 2002.
	4H	500 V, 2A	$\beta=55$, $I_C=2 A@V_F=5V$, $I_B=50 mA$, $R_{ON}=26 m\Omega cm^2$ $A=55x55\mu m^2$.	Purdue, EDL 2003.
	4H	480V, 2.1 A	$\beta=35$, $I_C=2.1 A@V_{CE}=3.4 V$, $R_{on}=14 m\Omega cm^2$.	Rutgers, EDL 2003.
	4H	>1 kV, 3.83 A	$\beta=32$, $I_C=3.83 A$, $R_{ON}=17 m\Omega cm^2$.	Rutgers, EDL 2003.
4H	1.1 kV	$\beta=64$, $I_B=1.17mA@V_{CE}=20V$, $A=300x300 \mu m^2$, $R_{ON}=17 m\Omega cm^2$	KTH Royal, EDL 2005.	

Dispositivo	Tipo	Voltaje-Corriente	Características	Fabricante, Año
GTO	6H	100 V, 20 mA	Disparo por compuerta.	Cree, 1993.
	6H	100 V, 1.8 A	$V_{F100}=2.9$, $J_{MAX}=5200 A/cm^2$.	ARL, 1995.
	4H	900 V, 2 A	$R_{on}=0.82 m\Omega cm^2$.	Cree, 1996.
	4H-	600 V, 4.2 A	$V_F=1.5V$, $1600 A/cm^2$.	Northop G., 1997.
	4H	700V, 1.4 A	$V_F=4.8V$ ($J=500 A/cm^2$).	Northop G., 1997.
	4H	1 kV, 20A	$V_F=4.4 V,@4.2 A$.	Northop G., 1997.
	4H	700 V, 1.4 A	$V_F=4.8V@500 A/cm^2$.	Northop G., EDL 1997.
	4H	350 V, 3A	6 Dispositivos en paralelo.	Northop G.,1998.
	4H	810 V	$V_{F100}=4.5 V$, $R_{ON}=1.6 m\Omega cm^2$.	Rutgers, EDL 1999.
	4H	3 kV	$(7-9)x10^{14} cm^{-3}$.	Rensselaer, 2000.
	4H	2.211 kV	No reporta.	ARL, EL 2000.
	4H	3 kV	$V_{F300}=4.97 V$, $I=12 A$, $A=2x2 mm^2$.	Cree, EDL 2001.
	4H	600 V, 2 A	$I=2 A$, $A=1 mm^2$.	Cree, EDL 2002.
	4H	600 V, 4A	$J=500 A/cm^2$.	ARL, 2002.

Dispositivo	Tipo	Voltaje-Corriente	Características	Fabricante, Año
Tyristor	6H	650 V	5200 A/cm ² , R _{SP} =1x10 ⁻⁵ Ωcm, t _{conmut} =43nS.	Rutgers/Cree, 1995.
	6H	200V	SIT: 300 mA/cm ² , 38 Wpo a 175 Mhz.	Pittsburg, 1995.
	4H	200 V	SIT: 1 A/cm, 225Wpo a 600 Mhz.	Pittsburg, 1995.
	6H	650	V _F = 3.6 V, 520 A/cm ² , R _{SP} = 8x10 ⁻⁴ Ωcm ² .	Rutgers, 1995.
	4H	700, 6 A	V _F = 3.67 A (1000 A/cm ²) R _{SP} =0.82 mΩcm ² .	Cree, 1996.
	6H	100 V	V _F =2.9 V@ 100 A/cm ² R _{SP} = 8x10 ⁻⁴ Ωcm ² .	Rutgers, EDL 1996.
	4H	600 V	Implantación p ⁺ en emisor.	RPI, 1997.
	4H	600 V	UMOS EST.	RPI, 1997.
	4H	400 V	J _{direc} =1400 A/cm ² , A= 3.6x10 ⁻⁴ cm ² .	Cree, EL 1997.
	4H	400 V	V _F = 4V @ 2.8 mA/cm ² .	Cree, ED 1997.
	4H	3.1 kV	J _{direc} >1600 A/cm ² , R _{ON} =3 mΩcm ² 6x1 mm ² .	Northop G. 2002.
	4H	22 kV	MAGBT, V _{CE} =6.4V@100A/cm ² .	Kansai, IS2004.
4H	12.7 kV	SICGT V _{F100} =6.6V, I _{fuga} < 1mA/cm ² @ 9Kv.	Kansai, 2004.	

Dispositivo	Tipo	Voltaje-Corriente	Características	Fabricante, Año
IGBT	6H	200 V, 20 mA	UMOS auto-alineado.	RPI/GE, 1996.
	4H	800 V	UMOS auto-alineado.	RPI, 1997.
	4H	790 V, 1.5 A	UMOS, V _{GE} =-36 V R _{ON} =32 mΩcm ² .	Cree, 1999.
	6H	400 V, 2.4 A	p-IGBT V _g =-30V, V _{CE} =-10V A=0.02cm ² .	Cree, TED 2003.

ANEXO C. Desarrollo de las ecuaciones de transporte alternas

Se parte de la expresión (2.54) definida en el capítulo 2.

$$I_{D_r} = q \cdot A \cdot E_x \cdot (\mu_n \cdot n + \mu_p \cdot p) + q \cdot A \cdot \left[D_n \cdot \frac{\partial n}{\partial x} - D_p \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \right] \quad C1$$

La expresión C1 se puede expresar en términos de la componente de electrones y de huecos, como:

$$I_{n_r} = q \cdot A \cdot E_x \cdot \mu_n \cdot n + q \cdot A \cdot D_n \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \quad C2$$

$$I_{p_r} = q \cdot A \cdot E_x \cdot \mu_p \cdot p - q \cdot A \cdot D_p \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \quad C3$$

Sustituyendo en C1 la condición en alta inyección: $n \approx p$ y $\frac{\partial n}{\partial x} \approx \frac{\partial n}{\partial x}$

se obtiene :

$$I_{D_r} = q \cdot A \cdot n \cdot E_x (\mu_n + \mu_p) + q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot (D_n - D_p) \quad C4$$

De C4 se despeja el término del campo eléctrico E_x :

$$E_x = \frac{I_{D_r} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot (D_n - D_p)}{q \cdot A \cdot n \cdot (\mu_n + \mu_p)}$$

Sustituyendo el término E_x en C2.

$$I_{n_r} = q \cdot A \cdot n \cdot \mu_n \cdot \frac{I_{D_r} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot (D_n - D_p)}{q \cdot A \cdot n \cdot (\mu_n + \mu_p)} + q \cdot A \cdot D_n \cdot \frac{\partial n}{\partial x}$$

$$I_{n_r} = \frac{\mu_n \cdot I_{D_r}}{\mu_n + \mu_p} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot D_n \cdot \frac{\mu_n}{\mu_n + \mu_p} + q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot D_p \cdot \frac{\mu_n}{\mu_n + \mu_p} + q \cdot A \cdot D_n \cdot \frac{\partial n}{\partial x}$$

$$I_{n_r} = \frac{\mu_n \cdot I_{D_r}}{\mu_n + \mu_p} + q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \left(\frac{-D_n \cdot \mu_n + D_p \cdot \mu_n + D_n \cdot \mu_n + D_n \cdot \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \right)$$

$$I_{n_r} = \frac{\mu_n \cdot I_{D_r}}{\mu_n + \mu_p} + q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \left(\frac{D_p \cdot \mu_n + D_n \cdot \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \right)$$

De la definición $b = \mu_n / \mu_p = D_n / D_p$

$$I_{n_r} = \frac{b \cdot I_{D_r}}{1+b} + q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \left(\frac{D_p \cdot \frac{D_n}{D_p} + D_n}{\frac{D_n}{D_p} + 1} \right)$$

$$I_{n_r} = \frac{b}{b+1} \cdot I_{D_r} + q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot 2 \cdot \frac{D_n \cdot D_p}{D_n + D_p}$$

Si se define a $D = 2 \cdot \frac{D_n \cdot D_p}{D_n + D_p}$, se obtiene:

$$I_{nr} = \frac{b}{b+1} \cdot I_{Dr} + q \cdot A \cdot D \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \quad \text{C5}$$

Para la obtención de la componente de huecos de la ecuación de transporte, se sustituye el termino E_x en C3

$$I_{pr} = q \cdot A \cdot \mu_p \cdot p \cdot \frac{I_{Dr} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot (D_n - D_p)}{q \cdot A \cdot n \cdot (\mu_n + \mu_p)} - q \cdot A \cdot D_p \cdot \frac{\partial n}{\partial x}$$

$$I_{pr} = \frac{\mu_p \cdot I_{Dr}}{\mu_n + \mu_p} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot D_n \cdot \frac{\mu_p}{\mu_n + \mu_p} + q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot D_p \cdot \frac{\mu_p}{\mu_n + \mu_p} - q \cdot A \cdot D_p \cdot \frac{\partial n}{\partial x}$$

$$I_{pr} = \frac{\mu_p \cdot I_{Dr}}{\mu_n + \mu_p} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \left(\frac{D_n \cdot \mu_p - D_p \cdot \mu_p + D_p \cdot \mu_p + D_p \cdot \mu_n}{\mu_n + \mu_p} \right)$$

$$I_{pr} = \frac{\mu_p \cdot I_{Dr}}{\mu_n + \mu_p} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \left(\frac{D_n \cdot \mu_p + D_p \cdot \mu_n}{\mu_n + \mu_p} \right)$$

Como $b = \frac{\mu_n}{\mu_p} = \frac{D_n}{D_p}$, entonces:

$$I_{pr} = \frac{I_{Dr}}{1+b} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \left(\frac{D_n + D_p \cdot \frac{D_n}{D_p}}{\frac{D_n}{D_p} + 1} \right)$$

$$I_{pr} = \frac{1}{1+b} \cdot I_{Dr} - q \cdot A \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \cdot 2 \cdot \frac{D_n \cdot D_p}{D_n + D_p}$$

Recordando que: $D = 2 \cdot \frac{D_n \cdot D_p}{D_n + D_p}$, se obtiene:

$$I_{pr} = \frac{1}{1+b} \cdot I_{Dr} - q \cdot A \cdot D \cdot \frac{\partial n}{\partial x} \quad \text{C6}$$

Las expresiones C5 y C6 son las ecuaciones de transporte utilizadas en el desarrollo del modelo.

ANEXO D. Obtención de $\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=0}$ y $\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=W}$ para la fase estática.

Cálculo de $\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=0}$

Partiendo de la solución $p(x)$ obtenida en (3.7) del capítulo 3:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=0} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{P_w \cdot \sinh\left(\frac{x}{L_s}\right) + P_0 \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff} - x}{L_s}\right)}{\sinh\left(\frac{W}{L_s}\right)} \right]_{x=0} \\ \left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=0} &= \frac{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_s}\right) \left[\frac{P_w}{L_s} \cdot \cosh\left(\frac{x}{L_s}\right) - \frac{P_0}{L_s} \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff} - x}{L_s}\right) \right]}{\sinh^2\left(\frac{W_{eff}}{L_s}\right)} \Bigg|_{x=0} \\ \left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=0} &= \frac{1}{L_s} \frac{P_w - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{steady}}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_s}\right)} \end{aligned} \quad D1$$

Cálculo de $\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}}$

Partiendo de la solución $p(x)$ obtenida en (3.7) del capítulo 3:

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} &= \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{P_w \cdot \sinh\left(\frac{x}{L_s}\right) + P_0 \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff} - x}{L_s}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_s}\right)} \right]_{x=W_{eff}} \\ \left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} &= \frac{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_s}\right) \left[\frac{P_w}{L_s} \cdot \cosh\left(\frac{x}{L_s}\right) - \frac{P_0}{L_s} \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff} - x}{L_s}\right) \right]}{\sinh^2\left(\frac{W_{eff}}{L_s}\right)} \Bigg|_{x=W_{eff}} \end{aligned}$$

$$\left. \frac{\partial p(x)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{1}{L_S} \frac{P_w \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_S}\right)}$$

D2

ANEXO E. Calculo de $L_{on}(x,t)$ para la fase de encendido.

Para la obtención de la expresión $L_{on}(x,t)$, se parte de la expresión (2.60, definida en el capítulo 2) y considerando a $Q = Q_{Bon}(x,t)$.

$$I_{p(0,t)} - I_{p(W_{eff},t)} = \frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau_p} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \quad E1$$

Las corrientes $I_{p(0,t)}$ e $I_{p(W_{eff},t)}$ se calculan por medio de la ecuación de transporte desarrolladas en el Anexo D:

$$I_{p(0,t)} = \frac{1}{1+b} \cdot I_{DT} - q \cdot A \cdot D \cdot \left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0}$$

$$I_{p(W_{eff},t)} = \frac{1}{1+b} \cdot I_{DT} - q \cdot A \cdot D \cdot \left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}}$$

Sustituyendo $I_{p(0,t)}$ e $I_{p(W_{eff},t)}$ en E1, se obtiene:

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} - \left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \right] \quad E2$$

La evaluación de los gradientes en $x=0$ y $x=W_{eff}$ resultan en:

a)

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{P_w \cdot \sinh\left(\frac{x}{L_{on}(x,t)}\right) + P_0 \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff}-x}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \right] \Bigg|_{x=0}$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) \left[\frac{P_w}{L_{on}(x,t)} \cdot \cosh\left(\frac{x}{L_{on}(x,t)}\right) - \frac{P_0}{L_{on}(x,t)} \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}-x}{L_{on}(x,t)}\right) \right]}{\sinh^2\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \Bigg|_{x=0}$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{1}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \quad E3$$

b)

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{P_w \cdot \sinh\left(\frac{x}{L_{on}(x,t)}\right) + P_0 \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff}-x}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \right] \Bigg|_{x=W_{eff}}$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) \left[\frac{P_w}{L_{on}(x,t)} \cdot \cosh\left(\frac{x}{L_{on}(x,t)}\right) - \frac{P_0}{L_{on}(x,t)} \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}-x}{L_{on}(x,t)}\right) \right]}{\sinh^2\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \Bigg|_{x=W_{eff}}$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{P_w \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) - P_0}{L_{on}(x,t) \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} \quad E4$$

Si se sustituye (E3) y (E4) en (E2)

$$\frac{1}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) - P_0}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} - \frac{1}{L_{on}(x,t)} \frac{P_w - P_0 \cdot \cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \right]$$

$$\frac{1}{L_{on}(x,t)} \frac{\cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) \cdot (P_0 + P_w) - (P_0 + P_w)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \right]$$

$$\frac{1}{L_{on}(x,t)} \frac{(P_0 + P_w) \cdot \left(\cosh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right) - 1 \right)}{\sinh\left(\frac{W_{eff}}{L_{on}(x,t)}\right)} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \right]$$

$$\frac{(P_0 + P_w)}{L_{on}(x,t)} \text{Tanh}\left(\frac{W_{eff}}{2 \cdot L_{on}(x,t)}\right) = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \right] \quad E5$$

De la expresión (3.33, del capítulo 3) se obtiene: $\frac{Q_{Bon}(x,t)}{q \cdot A \cdot L_{on}^2(x,t)} = \frac{(P_0 + P_w)}{L_{on}(x,t)} \text{Tanh}\left(\frac{W_{eff}}{2 \cdot L_{on}(x,t)}\right)$,

sustituyendo la expresión anterior en E5.

$$\frac{Q_{Bon}(x,t)}{q \cdot A \cdot L_{on}^2(x,t)} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \right]$$

$$\frac{D \cdot Q_{Bon}(x,t)}{L_{on}^2(x,t)} = \left[\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt} \right]$$

$$L_{on}(x,t) = \sqrt{\frac{D \cdot Q_{Bon}(x,t)}{\frac{Q_{Bon}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{Bon}(x,t)}{dt}}} \quad E6$$

ANEXO F. Cálculo de $Q_{BL}(x,t)$, $Q_{BM}(x,t)$ $Q_{BR}(x,t)$ para la fase de apagado.

Como $Q_{BL}(x,t)$ se presenta en el intervalo $0 \leq x \leq x_L$, la solución se calcula integrando a $p(x,t)_1$ desde 0 a x_L

$$Q_{BL}(x,t) = q \cdot A \int_0^{x_L} p(x,t)_1 dx = q \cdot A \cdot L_L(x,t) \cdot P_L \cdot \text{sen}\left(\frac{x_L}{L_L(x,t)}\right) \quad \text{F1}$$

De la expresión definida en (3.34 del capítulo 3) y con la evaluación $p(x=0)_1=P_0$, se despeja el término $\left(\frac{x_L}{L_L(x,t)}\right) = \cos^{-1} \frac{P_0}{P_L}$.

Recordando la identidad trigonométrica $\cos(x)^{-1} = \text{sen}^{-1} \sqrt{1-x^2}$, se obtiene:

$$\left(\frac{x_L}{L_L(x,t)}\right) = \sqrt{1 - \frac{P_0^2}{P_L^2}}$$

Si se sustituye esta ultima expresión en F1, se obtiene la expresión final para el cálculo de $Q_{BL}(x,t)$:

$$Q_{BL}(x,t) = q \cdot A \cdot L_L(x,t) \cdot \sqrt{P_L^2 - P_0^2} \quad \text{F2}$$

$Q_{BM}(x,t)$ se presentan en el intervalo $x_L \leq x \leq x_R$, por lo que la solución de $Q_{BM}(x,t)$ está dada por:

$$Q_{BM}(x,t) = q \cdot A \int_{x_L}^{x_R} p(x,t)_2 dx = q \cdot A \left[\frac{\int_{x_L}^{x_R} P_R \cdot \sinh\left(\frac{x-x_L}{L_M(x,t)}\right) dx + \int_{x_L}^{x_R} P_L \cdot \sinh\left(\frac{x_R-x}{L_M(x,t)}\right) dx}{\sinh\left(\frac{x_R-x_L}{L_M(x,t)}\right)} \right]$$

$$Q_{BM}(x,t) = \frac{q \cdot A}{\sinh\left(\frac{x_R-x_L}{L_M(x,t)}\right)} \left[\int_{x_L}^{x_R} P_R \cdot \sinh\left(\frac{x-x_L}{L_M(x,t)}\right) dx + \int_{x_L}^{x_R} P_L \cdot \sinh\left(\frac{x_R-x}{L_M(x,t)}\right) dx \right]$$

$$Q_{BM}(x,t) = \frac{q \cdot A \cdot L_M(x,t)}{\sinh\left(\frac{x_R-x_L}{L_M(x,t)}\right)} \left[P_R \cdot \cosh\left(\frac{x-x_L}{L_M(x,t)}\right) \Big|_{x_L}^{x_R} - P_L \cdot \cosh\left(\frac{x_R-x}{L_M(x,t)}\right) \Big|_{x_L}^{x_R} \right]$$

$$\begin{aligned}
 Q_{BM}(x,t) &= \frac{q \cdot A \cdot L_M(t)}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \left[P_R \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - P_R \cdot \cosh\left(\frac{x_L - x_L}{L_M(x,t)}\right) - P_L \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_R}{L_M(x,t)}\right) + P_L \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) \right] \\
 Q_{BM}(x,t) &= q \cdot A \cdot L_M(x,t) \cdot \frac{P_R \cdot \left(\cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - 1 \right) + P_L \cdot \left(\cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - 1 \right)}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \\
 Q_{BM}(x,t) &= q \cdot A \cdot L_M(x,t) \cdot \frac{(P_R + P_L) \cdot \left(\cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - 1 \right)}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)}
 \end{aligned}$$

Utilizando la identidad trigonométrica $\tanh\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{\cosh(x) - 1}{\sinh(x)}$ se obtiene la expresión final para el cálculo de $Q_{BM}(x,t)$.

$$Q_{BM}(x,t) = q \cdot A \cdot L_M(x,t) \cdot (P_R + P_L) \cdot \tanh\left(\frac{x_R - x_L}{2 \cdot L_M(x,t)}\right) \quad \text{F3}$$

Como $Q_{BR}(x,t)$ se presentan en el intervalo $x_R \leq x \leq W_{eff}$, la solución de $Q_{BR}(x,t)$ esta dada por:

$$Q_{BR}(x,t) = q \cdot A \int_{x_R}^{W_{eff}} p(x,t)_3 \cdot dx = q \cdot A \cdot P_R \cdot L_R(x,t) \cdot \sinh\left(\frac{W_{eff} - x_R}{L_R(x,t)}\right) \quad \text{F4}$$

De la expresión definida en (3.36 del capítulo 3) y con la evaluación $p(x=W_{eff})_3 = P_W$, se despeja el término $\frac{W_{eff} - x_R}{L_R(x,t)} = \frac{P_W}{P_R}$.

Recordando la identidad $\sinh(x) = \sqrt{1 - \cosh(x)^2}$, se obtiene, $\sinh\left(\frac{W_{eff} - x_R}{L_R(x,t)}\right) = \sqrt{1 - \frac{P_W^2}{P_R^2}}$ sustituyendo esta última expresión en F4, se obtiene la expresión final para el cálculo de $Q_{BR}(x,t)$.

$$Q_{BR}(x,t) = q \cdot A \cdot L_R(x,t) \cdot \sqrt{P_R^2 - P_W^2} \quad \text{F5}$$

ANEXO G . CÁLCULO DE $L_L(x,t)$, $L_M(x,t)$ y $L_R(x,t)$ para la fase de apagado.

Como $L_L(x,t)$ se presenta en el intervalo $0 \leq x \leq x_L$, se procede a calcular la derivada de $p(x)_1$ evaluada en $x=0$.

$$\left. \frac{\partial p(x,t)_1}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{P_L}{L_L(x,t)} \cdot \text{sen} \left(\frac{x_L}{L_L(x,t)} \right). \quad \text{G1}$$

Utilizando la identidad $\cos^{-1}(x) = \text{sen}^{-1} \sqrt{1-x^2}$ en la ecuación (3.34) con $x=0$, se obtiene:

$$\frac{x_L}{L_L(x,t)} = \cos^{-1} \left(\frac{P_0}{P_L} \right) = \text{sen}^{-1} \sqrt{1 - \frac{P_0^2}{P_L^2}}. \text{ Sustituyendo la relación anterior en G1.}$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0} = \frac{P_L}{L_L(x,t)} \cdot \text{sen} \left(\text{sen}^{-1} \sqrt{1 - \frac{P_0^2}{P_L^2}} \right) = \frac{P_L}{L_L(x,t)} \cdot \sqrt{1 - \frac{P_0^2}{P_L^2}} = \frac{\sqrt{P_L^2 - P_0^2}}{L_L(x,t)}$$

De esta ultima ecuación se despeja el término $L_L(x,t)$, obteniéndose la expresión final:

$$L_L(x,t) = \frac{\sqrt{P_L^2 - P_0^2}}{\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=0}} \quad \text{G2}$$

$L_M(x,t)$ se presenta únicamente en el rango $x_L \leq x \leq x_R$. Sustituyendo en la ecuación de control de carga definida por la expresión (2.60 del capítulo 2) las corrientes $I_{p(x_L,t)}$ e $I_{p(x_R,t)}$, evaluadas en $x=x_L$ y $x=x_R$ a partir de las ecuaciones transporte, así como la contribución de las corrientes de desplazamiento que se presentan en las regiones desérticas en ambas uniones, se obtiene la expresión siguiente:

$$\begin{aligned} & \left. \frac{\partial p(x,t)_2}{\partial x} \right|_{x=x_R} - \left. \frac{\partial p(x,t)_2}{\partial x} \right|_{x=x_L} \\ &= \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \cdot \left[\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - A \cdot q \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + A \cdot q \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right] \end{aligned} \quad \text{G3}$$

Los gradientes para $p(x,t)_2$ evaluados en $x=x_L$ y $x=x_R$ quedan como:

$$\left. \frac{\partial p(x,t)_2}{\partial x} \right|_{x=x_L} = \frac{1}{L_M(x,t)} \frac{P_R - P_L \cdot \cosh \left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)} \right)}{\text{senh} \left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)} \right)} \quad \text{G4}$$

$$\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=x_R} = \frac{1}{L_M(x,t)} \frac{P_R \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - P_L}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \quad \text{G5}$$

Sustituyendo G4 y G5 en G3

$$\begin{aligned} & \frac{1}{L_M(x,t)} \left[\frac{P_R \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - P_L}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} - \frac{P_R - P_L \cdot \cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \right] \\ &= \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - q \cdot A \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + q \cdot A \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right] \\ & \frac{1}{L_M(x,t)} \left[\frac{\cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) \cdot (P_L + P_R) - (P_L + P_R)}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \right] \\ &= \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - q \cdot A \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + q \cdot A \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right] \\ & \frac{1}{L_M(x,t)} \left[\frac{(P_L + P_R) \left(\cosh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) - 1 \right)}{\sinh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right)} \right] \\ &= \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - q \cdot A \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + q \cdot A \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right] \\ & \frac{(P_L + P_R)}{L_M(x,t)} \cdot \tanh\left(\frac{x_R - x_L}{L_M(x,t)}\right) \\ &= \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - q \cdot A \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + q \cdot A \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right] \quad \text{G6} \end{aligned}$$

De la expresión definida en (3.47 del capítulo 3) se obtiene se despeja el término siguiente:

$$\frac{(P_R + P_L)}{L_M(x,t)} \cdot \text{Tanh}\left(\frac{x_R - x_L}{2 \cdot L_M(x,t)}\right) = \frac{Q_{BM}(x,t)}{q \cdot A \cdot L_M^2(x,t)}$$

Sustituyendo la expresión anterior en G6

$$\frac{Q_{BM}(x,t)}{q \cdot A \cdot L_M^2(x,t)} = \frac{1}{q \cdot A \cdot D} \left[\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - q \cdot A \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + q \cdot A \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt} \right]$$

De esta última expresión se obtiene la expresión final para el cálculo de $L_M(x,t)$.

$$L_M(x,t) = \sqrt{\frac{D \cdot Q_{BM}(x,t)}{\frac{Q_{BM}(x,t)}{\tau} + \frac{dQ_{BM}(x,t)}{dt} - q \cdot A \cdot P_L \cdot \frac{dx_L}{dt} + q \cdot A \cdot P_R \cdot \frac{dx_R}{dt}}} \quad G7$$

Como $L_R(x,t)$ se presenta en el intervalo $x_L \leq x \leq W_{eff}$. Se calcula la derivada de $p(x,t)_3$ evaluada en $x=W_{eff}$.

$$\left. \frac{\partial p(x,t)_3}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{P_R}{L_R(x,t)} \cdot \text{sen} \left(\frac{W_{eff} - x_R}{L_R(x,t)} \right) \quad G8$$

Utilizando la identidad $\cos^{-1}(x) = \sin^{-1} \sqrt{1-x^2}$ en la ecuación (3.36 del capítulo 3) con $x=W_{eff}$, se obtiene: $\frac{W_{eff} - x_R}{L_R(t)} = \text{sen}^{-1} \sqrt{1 - \frac{P_W^2}{P_R^2}}$. Sustituyendo la relación anterior en G8.

$$\left. \frac{\partial p(x,t)_3}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}} = \frac{P_R}{L_R(x,t)} \cdot \text{sen} \left(\text{sen}^{-1} \sqrt{1 - \frac{P_W^2}{P_R^2}} \right) = \frac{P_R}{L_R(x,t)} \cdot \sqrt{1 - \frac{P_W^2}{P_R^2}} = \sqrt{\frac{P_R^2 - P_W^2}{L_R(x,t)^2}}$$

De esta última ecuación se despeja el término $L_R(x,t)$, obteniéndose la expresión final:

$$L_R(x,t) = \frac{\sqrt{P_R^2 - P_W^2}}{\left. \frac{\partial p(x,t)}{\partial x} \right|_{x=W_{eff}}} \quad G9$$

